

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erklärvideos und selbständiges Lernen im Mathematikunterricht - Zyklus 2

eingereicht von: Benjamin Götz

Begleitung: Marius Haffner

19.11.2022

Abstract

Lernschwache Kinder treffen bei schriftlichen Aufgabenstellungen auf Hürden. Die folgende Masterthese beschäftigt sich mit der Wirksamkeit von Erklärvideos in der Mathematik und geht der Frage nach, ob diese das selbständige Lernen unterstützen können. Dabei wurden das individuelle Vorwissen in der Mathematik und die sprachliche Voraussetzung in der Analyse berücksichtigt. Zum einen wurden theoretische Konzepte betrachtet, welche digitale Medien miteinbeziehen. Zum anderen wurde das Pretest-Posttest-Design verwendet, um die Videos zu evaluieren, welche im Rahmen dieser Arbeit produziert wurden. Jeweils zwei Themen aus der Arithmetik, der Geometrie sowie zwei sprachlich herausfordernde Aufgaben wurden in den Videos erklärt. Ergebnisse dieser qualitativen Studie weisen darauf hin, dass Erklärvideos für einige Kinder eine lernförderliche Unterstützung bieten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
1.1 Fragestellung.....	5
1.2 Wissenschaftliche Arbeitsweise	6
1.2.1 Zentrale Begriffe	6
1.2.2 Rahmenbedingungen.....	7
1.2.3 Testungsverfahren	7
1.2.4 Variation im Testungsverfahren	8
1.2.5 Kriterien	9
2 Theorie	11
2.1 Differenzierung.....	11
2.1.1 Differenzlinien	11
2.1.2 Begründung für Differenzierung.....	12
2.1.3 Binnendifferenzierung	13
2.2 Universal design for learning (UDL).....	14
2.2.1 Ursprung	14
2.2.2 Prinzipien	15
2.3 Flipped Classroom und Blended Learning	15
2.4 Lernvideos und neue Technologien in der Schule	20
2.4.1 Selektion der Videos	20
2.4.2 Nutzen von Videos	20
2.4.3 Selbständiges Lernen durch Videos	22
2.5 Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen.....	23
2.6 Anbieter von Lernvideos im Internet	26
2.7 Gütekriterien für Lernvideos.....	30
2.7.1 Visuell-auditive Unterstützung	31
2.7.2 User Interaction und Segmentierung	31
2.7.3 Schritt für Schritt Erklärung	32
2.7.4 Reduktion.....	32
2.7.5 Sprache	33
2.7.6 Schreibende Hand.....	34
2.7.7 Produktionsqualität	35
2.7.8 Dauer	36
2.8 Didaktik	37
2.8.1 Arithmetik.....	37
2.8.2 Geometrie.....	39
2.8.3 Sprache	41
3 Ergebnisse	44
3.1 Verfahren	44
3.2 Anpassung im Testverfahren.....	46
3.3 Arithmetische Themen	48
3.3.1 Rechnen mit Dezimalzahlen	53
3.3.2 Terme und Gleichungen	54
3.4 Geometrische Themen	56
3.4.1 Ansichten und Pläne	59

3.4.2	Symmetrie.....	60
3.5	<i>Themen mit Fokus Sprache</i>	61
3.5.1	Sachaufgaben	63
3.5.2	Diagramme	65
3.6	<i>Übergreifende Erkenntnisse</i>	66
3.6.1	Mathematische und sprachliche Voraussetzungen	66
3.6.2	Steigerung.....	67
3.6.3	Pre- und Posttests.....	68
3.6.4	Schnitt aller Testungen	70
3.6.5	Anpassung und Produktion von Videos	71
3.6.6	Material	72
3.6.7	Handelndes Lernen.....	73
4	Fazit aus Theorie und Praxis.....	74
5	Schlusswort	76
5.1	<i>Bezug zum Forschungsstand</i>	76
5.2	<i>Bezug zum Berufsfeld</i>	76
6	Diagrammverzeichnis	78
7	Tabellenverzeichnis	79
8	Abbildungsverzeichnis	79
9	Literaturverzeichnis	80
10	Anhang.....	84
10.1	<i>Videos</i>	84
10.1.1	Video - Rechnen mit Dezimalzahlen.....	84
10.1.2	Video - Terme und Gleichungen.....	85
10.1.3	Video - Sachaufgaben.....	85
10.1.4	Video - Diagramme.....	86
10.1.5	Video - Ansichten und Pläne	86
10.1.6	Video - Symmetrie	87
10.2	<i>Arithmetik - Daten aller Schüler:innen</i>	88
10.3	<i>Arithmetik - Werte jeder Aufgabe</i>	93
10.4	<i>Geometrie - Daten aller Schüler:innen</i>	94
10.5	<i>Geometrie - Werte jeder Aufgabe</i>	98
10.6	<i>Sprachfokus Themen - Daten aller Schüler:innen</i>	99
10.7	<i>Sprachfokus Themen - Werte jeder Aufgabe</i>	103
10.8	<i>Alle Themen (Daten aller Schüler:innen)</i>	104
10.9	<i>Mädchen / Jungen</i>	107
10.10	<i>Rankings</i>	108
10.10.1	Ranking «Zahl und Variabel».....	108
10.10.2	Ranking «Form und Raum»	109
10.11	<i>Testaufgaben</i>	110
10.11.1	Rechnen mit Dezimalzahlen	110
10.11.2	Terme und Gleichungen	110
10.11.3	Ansichten und Pläne	111
10.11.4	Sachaufgaben	111
10.11.5	Diagramme	112
10.11.6	Symmetrie	113

1 Einleitung

Im heterogenen Umfeld der Regelschule werden Lehrpersonen vor Herausforderungen gestellt, wenn es zu einer individuellen oder personalisierten Lernbegleitung kommt (Stebler, Pauli & Reusser, 2021, S. 167). Um im Mathematikunterricht eine für alle Kinder anregende Lernumgebung zu bieten, kann heute einiges an Literatur herbeigezogen werden. Auch pädagogische Hochschulen vermitteln beispielsweise die Arbeit mit offenen Aufgaben. Das Konzept des Universal Design for Learning (kurz UDL) bezieht den Gedanken solcher reichhaltigen Aufgaben mit ein und bedenkt die Barrieren und Ressourcen jedes Kindes. In einem geöffneten Unterricht lernen alle Kinder am gleichen Lerngegenstand, jedoch werden ihnen unterschiedliche Zugänge angeboten. Erklärvideos können ein solcher Zugang sein.

In der Diskussion um Individualisierung oder selbstreguliertes Lernen erhalten neue Medien zunehmend Beachtung (Stebler et al., 2021, S. 160f). Selbstreguliertes Lernen hat einen positiven Effekt auf akademische Ergebnisse (Dignath & Büttner, 2018), was einer Gründe ist, warum die Wirkung von Erklärvideos hier erforscht werden soll. Um die selbständige Arbeit jedes Kindes zu unterstützen, können Instruktionen zu Aufgaben im Vorfeld aufgenommen und je nach Bedarf von den Kindern geschaut werden. Auf diese Weise ist es möglich, einen Teil der Wissensvermittlung zu digitalisieren. Die Schüler:innen erhalten mehr Freiheiten, weil nicht alle der Lehrperson zur selben Zeit zuhören müssen. Gleichzeitig ist die Lehrperson weniger damit beschäftigt, Aufgaben zu erklären und gewinnt dadurch Zeit für die individuelle Lernbegleitung. Ob Videos das selbständige Lernen ermöglichen können, soll in dieser Arbeit erforscht werden.

1.1 Fragestellung

Die Fragestellung dieser Masterthese lautet:

- Können Erklärvideos im Mathematikunterricht das selbständige Lernen unterstützen?

Die Auswertung der Videotestungen befasst sich zudem mit folgenden Teilfragen:

- Welche Kinder profitieren am meisten von Erklärvideos?
- Steht der Lernerfolg mit Hilfe von Erklärvideos im Zusammenhang mit dem mathematischen Vorwissen und den sprachlichen Fähigkeiten?
- Welche Aspekte der Produktion können verbessert werden, um die Qualität der Erklärvideos zu steigern?

Um diese Fragen zu beantworten, wurden Videos produziert und getestet. Als nächstes soll nun die wissenschaftliche Arbeitsweise geschildert werden. Kapitel 3 stellt den Kontext, in welchem Videos zum Einsatz kommen können und beschreibt die gewählten technischen und didaktischen Richtlinien

bei der Produktion. Die Ergebnisse der Testungen werden in Kapitel 4 ausgewertet. Abschliessend werden die Erkenntnisse aus Theorie und Praxis zusammengeführt.

1.2 Wissenschaftliche Arbeitsweise

1.2.1 Zentrale Begriffe

Die Videos, welche für diese Arbeit produziert wurden, werden als *Erklärvideos* bezeichnet, weil der Fokus darauf liegt, eine Aufgabe zu erklären. Diese Videos sind nicht bestrebt, grundlegende arithmetische oder geometrische Fertigkeiten zu vermitteln. Sie versuchen viel mehr Zugänge zu einer Aufgabe zu vermitteln. Wenn im Folgenden von *Lernvideos* gesprochen wird, umfasst dies alle Videos, welche Bildungscharakter haben, also unter anderem auch Erklärvideos. Der Anglizismus «Tutorial» kann beide Begriffe umfassen, beschreibt aber häufiger was hier als Erklärvideo bezeichnet wird. Er wird sowohl in der englischen als auch in der deutschen Literatur verwendet. Es zeichnet sich ab, dass der Diskurs rund um digitale Medien mehrheitlich auf Englisch gehalten wird. Teils schreiben auch deutschsprachige Autor:innen ihre Artikel auf Englisch und gewisse Konzepte sind im deutschsprachigen Raum nur unter einem englischen Term bekannt. Aus diesem Grund fließen in dieser Arbeit einige Anglizismen mit ein. Die Terme digitale Medien und neue Technologien werden synonym verwendet und beinhalten Soft- und Hardware wie Programme, Videos, Laptops oder Tablets.

Lernschwach werden in dieser Arbeit jene Kinder umschrieben, welche häufig Mühe haben, die regulären Lernziele in der Mathematik zu erreichen oder diese grundsätzlich nicht erreichen. Um die Lesbarkeit zu verbessern wird davon abgesehen, die Formulierung «lernschwache Kinder *in der Mathematik*» zu verwenden. Mit «lernschwache Kinder» soll aber nicht impliziert werden, dass diese Kinder auch in anderen Fächern Schwierigkeiten haben. Kinder, welche Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oder Drittsprache haben und deshalb eine zusätzliche sprachliche Unterstützung erhalten, werden hier, wie es in der Schweiz geläufig ist, als DaZ-Kinder bezeichnet.

Diese Arbeit analysiert Erklärvideos im Kontext von selbständigen Arbeitsphasen. Dies nicht etwa deshalb, weil die Einzelarbeit gegenüber kooperativen Lernformen zu präferieren ist. Die selbständige Arbeitsphasen wurden primär deshalb gewählt, weil es in der Einzelarbeit besser möglich ist, Rückschlüsse auf den Einfluss der Videos bei einzelnen Kindern zu machen. Mit dem Term «selbständig» soll verdeutlicht werden, dass alle Lernimpulse durch das Video und nicht durch eine physisch anwesende Person präsentiert werden. Auf den Terme «selbstgesteuert» oder «selbstbestimmt» wurde verzichtet, da sie implizieren, dass Lernende gewisse Freiheiten darin haben, was sie lernen möchten. Aus Forschungszwecken wurden den Versuchsgruppen alle Aufgaben vorgegeben. Mit Fokus auf einen einzelnen Lerninhalt bieten Videos Möglichkeiten, den Lernprozess

gemäss den eigenen Präferenzen zu steuern, was in dieser Arbeit als «selbstreguliert» bezeichnet wird.

1.2.2 Rahmenbedingungen

Um den Effekt der Erklärvideos auf das individuelle Lernen zu analysieren, wurde in sechs verschiedenen mathematischen Themen das Pretest-Posttest Design angewendet. Dies wurde im Rahmen eines Quasiexperiments durchgeführt.

Die Testgruppen bestanden aus zwei 5. Klassen aus dem gleichen Schulhaus. Insgesamt wurden 37 Schüler:innen getestet. Im Folgenden wird der Einfachheit halber meist von «Kindern» geschrieben. Jeweils bevor die Klassen ein neues Mathematikthema mit der Klassenlehrerin behandelten, wurde ihnen der Pretest mit einigen Aufgaben des neuen Themas vorgelegt. Manche dieser Themen wie beispielsweise die Symmetrie wurden in den vorangehenden Schuljahren behandelt. Zusätzlich erhielten sie aber keine Einführung oder Repetition vor der Testung. Die Arbeit aus den Vorjahren bildete also das einzige Vorwissen.

1.2.3 Testungsverfahren

Den Kindern wurden Aufgaben aus dem Mathematikbuch vorgelegt, welche typischerweise zu Beginn eines neuen Themas gelöst werden. Die Aufgaben des Pre- und Posttests waren identisch. Vereinzelt wurden Pre- und Posttest mit Aufgaben ergänzt, welche nicht aus dem Buch stammen, den originalen Aufgaben aber entsprechen. Das verwendete Mathematikbuch ist Teil des offiziellen Zürcher Lehrmittels (Keller, Keller & Diener, 2015).

In den Videos werden die Aufgaben anhand erfundener Beispiele erklärt. Diese Beispiele kamen nicht in den Testungen vor, weisen aber enge Parallelen zu den geprüften Aufgaben auf. Einzig zum Thema Sachaufgaben wurde kein Beispiel vorgelöst, sondern Worte und Grössen erklärt und das Layout vorgezeichnet.

Die Testungen wurden wie folgt gestaltet: Im Pretest sollte ermittelt werden, welche Aufgaben nur mit Hilfe des Vorwissens und den Instruktionen im Mathematikbuch erfolgreich bearbeitet werden können. Nach Abgabe des Pretests erhielt jedes Kind den Posttest. Jedoch konnte nun das Erklärvideo angeschaut werden. Viele Kinder stoppten zwischendurch das Video, um die Aufgaben des Posttests zu lösen. Bei beiden Tests arbeiteten die Kinder selbständig, also ohne die Unterstützung von anderen Personen.

Das Testungsverfahren entspricht den Rahmenbedingungen von **Moussiades**, Kazanidis und Iliopoulou (2019), welche eine effektive Entwicklung von Bildungsvideos untersuchten. Gemäss den Autoren stellt ein Quasi-Experiment mit einem Pretest-Posttest Model ein effektives Verfahren dar, um Bildungsvideos auf ihre Wirkung hin zu analysieren und herauszufinden, welche Elemente im Video Verbesserungspotenzial haben.

Auch in der vorliegenden Arbeit wurde aus praktischen Gründen ein Quasi-Experiment gewählt. Beide Klassen weisen eine heterogene Streuung auf, wenn das mathematische Vorwissen und der Anteil an DaZ-Kindern betrachtet wird. Die Effekte von Videos konnten so bei Kindern aus einem für die Regelschule typischen Spektrum untersucht werden.

Im Verfahren nach Moussiades et al. (2019) wird jeweils eine Aufgabe im Querschnitt über alle Probanden hinweg analysiert. So soll ermittelt werden, ob eine Aufgabe im Durchschnitt schlechter gelöst wurde als andere. Dies würde dann darauf hinweisen, dass ein bestimmter Ausschnitt aus dem Video unzulänglich gestaltet wurde. In einem nächsten Schritt können Videos diesbezüglich verändert werden. Die Videos dieser Arbeit zu überarbeiten und den gleichen Probandinnen und Probanden vorzulegen, hätte aus folgendem Grund keinen Nutzen: Nach dem Posttest wurde jeweils eine Einführung durch die Klassenlehrperson gegeben. Dies bedeutet, dass der Lernerfolg nicht mehr einzig auf das Video zurückgeführt werden kann. Mindestens ein Teil des Lernerfolgs müsste der Einführung und weiteren Arbeitsphasen zugeschrieben werden. Man müsste die Videos bearbeiten und in einem späteren Jahr nochmals testen. Das Verfahren nach Moussiades et al. wird dennoch durchgeführt, damit die Videos im Hinblick auf andere Klassen verbessert werden können. Der Fokus dieser Arbeit liegt allerdings nicht auf der Qualitätssteigerung der Videos. Im Zentrum steht die Auswertung der Testungen, welche Hinweise dafür bieten, ob Videos einen Beitrag zur selbständigen Arbeit liefern können.

1.2.4 Variation im Testungsverfahren

Alle Proband:innen starteten mit den gleichen Voraussetzungen. Nach der Durchführung mit dem ersten Video wurden Pre- und Posttest verglichen. Es entstanden insofern irritierende Ergebnisse, als dass manche Kinder sich deutlich verbesserten, acht Kinder sich jedoch beim Posttest verschlechterten, obwohl sie beim Posttest Unterstützung durch das Video erhielten. Wenn sich mehrere Kinder bei der gleichen Aufgabe verschlechtern, deutet dies darauf hin, dass das Video in diesem Aspekt verwirrend ist. Die Analyse zeigte aber auf, dass sich die Verschlechterungen nicht bei einer Aufgabe häuften. Es konnten also keine Rückschlüsse auf potenziell verwirrende Teile des Videos gemacht werden.

Als plausible Begründung für diesen Leistungsrückgang trotz Videounterstützung wurde eine schwindende Konzentration bei einzelnen Kindern in den Fokus genommen. Aus diesem Grund wurde das Vorgehen für die folgenden fünf Videotestungen bei einer der beiden Klassen moduliert. Diese Versuchsklasse löste nun nicht mehr beide Tests direkt nacheinander, sondern den Pretest zu einem anderen Zeitpunkt als den Posttest. Der Posttest sollte jeweils nach einer Pause oder an einem anderen Tag stattfinden. Die primäre Absicht dahinter war, zu ermitteln, ob es einen Einfluss hat, wenn ein Video nach einer kognitiv intensiven Arbeitsphase zu Hilfe geholt wird oder nach einer

Pause. Nach einer Pause, so die Annahme, sollte ein Kind länger konzentriert am Posttest arbeiten können.

Das Erklärvideo stellt die primäre Intervention in diesem Experiment dar. Da beide Klassen diese Intervention erlebten, wird davon abgesehen, eine Klasse als Versuchsgruppe und die andere als Kontrollgruppe zu bezeichnen. Bei einer Gruppe wurde lediglich eine Pause für eine bessere Konzentration gewährt, was als Variation betrachtet werden sollte, die keinen grossen Einfluss auf das Experiment hat. Die Gruppe, welche jeweils Pretest und Posttest direkt nacheinander löste, wird nachfolgend als Versuchsgruppe OP (Versuchsgruppe ohne Pause), die andere als Versuchsgruppe MP (Versuchsgruppe mit Pause) bezeichnet.

Während sich in der Testung des ersten Videos 20% aller Probandinnen und Probanden verschlechterten, waren es in den folgenden drei Themen nur noch maximal 10% in der Versuchsgruppe OP und in den letzten zwei Themen gar keine mehr. Da sich dieser Verlauf bei der Versuchsgruppe OP ohne Veränderung des Testverfahrens abzeichnete, wird die neue und ungewohnte Prüfungssituation als entscheidender Faktor für die durchmischten Resultate der ersten Testung angesehen. Eine fehlende Pause war nicht der ausschlaggebende Punkt. Die Kinder verschlechterten sich je länger je weniger in den Testungen, obwohl sie keine Pause vor dem Posttest bekamen. Auch in der Versuchsgruppe MP befanden sich vereinzelt Kinder (max. 6%), welche in den folgenden Testungen eine Verschlechterung aufweisen, obwohl sie eine Pause erhielten. Dies weist ebenfalls darauf hin, dass die Variation im Testungsverfahren keinen besonderen Einfluss hatte. Im zweiten Test sind noch grosse Leistungsunterschiede zwischen der Versuchsgruppe OP und MP zu erkennen. In den verbleibenden vier Testungen kann aber keine der beiden Versuchsgruppen als deutlich stärker bezeichnet werden. Der Einfluss der Variation im Testungsverfahren wird daher als minimaler Faktor gedeutet und die beiden Versuchsgruppen werden in der Auswertung mehrheitlich zusammen als *eine* Gruppe von 37 Kindern ausgewertet.

1.2.5 Kriterien

In dieser Arbeit sollen die Möglichkeiten von Erklärvideos zur Unterstützung selbständiger Arbeitsphasen ermittelt werden. Des Weiteren soll aufgezeigt werden, ob es bestimmte Personengruppen gibt, die besonders von den Videos profitieren respektive nicht profitieren. Um solche Personengruppen identifizieren zu können, wurden diese im Vorfeld definiert. Die Auswertungen (siehe Anhang) wurden gemäss dieser Gruppen strukturiert. Zwei Merkmale werden besonders ins Auge gefasst: *Erstens* wird der aktuelle Lernstand in der Mathematik berücksichtigt. Alle Testteilnehmer durchlaufen hierzu einen normierten Test des LMVZ. Dieser nennt sich «Standortbestimmung» und ist Teil des Online-Trainings «Lernlupe». Je ein Test überprüft die Fähigkeiten im Bereich «Zahl und Variable» sowie «Form und Raum». Der Test ist adaptiv. Das

Programm analysiert die bereits gelösten Aufgaben und entscheidet auf dieser Grundlage, welche Aufgabe als nächstes gestellt wird. Die Kinder durchlaufen nicht eine festgelegte Anzahl von Fragen, sondern das Programm stellt so lange neue Aufgaben, bis das Niveau ermittelt werden kann. Am Ende erhalten die Kinder ein schriftliches Feedback, eine Punktzahl und erfahren, welche der Stufe 0 bis 7 sie dabei erreicht haben.

Für diese Arbeit wird insbesondere berücksichtigt, welche Stufen erreicht wurden. Sie erlauben eine übersichtliche Strukturierung der Pre-/Posttestergebnisse. In den Versuchsgruppen befinden sich Kinder aus allen acht Stufen im Bereich «Zahl und Variable». Die Auswertung der beiden arithmetischen Testungen beruht auf den Ergebnissen von «Zahl und Variable». Bei den beiden geometrischen Testungen wurden die Ergebnisse von «Form und Raum» herangezogen. Keines der Kinder wurde hier in der Stufe 0 eingeteilt.

Die Lernlupe illustriert ihre Ergebnisse auf einer Normalverteilungskurve. Die Aufgaben wurden 2014 und 2016 geeicht. Dies ermöglicht einen Vergleich innerhalb der Jahrgangsstufe. Die Stufen teilen die Kurve in Segmente ein. Dass an den Rändern links und rechts sich meist nur ein bis zwei Kinder befinden und in den mittleren Stufen bis zu elf zeigt auf, dass die Versuchsgruppen weder als besonders stark noch als besonders schwach einzustufen sind. Die Leistungen in den Versuchsgruppen bewegen sich überwiegend entlang der Normalverteilung.

Als *zweites Merkmal* wird die sprachliche Voraussetzung betrachtet. Anders als bei den mathematischen Fähigkeiten durchlaufen hier nicht alle Kinder einen Test. Primär wird beobachtet, wie sich die Videos auf Kinder auswirken, die sprachliche Schwierigkeiten vorweisen. In diese Kategorie fallen alle Kinder, die eine andere Erstsprache als Deutsch haben und aus diesem Grund eine besondere sprachliche Förderung zugesprochen bekamen. Alljährlich wird die Spracherhebung «Sprachgewandt» des Kanton Zürichs durchgeführt. Die Lernenden müssen mindestens den Schwellenbereich erreichen, bevor sie aus der DaZ-Betreuung entlassen werden können. Neben den acht DaZ-Kindern wurden noch zwei weitere Kinder identifiziert, die sprachliche Schwierigkeiten aufweisen. Eines hat eine Sprachentwicklungsstörung (SES), das andere besucht seit einigen Jahren die Logopädie und zeigt erhebliche Schwierigkeiten beim Textverständnis auf.

Anzunehmen, dass das Vorwissen und die Erst- respektive Zweitsprache die einzigen relevanten Voraussetzungen bilden, wäre illusorisch. Es muss davon ausgegangen werden, dass viele andere Faktoren Einfluss darauf haben, ob Erklärvideos hilfreich sind. Im Rahmen dieser Arbeit sollen aber diese beiden Faktoren fokussiert werden.

2 Theorie

2.1 Differenzierung

2.1.1 Differenzlinien

Alle Arten von Einteilungen oder Zuweisungen bergen die Gefahr, dass sich daraus Differenzpraktiken entwickeln. Ob dies durch die Zuschreibung eines IF- oder ISR-Status geschieht oder durch die Einteilung in Stufen wie in der Lernlupe, spielt dabei keine Rolle. Sobald Unterschiede zwischen den Kindern hergestellt werden, geschieht es schnell, dass diese Unterschiede auch im Schulalltag verbal und nonverbal sichtbar gemacht werden. Diese von Unterschieden wird nicht nur durch pädagogisches Fachpersonal etabliert, sondern auch von den Klassenkamerad:innen. Erste tragen darin aber eine besondere Verantwortung. Insbesondere heilpädagogische Fachkräfte sollten bemüht sein, den bildungspolitischen Auftrag der Inklusion umzusetzen. Dies ist jedoch mit Spannungen verbunden. Laut Barth (2013, S. 45) sind die Ansprüche an das Schulsystem widersprüchlich und schwer durchschaubar. Widersprüchlich daher, da Qualifikation, Selektion und Integration unterschiedlich ausgerichtet sind, jedoch alle innerhalb derselben Klassen geschehen sollen. Die Heilpädagogik wird laut Barth (2013) als Werkzeug genutzt, damit diese Spannungen getragen werden können. «Die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik beziehen sich in diesem Feld erstens auf die Ausbalancierung von Qualifikations- und Integrationsfunktion», so Barth (2013, S. 43). Die Qualifikation zielt darauf ab, dass alle Kinder im Unterricht lernen können – auch jene, die dem regulären Lehrplan nicht folgen. Die Integration wiederum ist bestrebt, dass alle Kinder am Unterricht und am sozialen Gefüge teilhaben. Heilpädagog:innen sollen daher, exkludierende Prozesse erkennen und diese minimieren. Wo immer Unterschiede gemacht werden besteht die Gefahr, dass das Andersartige gemieden oder exkludiert wird. Daher werden Etikettierungen wie IF, ISR oder Einteilungen in «schwach» und «stark» und die damit einhergehenden Praktiken von verschiedenen Autor:innen in Frage gestellt, weil sie Differenzlinien schaffen (Budde, 2018; Ehrenberg & Lindmeier, 2020; Idel, Rabenstein & Ricken, 2017; Schratz & Westfall-Greiter, 2010; Sturm & Wagner-Willi, 2016). Und gemäss den Beobachtungen von Idel et al. tauchen alle Differenzlinien auf, «weil sie von den Lehrkräften und Schüler_innen explizit oder implizit in Szene gesetzt sowie thematisiert werden» (Idel et al., 2017, S. 151). Differenzlinien und Heterogenität sind laut Idel et al. (2017) ein von Menschen gemachtes Konstrukt. Sie fordern, «dass diese Differenzen in Schule und Unterricht besonders beachtet werden sollen» (Idel et al., 2017, S. 141). Andere Autor:innen wiederum schreiben ausdrücklich, dass Differenz nicht umgangen werden kann. Budde (2018, S. 138) formuliert hierzu: «Soziale Praktiken produzieren in diesem Sinne notwendigerweise permanent Differenz.» Diese Aussage wird auch von anderen Autor:innen wie Schratz und Westfall-

Greiter (2010, S. 24) unterstützt. Budde (2018, S. 137) verweist auf Kant, der davon ausging, dass «so ziemlich jede Wahrnehmung von Sachverhalten, Personen, Artefakten, Emotionen usw. damit einhergeht, Vergleiche in unterschiedlichsten Qualitäten und Quantitäten anzustellen und damit Differenzen zu markieren.» Es werde eine Komplexitätsreduzierung vorgenommen, die der «Handlungsfähigkeit» diene (Budde, 2018, S. 138). Fritzsche (2016, S. 174) kommt zu einem ähnlichen Schluss: «Es ist ein notwendiges und unumgängliches Charakteristikum von Unterricht, beständig Differenzen hervorzubringen und zu reproduzieren.» Es könnte nun angestrebt werden, dass Einteilungen in Niveaus nicht mehr gemacht werden, um die Hervorbringung von Differenzen zu minimieren. Im Zuge einer Inklusionsbewegung wäre dies ein Fortschritt. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Schule neben der Integration auch eine Verantwortung zur Qualifikation und Selektion trägt. Und wie Barth (2013, S. 43) schreibt, ist es eine zentrale Aufgabe der Heilpädagogik, eine Balance zwischen Integration und Qualifikation zu schaffen. Die Qualifikation beruht auf einem Verständnis über den Lernstand eines Kindes, welcher beispielsweise mit diagnostischen Werkzeugen ermittelt wird. Die Diagnose wiederum lässt sich kaum denken ohne minimale Einteilungen wie «erreicht» und «nicht erreicht» oder noch differenziertere Einteilungen. Aus der Sicht der Förderdiagnostik bilden solche Differenzierungspraktiken also die Grundlage für angepasste Lernziele und eine adäquate Förderung.

Wie bereits erwähnt lösen Widersprüche im Bildungssystem Spannungen aus. Beispielhaft hierfür ist, dass die Qualifikation von Einteilungen profitiert, während eine Einteilungen auch Differenzlinien produzieren, was wiederum ein Hindernis für Inklusion darstellen kann.

2.1.2 Begründung für Differenzierung

Baumann und Melle verfolgen in ihrer Studie den Nutzen von neuen Technologien in der Schule – insbesondere mit Blick auf Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Sie kamen zu dem Schluss, dass ihre Software solchen Kindern hilft. Der Blick auf diese und ähnliche Studien zeigt auf, dass solche Einteilungen in verschiedene Bedürfnisgruppen als *Ausgangslage* dienen können, um die Lernunterstützung sogenannter «schwacher Kinder» erforschen und verbessern zu können. Auch in dieser Arbeit werden regelmässig Terme wie lernschwach, durchschnittlich oder hochbegabt verwendet, welche Differenzierungslinien legen. Dabei sollen beiden Aufträge der Schule, welche von Barth (2013, S. 43) genannt werden, Beachtung geschenkt werden. Einerseits muss die *Qualifikation* von einem heterogenen Lernumfeld her gedacht werden. Um einen auf Diversität ausgerichteten Unterricht zu gestalten, muss man verstehen, für wen man das Lernangebot vorbereitet. Man muss die Lernenden und ihre Fähigkeiten erfassen können. Wenn in dieser Arbeit von Stufen, lernschwachen Kindern o. Ä. geschrieben wird, dann immer mit der Absicht, am Ende ein besseres Lernangebot für eine heterogene Lerngruppe bereitstellen zu können. Andererseits darf dabei die

Inklusion nicht vergessen gehen. Es sollte immer das Ziel sein, dass unterschiedliche Stärkegruppen nicht als solche erkenntlich im Unterricht sind. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass ein bestimmtes Lernangebot nicht exklusiv oder verbindlich für eine einzelne Lerngruppe angeboten wird. Eine solche Sonderbehandlung wirkt exponierend und verweist andere Anwesende darauf, dass diese Lerngruppe Hilfe braucht. Implizit wird dadurch ein andersartiges Leistungsniveau kommuniziert und eine Wertung von aussen gefördert. Wenn verschiedene Lernangebote allen zur Verfügung stehen, dann werden dadurch Differenzpraktiken reduziert. Gleichzeitig darf mit einem positiven und bestärkenden Effekt von Erklärvideos auf die Inklusion gerechnet werden. Wenn Erklärvideos dazu beitragen können, dass die ganze Klasse am gleichen Lerngegenstand arbeitet, dann tragen sie auch zur Inklusion bei. Die Einteilung in Stufen dient dabei einer gezielten Auswertung der Videos und im Endeffekt einer unterstützenden Lernumgebung. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wirkung der Erklärvideos im Hinblick auf verschiedene Stufen analysiert wird, damit diese einen inklusionsorientierten Unterricht anreichern können.

2.1.3 Binnendifferenzierung

Begriffe wie adaptiver Unterricht oder Binnendifferenzierung versuchen der Heterogenität in Klassen und Schulen zu begegnen und den Unterricht nicht auf einen Durchschnitt auszurichten (Helmke, 2012, S. 248f). Sie anerkennen, dass Leistungs- und Verhaltensunterschiede bestehen und fordern, dass alle Kinder auf Aufgaben treffen, die für sie eine passende Herausforderung darstellen. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Erklärvideo nicht für alle Lernenden einer Klasse gleich wirksam sein kann, weil die Voraussetzungen der einzelnen variieren.

Neben vielen anderen Faktoren entscheiden das vorhandene Wissen und diverse Fähigkeiten darüber, welcher Lernschritt als nächstes gegangen werden kann. Dieser Gedanke wird auch durch den Begriff «Zone der proximalen Entwicklung» nach Wygotski erfasst. Woolfolk (2008, S. 59) schreibt hierzu, dass eine Unterstützung nötig ist, um eine Herausforderung meistern zu können. Wenn Kinder in ihrer Zone der proximalen Entwicklung gefördert werden, lernen sie Neues. Liegt der Lernstoff zu tief, sind Kinder unterfordert und möglicherweise gelangweilt. Wird mehr erwartet, sind sie überfordert. In beiden Zonen erfahren sie keinen Lernzuwachs. In der Binnendifferenzierung sollten Kinder also in ihrer Zone der proximalen Entwicklung herausgefordert und gleichzeitig unterstützt werden.

In der Praxis wird deutlich, dass die Unterschiedlichkeit der Kinder erfasst werden muss, um differenziert Aufgaben stellen zu können, obschon die Erfassung der Unterschiedlichkeit auch Differenzlinien produziert – eine Spannung, die im binnendifferenzierten Unterricht kaum aufzuheben ist.

In dieser Arbeit wurden allen Kindern die gleichen Aufgaben gestellt. Die gewählten Aufgaben stehen auf der ersten Doppelseite eines neuen Themas. Vermutlich erreichen diese Aufgaben v. a. durchschnittlich Lernende in ihrer Zone der proximalen Entwicklung. Parallel dazu Es ist zu erwarten, dass einzelne Kinder über- oder unterfordert sein werden. In einem binnendifferenzierten Unterricht sollten jedoch auch passende Aufgaben für andere Leistungsniveaus angeboten werden. Ein UDL-Unterricht zeichnet sich durch ein solches Angebot aus. Die Arbeit am gleichen Lerngegenstand soll ermöglicht werden, indem die verschiedenen Aufgabenniveaus die unterschiedlichen Voraussetzungen abdecken. Die folgenden Ausführungen zu UDL, Flipped Classroom und Blended Learning sollen aufzeigen, welche Rolle Erklärvideos im Unterricht einnehmen können.

2.2 Universal design for learning (UDL)

2.2.1 Ursprung

Der Term «universal design» stammt ursprünglich aus der Architektur (Lowenkron, 2021). Diese Bauweise verfolgt das Ziel, dass die Infrastruktur eines Geländes oder Gebäudes allen Menschen gleichermaßen zugänglich gestaltet wird, ohne dass eine Benachteiligung entsteht auf Grund von eingeschränkter Mobilität, Alter oder anderen demographische Merkmale. Häufig wird in diesem Zusammenhang eine Treppe gezeigt, weil sich hiermit schnell prüfen lässt, ob Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen von A nach B gelangen können. Neben einer herkömmlichen Treppe müsste beispielsweise eine rampenähnliche Konstruktion angebracht werden, damit auch Personen mit Rollstuhl oder Kinderwagen Zugang haben. Wird die Analogie der Architektur aufgegriffen, dann sind alle pädagogischen Fachkräfte, die sich an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts beteiligen, Architekten einer Lernumgebung. In einem UDL-Unterricht verfolgen die Beteiligten das Ziel, dass alle Kinder Lernziele erreichen können und dass dabei ihre unterschiedlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden. In so einem Unterricht wird nicht als erstes nach der Einteilung in Zuständigkeitsbereiche gesucht. Heilpädagog:innen können zwar einen besonderen Fokus auf lernschwache Kinder haben, jedoch soll die «Konstruktion» der Lernumgebung gemeinsam erarbeitet werden. Wenn im Folgenden neutrale Begriffe wie Lehrperson oder pädagogisches Fachpersonal verwendet werden, dann sind damit auch Heilpädagog:innen gemeint. Diese Terme sollen andeuten, dass sowohl Fachkräfte mit Klassenverantwortung als auch heilpädagogisch ausgebildetes Personal gemeinsam eine Lernumgebung gestaltet und sich daher Verantwortungsbereiche überlappen dürfen. Das Bereitstellen von Lernvideos beispielsweise kann von Heilpädagog:innen übernommen werden, genauso gut aber auch von anderen schulischen Akteurinnen und Akteuren. Denn der Fokus liegt nicht auf einer klaren Arbeitsteilung, sondern auf

dem Konzept und den damit verbundenen Werten der Inklusion. In einem solchen Umfeld arbeitet man zusammen, damit eine ganze Klasse profitieren kann.

2.2.2 Prinzipien

Eine Herausforderung anzubieten, welche keine Überforderung darstellt, soll die Teilnahme aller ermöglichen, das Lernen vorantreiben und die Motivation steigern. UDL beruht auf drei Prinzipien (Meyer, 2014), welche dies berücksichtigen. *Erstens* sollen Aufgaben auf unterschiedliche Weise repräsentiert werden. Neben Schulbüchern kommen beispielsweise neue Technologien zum Einsatz. Die vorliegende Masterarbeit kann gedanklich in diesem ersten Prinzip von UDL eingebettet werden. Wird der Unterricht nach UDL vorbereitet, bietet das Erklärvideo einen von mehreren Zugängen zum gemeinsamen Lerngegenstand, was auch der Denkweise von anderen Autoren entspricht (Devaney, 2009, S. 607). Erklärvideos sind nicht die alleinige Unterrichtsmethode, sondern ein Lernweg, den die Kinder selbst wählen dürfen. Ob es jedoch eine bestimmte Gruppe von Lernenden gibt, die besonders von Erklärvideos profitieren, wird in dieser Arbeit erforscht.

Das *zweite* Prinzip von UDL besagt, dass Lernende die Möglichkeit haben sollten, ihren Lernstand auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck zu bringen. Dies kann beispielsweise mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer Präsentation geschehen.

Die Lernenden zur Beteiligung anzuregen ist das *dritte* Prinzip. Unkonventionelle Wege wie Videospiele, weitere Technologien oder Spiele erweitern auch in diesem Punkt den Horizont des traditionellen Unterrichts. Zu einem späteren Zeitpunkt werden in dieser Arbeit Statistiken aus dem deutschsprachigen Raum zitiert, die aufzeigen, dass digitale Medien von Kindern und Jugendlichen auf eigene Initiative hin rege genutzt werden. Es wird deutlich, dass digitale Medien an sich schon einen gewissen Motivationsfaktor darstellen (Becker, 2020, S. 1, 3). Dies kann sich zugunsten von Lernvideos auswirken.

2.3 Flipped Classroom und Blended Learning

Das Flipped Classroom Modell, auch Flipped Learning genannt, findet zunehmend Anklang an Universitäten und Hochschulen weltweit – so auch an der HfH in Zürich. Diese umgedrehte¹ Bildungsform überdenkt, welche Art von Arbeit im Unterricht und welche als Hausarbeit erledigt wird. Ouda und Ahmed (2016, S. 430) sowie andere Autor:innen gehen davon aus, dass im sogenannten traditionellen Setting die Einführung im Unterricht geschieht - häufig durch frontale lehrerzentrierte Unterrichtsformen.

¹ Übersetzung des Englischen Verbs «to flip»

Anschliessend stellt die Lehrperson Hausaufgaben, welche teils schon im Klassenzimmer begonnen werden. Die Umdrehung des Flipped Classroom besteht nun darin, dass die Einführung in einer Vorbereitungszeit vor dem Unterricht geschieht. Die Vertiefung mit Hilfe von Lehrpersonen und Peers geschieht im Unterricht. Dadurch bewegt sich die Rolle von pädagogischen Fachkräften tendenziell weg von Wissensvermittler:innen hin zu Lerncoachs. Im Konzept des Flipped Classroom sind digitale Medien nicht der Kerngedanke, sondern viel mehr das «Fahrzeug», welches diese Umkehrung ermöglicht. Medien wie Videos oder Podcasts können auch zu Hause geschaut werden. Lehrpersonen geben weniger Einführungen zu neuen Rechenwegen oder Erklärungen zu Aufgaben für die ganze Klasse. Dadurch wird Zeit frei, in der Probleme und individuelle Lösungswege im Unterricht besprochen werden können.

Diese neue Ausrichtung kann mit Hilfe von Blooms Taxonomie begründet werden. Die Taxonomie nach Bloom wird normalerweise als hierarchische, aufsteigende Pyramide dargestellt. Diese wurde 2001 in überarbeiteter Form neu veröffentlicht. Die untersten Niveaus bilden zunächst das Erinnern und danach das Verstehen. Aufsteigend bis zur Spitze werden Anwenden, Analysieren, Bewerten und Herstellen aufgelistet, die als anspruchsvollere kognitive Prozesse angesehen werden, «bei der jede Fertigkeit auf der anderen aufbaut» (Woolfolk, 2008, S. 588). Einführungen, welche traditionell im Klassenzimmer zu Anfang einer Lektion stattfinden, sind eine Wissensvermittlung, die den unteren beiden Fertigkeiten «Erinnern» und «Verstehen» entsprechen. Wenn dann Hausaufgaben gegeben werden, geht es meist darum, dass das Wissen aus dem Unterricht anzuwenden. In diesem Stadium bewegt man sich also in den oberen respektive vier anspruchsvolleren Niveaus. Vertreter des Flipped Classroom Modell hinterfragen, warum die unteren Niveaus durch die Lehrperson vermittelt werden und die Lernenden die anspruchsvolleren kognitiven Prozesse mehrheitlich allein meistern müssen. Sie plädieren für eine Umdrehung (Ouda & Ahmed, 2016). Im Flipped Classroom werden daher Erinnern und Verstehen insofern von digitalen Medien abgedeckt, als dass sie Einführungen und Erklärungen auditiv und visuell darstellen und die Lernenden sich diese Grundlagen selbst erarbeiten können (Becker, 2020; Stebler et al., 2021, S. 162). Das Flipped Classroom Modell geht also davon aus, dass Videos und andere digitale Medien selbstreguliertes Lernen möglich machen. Van Alten, Phielix, Janssen und Kester (2020, S. 1) schreiben ausserdem, dass videobasiertes Flipped Learning bewiesenermassen die Lernergebnisse und das selbstregulierte Lernen anreichern.

Einige Produzenten von Erklärvideos auf YouTube wie «Lehrerschmidt» (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 35) oder simpleclub fokussieren sich bereits auf den Schulstoff von Kindern und Jugendlichen. «Wir wollen mit den Videos das Verständnis ermöglichen» (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 39), meint einer der Mitgründer von simpleclub. Das Verständnis bzw. das Verstehen gehört zu den tiefsten beiden Niveaus nach Bloom. Diese Absicht von simpleclub entspricht didaktisch also dem Flipped Classroom. Auch folgende Aussage von Dorgerloh und Wolf verweist darauf, dass Erklärvideos, respektive

Tutorials, sich auf kognitive Prozesse ausrichten, die nach Blooms Taxonomie zuunterst stehen: «Meistens geht es bei Tutorials nicht um komplexe Erkenntnis- und Bildungsprozesse, sondern um prägnante Impulse für Tätigkeiten oder Wissensvermittlung» (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 50). Wenn die Lehrperson in der Gestaltung der hierarchieniedrigen Lernprozesse unterstützt wird, kann sie sich sowohl auf diese, als auch auf die höheren Stufen nach Bloom konzentrieren und ihre Ressourcen für die Begleitung der Lernenden bei der Vertiefung der Thematik einsetzen. In einer inklusiven Schule bedeutet dies, dass manche Kinder ihr Verständnis des Grundwissens festigen. Andere wiederum schreiten weiter fort in Blooms Taxonomie und wenden den Lernstoff an, analysieren, bewerten und kreieren Neues. Sie bewegen sich in den übergeordneten kognitiven Bereichen.

Nun könnte argumentiert werden, dass Erklärvideos der dritten Stufe nach Blooms Taxonomie, nämlich dem Anwenden, zuzuordnen sind. Immerhin geben sie ja «Impulse für Tätigkeiten» (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 50). Zu beachten ist aber, dass hier nur von einem Impuls die Rede ist. Im Kontrast dazu gibt es Lernprogramme wie Brilliant.org, durch die Besucher:innen nicht nur neue Fakten lernen, sondern auch Rechnungen lösen oder an Rädchen drehen können, um Experimente zu simulieren. Normalerweise gibt das Programm im Anschluss eine Rückmeldung. Dies zeigt, dass neue Technologien durchaus auch bei den höheren Stufen nach Blooms Taxonomie angesiedelt werden können. Der Unterschied bei Erklärvideos besteht darin, dass das Video selbst noch keine Anwendung anbietet. Erklärvideos sind darauf ausgerichtet, dass Tätigkeiten imitiert werden. Videos sollten daher als Überleitung zur Anwendung angesehen werden, jedoch nicht als Anwendung selbst. Gleichzeitig können die Inhalte der Videos direkt zum Erinnern und Verstehen beitragen.

Ein weiteres Bedenken, welches im Diskurs des Flipped Classrooms auftreten könnte, ist, dass dieses Modell in der Primarstufe nicht umgesetzt werden kann, da beispielsweise die technischen Geräte nicht vorausgesetzt werden könnten. Dabei sollte aber bedacht werden, dass es in der Deutschschweiz immer häufiger sogenannte Tablet-Klassen gibt, in denen jedes Kind ein Tablet erhält, welches es auch nach Hause nehmen darf (Reiss, Hoch, Reinhold, Werner & Jürgen, 2017). Auch die häufig als Pioniere des Flipped Classroom dargestellten Lehrer Bergmann und Sams, brachten diese Methode erstmals in einer Highschool zur Anwendung (Altemueller & Lindquist, 2017, S. 1f) und nicht in einer Hochschule, in der Laptops zur Standardausrüstung von Student:innen gehören. Das Flipped Classroom Modell verlangt auch nicht zwingend, technische Geräte zu Hause zu verwenden. Es kann ebenso Impulse für den Unterricht bieten."

Und natürlich sind digitale Medien nicht dahingehend zu limitieren, dass sie nur innerhalb des Flipped Classroom Modells eingesetzt werden können. So ist beispielsweise zu beachten, dass die Videos dieser Arbeit in der Schule getestet wurden und nicht zu Hause. Auch wenn dies nicht dem Grundgedanken des Flipped Classroom entspricht, so ist es dennoch aus drei Gründen relevant für diese Arbeit. *Erstens* können die Testungen innerhalb der Schule einen Hinweis darauf geben, wie

hilfreich die Videos generell, also auch zu Hause, genutzt werden können. Flipped Learning ist also neben anderen Modellen eine Möglichkeit, wie diese Videos später genutzt werden können. *Zweitens* werden Tutorials im Flipped Classroom Modell genutzt, um individuelles Lernen zu ermöglichen – dies ist auch das Ziel der Videos dieser Arbeit. Studien, welche die Wirksamkeit des Flipped Classroom Modells beschreiben, können also indizieren, welchen Nutzen Erklärvideos in Bezug auf Selbständigkeit, aber auch generell haben können. Wenn selbständiges Lernen durch Videos ausserhalb des Unterrichts geschehen kann, ist es naheliegend, dass dies auch im Klassenzimmer geschehen kann. Einige der zitierten Studien im nächsten Kapitel wurden in einem Flipped Classroom Setting durchgeführt. *Drittens* werden im Flipped Learning Medien sehr gezielt eingesetzt. Sie fokussieren sich auf die tieferen beiden kognitiven Prozesse Erinnern und Verstehen. Dies ist auch bei den Videos dieser Arbeit der Fall. Dadurch finden sie ihre Aufgabe primär am Anfang des Lernprozesses.

Mit den Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien wird zunehmend experimentiert. Dabei kursieren nicht erst seit diesem Jahrhundert verschiedene Terminologien, die nicht trennscharf voneinander unterschieden werden können. Ein Begriff, der den Einsatz von Medien etwas allgemeiner zu fassen versucht, ist «Blended Learning». Dieses Modell orientiert sich nicht daran, wo mit welchen Hilfsmitteln gelernt wird. Blended Learning geht von einem Unterricht aus, in dem auch ohne technische Mittel gut gelernt wird und eröffnet die Möglichkeit, traditionelle Methoden durch neue Technologien zu ersetzen. Ziel ist nicht eine inhaltliche, sondern eine methodische Veränderung. Dabei ist mehr nicht immer besser. Digitale Medien sollen dort eingesetzt werden, wo sie einen Gewinn bringen. Im Blended Learning muss die Frage gestellt werden, welche Elemente des Unterrichts durch multimediale Formen ersetzt werden sollen, um den Unterricht zu bereichern.

Wenn Erklärvideos in der Schule eingesetzt werden, ersetzen sie eine Instruktion oder Einführung durch die Lehrperson, was aus folgendem Grund sinnvoll ist: Wenn die Einführung an die ganze Klasse gerichtet ist, müssen alle Kinder zur gleichen Zeit aufnahmefähig sein und bekommen primär dieses eine Zeitfenster, um zu verstehen, was nun zu tun ist. Zu erreichen, dass die ganze Klasse aufmerksam zuhört und alle im Anschluss wissen, was zu tun ist, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Pädagogische Fachpersonen müssen Klassenführung, didaktisches Wissen zu verschiedenen Fächern und die passenden Visualisierungen auf einem hohen Niveau beherrschen. Die Herausforderung steigt mit der Heterogenität. Wie viel Erklärung ein Kind braucht, kann innerhalb von einer Klasse variieren. Manche brauchen gar keine Erklärung, andere können den Inhalt nach einer Lektion noch nicht verstehen. Dabei unterscheiden sich die Kinder auch darin, welche Illustrationen ihnen Klarheit verschaffen. In einer fünf- bis zehnminütigen Instruktion allen Kindern gerecht zu werden ist schwierig.

Wenn einzelne Kinder die Informationen im Zeitfenster des Frontalunterrichts nicht aufnehmen konnten, werden Lehrpersonen später nochmals von diesen Kindern absorbiert. Erklärvideos haben das Potential, in diesen Herausforderungen eine Entlastung zu bieten, weil sie sowohl starken als auch schwachen Lernenden Verantwortung für ihr Lernen übertragen. Dies beginnt bereits damit, dass nicht alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt aufnahmefähig sein müssen. Für manche Kinder ist es motivierend, wenn sie direkt loslegen können, sobald sie verstanden haben, um was es geht. Im Setting mit Videos können dabei auch Teile der Erklärung individuell übersprungen werden. Kinder müssen und dürfen selbst entscheiden, ob sie erst selbst probieren oder von Anfang an die Erklärung in Anspruch nehmen. Für manche Kinder reicht das Video, andere dagegen haben auch nach der Videoerklärung noch Fragen. Diese können sich anschliessend an die Lehrperson wenden. Dabei ist klar, welche Erklärung das Kind bereits gehört hat. Die Lehrperson kann den Faden dort aufgreifen, gezielt Dinge wiederholen und muss nicht alles nochmals sagen. Die Rolle des generellen Wissensvermittlers wird dem Video übertragen. Das pädagogische Fachpersonal tritt nun viel stärker als Lerncoach auf. Es erkennt Lernstand und Wissenslücken einzelner, konstruiert auf dieser Grundlage einen nächsten Lernschritt und begleitet die Kinder in diesem Prozess.

Der soeben dargestellte Sachverhalt zeigt auf: Lehrpersonen verfügen über zweierlei Expertise – einerseits wissen sie, wie Wissen vermittelt werden kann. Andererseits werden insbesondere Heilpädagog:innen darauf geschult, auf der Basis von Diagnostik individualisierte Lernschritte zu planen. Im Sinne des Blended Learning wird nun die Wissensvermittlung von den Videos übernommen – nicht gänzlich, aber zu einem gewissen Grad. Wird das Blended Learning wie oben beschrieben umgesetzt, kann zusammenfassend gesagt werden: Mit Videos übergibt man den Kindern Verantwortung für ihr Lernen und erlaubt der Lehrperson, den Fokus auf das Lerncoaching zu setzen.

Flipped Classroom und Blended Learning beleuchten diese Arbeit auf dreierlei Weise. Erstens machen sie sichtbar, in welchem schulischen und ausserschulischen Kontext Lernvideos eingesetzt werden können. Zweitens enthalten sie Vorschläge, welche Funktion Lernvideos im Lernprozess haben können. Ähnlich wie im Flipped Classroom sollen die Erklärvideos dieser Arbeit das Verstehen unterstützen. Drittens helfen die Studien, welche mit Blick auf diese Modelle durchgeführt wurden, die Wirksamkeit von Lernvideos einzuschätzen. Die im folgenden Kapitel (2.4) erwähnten Studien beziehen sich teilweise auf Settings, welche mit diesen Modellen arbeiten.

2.4 Lernvideos und neue Technologien in der Schule

2.4.1 Selektion der Videos

Die Vielfalt auf YouTube ermöglicht eine Passung (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 48). Themen werden auf verschiedene Arten und unterschiedlichen Niveaus erklärt. Gerade für Kinder mit geringem Arbeitsspeicher und niedriger Konzentrationsspanne kann die Vielfalt aber auch einen negativen Effekt haben. Wenn nicht direkt zufällig das passende Video gefunden wird, schwindet die Konzentration während der Suche.

Moussiades et al. (2019) trafen auf das Problem, dass Lernvideos immer auf ein Zielpublikum mit bestimmten Voraussetzungen ausgerichtet sind. Da die Videoproduzenten die Kinder einer Klasse jedoch nicht kennen, braucht es ein System, in dem Lernende nicht von einer Flut von Videos überfordert werden. Lehrpersonen werden also auch durch gute Lernvideos nicht ersetzt. Sie kennen die Kinder und können zur Differenzierung beitragen, indem sie passende Videos aussuchen und bereitstellen. Pädagogische Fachpersonen sollten die Auswahl einschränken und die didaktische Qualität der Inhalte überprüfen.

2.4.2 Nutzen von Videos

Gewisse Studien kommen zum Schluss, dass der Gebrauch von Videos in Hochschulen und Universitäten an Stelle von Vorlesungen weder zu besseren noch zu schlechteren Leistungen führt (Devaney, 2009; Veronikas & Maushak, 2005) als der traditionelle Frontalunterricht. Luke und Hogarth (2011, S. 306) spezifizieren, dass Videos Vorteile haben gegenüber herkömmlichen Lehrmethoden. Es sei jedoch unklar, ob sie bessere Lernresultate bewirken, beispielsweise in der Form von höheren Noten. Auch sei die Nachhaltigkeit noch nicht ermittelt worden.

Hier sollte jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die Primarschule in einem wichtigen Punkt von allen folgenden Schulstufen unterscheidet. Bevor Student:innen an einer Hochschule zugelassen werden, müssen sie sich einem segmentierenden Prozess unterziehen. Prüfungen oder Vorleistungen sind üblicherweise Voraussetzungen für ein Studium. Im Vergleich zu diesem segmentierten Bildungsumfeld ist die Heterogenität in einer durchschnittlichen Primarschulklasse in der Schweiz viel grösser. Dies wird u. a. dadurch verdeutlicht, dass innerhalb einer Klasse sogenannte Hochbegabte als auch Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen unterrichtet werden. Der Umgang mit solchen Etikettierungen wurde bereits kritisch diskutiert. An dieser Stelle soll lediglich aufgezeigt werden, dass an Hochschulen durchgeführte Studien nicht zwingend die gleichen Schlussfolgerungen ziehen müssen wie Studien in anderen Bildungseinrichtungen, u. a. da im Bereich der schulischen Leistungen eine höhere Heterogenität in Primarschulen zu erwarten ist. So stellten Fokides und Arvaniti (2020) im Vergleich zu der Arbeit mit

Printmedien oder Websites bessere Lernergebnisse mit Videos in Primarschulklassen fest.

Ausserdem hatten jene Kinder mit den Videos mehr Spass an der Arbeit als jene mit dem gedruckten Material. Hanif (2020) fand heraus, dass animierte Videos im Fach Naturwissenschaften das Lernen der Kindern anreichern konnten. Es wurde beobachtet, dass diese Kinder aktiver und konzentrierter lernten. Videos werden allgemein in der Literatur positive Lerneffekte zugeschrieben (Brame, 2016; Kay & Kletskin, 2012; Luke & Hogarth, 2011; Mayer, 2021; Sablić, Mirosavljević & Škugor, 2021).

Baumann und Melle (2019) untersuchten in ihrer Studie die Wirkung von digitalen Medien im inklusionsorientierten UDL-Unterricht. Sie konzipierten eine Computersoftware mit der Begründung, dass neue Technologien die Barrieren des Lernens reduzieren und das Unterrichten vielseitiger und effektiver machen. Sie kamen zu dem Schluss, dass ihre Software für heterogene Lerngruppen, welche aus Kindern mit und ohne besonderen Bildungsbedürfnissen zusammengesetzt sind, profitabel ist. Ausserdem erlebe die Lehrperson mehr Freiheit, um den Schüler:innen individuell zu helfen zu können, so Baumann und Melle (2019, S. 10). Auch in anderen Studien wird das Medium Video als ein Hilfsmittel angesehen, um das Lernen weniger abhängig von der Lehrperson zu machen und ein selbständigeres Lernen zu fördern (Luke & Hogarth, 2011, S. 290).

Interessant ist auch, dass Studierende häufig Vorteile im Lernen mit Videos sehen (Devaney, 2009, S. 606f). Ein Beispiel von Kay und Kletskin (2012, S. 622) soll hier genannt werden. Zwei Drittel der befragten Student:innen geben an, dass sich ihre Merkfähigkeit der Lerninhalte verbessert hat und dass sie die Videos als Hilfe beim Verstehen der Problemstellungen empfanden. Diese Studierenden schätzten, dass vergangenes Material nochmals angeschaut werden konnte, ebenso die verschiedenen Beispiele, die Geschwindigkeit des Unterrichts und sie bevorzugten die Videos gegenüber der geschriebenen Form. Ebenfalls geschätzt wurden die Schritt für Schritt Erklärungen, Visualisierungen und die einfache Handhabung, welche später in dieser Arbeit beleuchtet werden. Neben der positiven Bewertung vieler Student:innen ist ebenfalls relevant zu verstehen, warum Videos vom restlichen Drittel nicht genutzt wurden. Eine häufige Begründung war, dass diese Gruppe nicht das Gefühl hatte, Hilfe zu brauchen. Auch in einer Primarschulklasse finden sich Kinder, welche weder ein Video noch eine andere Erklärung benötigen. Von diesen ist anzunehmen, dass sie sowohl mit als auch ohne Videoangebot selbständig arbeiten können. Weitere Begründungen für die Nichtnutzung der Videos waren laut Kay und Kletskin technische Probleme oder Zeitmangel. Weder Kay und Kletskin noch eine der anderen zitierten Studien geben Anlass zur Annahme, dass Videos im Hinblick auf die Selbständigkeit oder in einem anderen Punkt für die Lernenden hinderlich sein könnten.

2.4.3 Selbständiges Lernen durch Videos

„Nach Ansicht der Schülerinnen und Schüler liegen die Vorteile von YouTube insbesondere in der Art und Weise, wie die Inhalte dort aufbereitet und präsentiert werden, in der ständigen Verfügbarkeit der Inhalte sowie in der Möglichkeit beliebig vieler Wiederholungen, die auch das Anhalten der Videos gewährleistet.“ (Rat für Kulturelle Bildung e. V., 2019, S. 29)

Da die ständige Verfügbarkeit von Videos Anklang findet, wurden auch die Videos dieser Arbeit auf YouTube gestellt. Wiederholungen, Anhalten und beliebiges Zugreifen auf die Videos sind Aspekte, welche den Lernenden mehr Kontrolle über ihr Lernen geben. Was Studien betreffend selbstregulierten Lernens sagen, soll hier beleuchtet werden.

Luke und Hogarth (2011, S. 300ff) konnten belegen, dass Videos ein unabhängiges Lernen effektiv unterstützen können. Zu diesem Schluss kamen sie u. a. deshalb, weil Student:innen, welche Videos zur Verfügung hatten, beachtlich weniger häufig die Hilfe von Tutor:innen in Anspruch nahmen. Der Einsatz von Videos ermögliche einen Wechsel in Richtung selbstregulierten Lernens. Van Alten et al. (2020, S. 1) verweisen hier auf das Flipped Learning, welches im Zusammenhang mit Videos u. a. in Primarschulen das selbstregulierte Lernen anreichert. Ob auf der Primarstufe eine ähnliche Tendenz zu erwarten ist, soll mit der vorliegenden Masterarbeit erforscht werden.

In einer Studie zur interaktiven Plattform ALICE kamen die Autoren zu dem Schluss, dass der Einsatz digitaler Medien «im Mathematikunterricht sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte eine gewinnbringende Ergänzung zu traditionellen Schulbüchern und papierbasierten Lernumgebungen darstellt» (Reinhold, Hoch, Werner, Reiss & Richter-Gebert, 2018, S. 25). Mit dieser Einstellung, dass traditionelle Unterrichtsmethoden durch digitale Medien ergänzt werden können, bewegt man sich im Grundkonzept des Blended Learnings.

Gewinnbringend sind digitale Medien u. a. deshalb für Lehrperson, weil sie einen Fokuswechsel ermöglichen. Anstatt die Rolle eines Instructors könne die Lehrperson laut Altemueller und Lindquist (2017, S. 1) die Rolle eines Lerncoachs einnehmen. Egal ob Videos im oder ausserhalb des Unterrichts geschaut werden, wird die Aufgabe des Instruierens auf digitale Medien verschoben. Die Lehrperson erhält mehr Freiheit, das individuelle Lernen zu begleiten. In ihrer Studie mit 240 Universitätsstudent:innen fanden sie ausserdem heraus, dass jene mit tiefen Leistungen² signifikant öfter positiv gegenüber Lernvideos eingestellt sind als jene mit hohen Leistungen (Altemueller & Lindquist, 2017, S. 3).

² «low achievers»

2.5 Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen

Statistiken aus dem deutschsprachigen Raum zeigen auf, dass digitale Medien immer häufiger von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Obschon es grossflächig angelegte Studien in der Schweiz gibt, werden hier vor allem die KIM- und JIM-Studie aus Deutschland erwähnt, da sie Inhalte darstellen, welche für diese Arbeit relevant sind. Die Studien wurden vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest durchgeführt, welcher bei nachfolgenden Zitaten mit mpfs abgekürzt wird. Es ist zu beachten, dass eine vergleichbare Studie in der Schweiz andere Zahlen hervorbringen könnte.

Während 1998 lediglich fünf Prozent der deutschen Jugendlichen regelmässig das Internet nutzten, waren es 15 Jahre später im Jahr 2013 89% (mpfs, 2020a, S. 22). Dies zeigt, dass Jugendliche Zugang zum Internet und damit auch zu Lernvideos im Netz haben. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass sie mit den entsprechenden Funktionen und Anwendungen vertraut sind. «Der Gebrauch von 'neuen Medien' ersetzt jedoch keineswegs die Nutzung der 'traditionellen'. Das Medienrepertoire von Jugendlichen wird vielmehr kontinuierlich ergänzt und erweitert» (mpfs, 2020a, S. 33). Fast alle traditionellen Medien würden in etwa gleich häufig benutzt wie 1998. Insofern ist das weiter oben erwähnte Modell des Blended Learning nicht nur didaktisch sinnvoll, sondern entspricht auch dem Nutzungsverhalten der Jugendlichen. Dies spricht dafür, auch im Unterricht herkömmliche Unterrichtsmethoden nicht zu ersetzen, sondern sie durch neue Medien zu ergänzen.

Die Angaben des mpfs zeigen, dass auch bei Kindern das Internet eine zunehmende Rolle spielt:

Fast alle Kinder (98 %) haben im Hinblick auf den technischen Zugang zumindest potentiell die Möglichkeit, zuhause das Internet zu nutzen. Gut zwei Drittel aller Sechs- bis 13-Jährigen zählen dann auch tatsächlich zu den Internetnutzern, hierbei sind Mädchen und Jungen exakt gleichermaßen vertreten. Aktuell nutzt bei den Jüngsten gut ein Drittel zumindest selten das Internet, im Alter von acht bis neun Jahren sind knapp drei von fünf Kindern online. Mit zehn bis elf Jahren sind vier von fünf Kindern Internetnutzer und bei den Zwölf- bis 13-Jährigen nehmen mit 94 Prozent fast alle Kinder Online-Dienste in Anspruch. (mpfs, 2018, S. 31)

Dies zeigt, dass der Internetgebrauch mit dem Alter zunimmt. Ab dem zweiten Zyklus ist mehr als die Hälfte mit dem Internet vertraut. Gegen Ende der Primarschulzeit nähert sich die Internetnutzung sehr dem Verhalten von Jugendlichen an.

Auf YouTube werden «Videos zu Themen, die für die Schule relevant sind» von 30 % gesucht (mpfs, 2020b, S. 45). Im Vergleich zur Studie zwei Jahre zuvor stieg dieser Wert leicht an (mpfs, 2018). Das Interesse an Tutorials und schulischen Inhalten steige mit dem Alter «deutlich an» (mpfs, 2020b, S. 45). Ab 10 Jahren nutzt ein Drittel der Kinder YouTube für schulische Inhalte (mpfs, 2020b, S. 45).

Mindestens einmal pro Woche suchen fast die Hälfte aller Kinder im Internet nach Inhalten für die Schule³. Bei den Zehn- und Elfjährigen sind das 49%, bei den Zwölf- und Dreizehnjährigen 58%. Nach der Musik sind schulische Inhalte damit auf Rang zwei bei der Internetrecherche (mpfs, 2020b, S. 53)! Ob die private Nutzung von Internet und Videos für die Schule in einem Kontext des selbständigen Lernens geschieht, wurde nicht ermittelt. Dennoch ist es naheliegend, dass sich viele Kinder diese Inhalte mindestens ab und zu in Abwesenheit von Eltern und anderen Erwachsenen anschauen. Hinweise für diese Annahme gibt die Studie aus dem Jahr 2016. Gleich wie 2020 gab auch hier jede und jeder zweite Internetnutzer:in an, mindestens einmal pro Woche nach schulischen Inhalten zu recherchieren. 2016 wurde aber noch zusätzlich ermittelt, in welchem Kontext diese schulischen Recherchen geschehen:

Befragt man die Kinder, ob sie eher alleine, mit Eltern oder Freunden im Internet für die Schule recherchieren, so geben 44 Prozent der Kinder an, meist alleine online zu suchen. 31 Prozent machen dies eher gemeinsam mit den Eltern, zwölf Prozent gemeinsam mit Freunden und zwei Prozent mit Geschwistern. Nur 13 Prozent aller Kinder geben an, nie das Internet für die Schule zu nutzen. (mpfs, 2016, S. 52)

Auch hier zeigt die Frage nach der allgemeinen Internetnutzung an, dass Kinder ab zehn Jahren deutlich häufiger angeben, allein zu recherchieren als jüngere.

In Schweizer Tabletclassen wurde eine Studie durchgeführt, in der Kinder der vierten bis sechsten Klasse befragt wurden. Der Frage, ob ihnen das Lernen mit dem Tablet viel Spass mache, stimmten vier von fünf Kinder zumindest ein bisschen zu. Zwei von fünf meinten, dass dies sogar sehr zutrefte. Ähnlich häufig wurde auch erwähnt, dass die Kinder gerne mehr mit dem Tablet in der Schule arbeiten würden. Zwei Drittel der Fünft- und Sechstklässler:innen sind der Ansicht, dass sie mit Hilfe des Tablets «besser nach ihrem eigenen Tempo arbeiten» (Prasse, Egger, Imlig-Iten, Cantieni & Hermida, 2020, S. 35). Insgesamt sehen Lehrpersonen den Nutzen digitaler Medien vor allem bei der Förderung der Lernmotivation sowie den Potentialen zur Individualisierung des Unterrichts (Prasse et al., 2020, S. 45). Etwa ein Drittel der Lehrpersonen konnte eine Verbesserung hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernens beobachten. Verschlechtern tun sich die Kinder diesbezüglich nicht (Prasse et al., 2020, S. 55).

Die Schule scheint dem zunehmenden Trend der neuen Medien langsam zu folgen. Ob die Coronapandemie und das damit verbundene Distanzlernen eine deutliche Veränderung in den Unterricht brachten, geht aus diesen Studien nicht klar hervor. Vor der Pandemie im Jahr 2016 beschäftigten sich lediglich zwei Fünftel der Sechs- bis Dreizehnjährige in der Schule überhaupt mit einem

³ Mindestens einmal pro Woche

Computer, während fast alle zu Hause einen Computer benutzten (mpfs, 2016, S. 29). 2020 verwendete «etwa jedes vierte Schulkind im Alter von sechs bis 13 Jahren [...] mindestens einmal pro Woche im Unterricht einen PC» (mpfs, 2020b, S. 56). Dabei ist zu beachten, dass zwölf- und dreizehnjährige Kinder mit 45% einen Computer deutlich häufiger verwenden als jüngere Kinder. «Jede/-r Fünfte schaut in der Schule Filme für den Unterricht.» (mpfs, 2020b, S. 58). Lernvideos werden also in Deutschland von Lehrpersonen weniger häufig eingesetzt. Ganz allgemein schreiben Kieserling und Melle (2019, S. 1), dass der Gebrauch digitaler Medien in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt.

In Anbetracht dieser Studien können folgende Schlüsse gezogen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass bereits Kinder viel Eigeninitiative zeigen, wenn es darum geht, sich im Internet und mit Videos mit schulischen Inhalten zu befassen. Dem Internet und Videos muss also zugesprochen werden, dass sie neben einer informativen auch eine motivationale Ressource für Schulkinder darstellen. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die technische Funktionalität für viele Kinder keine Hürde darstellt. Und versierte Kinder können jenen helfen, welche im außerschulischen Kontext nur wenig mit elektronischen Geräten in Berührung kommen. Diese Aspekte können Lehrpersonen dazu motivieren, den teils aufwändigen Prozess der Produktion von oder der Suche nach Videos auf sich zu nehmen. Ausserdem zeigt eine Schweizer Studie, dass das selbstgesteuerte Lernen im Unterricht mit digitalen Medien tendenziell zunimmt. «Ungefähr die Hälfte der Lehrpersonen berichten, dass durch den Einsatz digitaler Medien im Unterricht der Umfang und die Qualität differenzierender Angebote (53 Prozent [...]) sowie selbstgesteuerter Arbeitsphasen (57 Prozent [...]) zugenommen haben», so Prasse et al. (Prasse et al., 2020, S. 57).

Während ein starker Trend in Richtung Internet und Videos im privaten Bereich erkennbar ist, scheint der Unterricht hier noch etwas hinterherzuhinken. Allerdings lässt die Entwicklung in letzten zwanzig Jahre erkennen, dass der Gebrauch verschiedenster technischer Mittel ansteigt. Neue Medien, also mitunter auch Lernvideos, könnten demnach für die Bildung in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Mediennutzung und die damit einhergehende Vertrautheit mit dem Internet oder Computer steigt mit dem Alter an. Für die Schule kann daher angenommen werden, dass mit zunehmendem Alter der Einsatz von neuen Medien immer einfacher gestaltet werden kann. Es geht nicht darum, ab einer bestimmten Schulstufe den Unterricht auf Videos umzustellen. Mit jeder höheren Klasse mehr Videos und andere Technologien einzusetzen, entspricht eher der aktuellen Mediennutzungskultur und den damit verbundenen Fertigkeiten der Kinder.

Ganz allgemein kann den Kindern mit steigender Klassenstufe mehr Selbständigkeit zugetraut werden. Je älter sie werden, desto häufiger nutzen sie neue Medien eher allein oder mit Freunden, um schulischen und anderen Inhalten nachzugehen. In den erwähnten Studien nimmt ab zehn Jahren

die Mediennutzung in vielerlei Hinsicht stark zu. Dementsprechend scheint ein Erforschen von Videos ab der vierten Klasse besonders lohnenswert.

2.6 Anbieter von Lernvideos im Internet

Bei der überaus grossen Menge von Bildungsvideos im Netz stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, eigene Videos zu produzieren. Aktuell dominiert die Plattform YouTube deutlich – auch im Bildungsbereich. YouTube bietet teils dutzende Videos für ein Thema an, wobei die didaktische Qualität der Videos von niemandem kontrolliert wird. Welche Videos zuoberst angezeigt werden, bestimmt ein Algorithmus, welcher wohl berücksichtigt, wie lange ein Video bereits online ist und wie viele Klicks es bisher erhalten hat. Ein gutes Video zu finden ist dadurch mit Hürden verbunden.

Neben den mehrheitlich englischen Videos lassen sich auch viele Videos auf Deutsch finden. Einzelne YouTube-Kanäle wie «Lehrerschmidt» in Deutschland oder «Mittelstufe Lernvideos» in der Schweiz produzieren regelmässig Videos für die Grundschulmathematik. Diese fokussieren sich zu einem grossen Teil auf die Einführung arithmetischer Themen und geben Tipps zu Operationen. Herr Schmidt hat mit fast 1.5 Millionen Abonnent:innen eine hohe Popularität erreicht. Bei manchen seiner Videos ist es jedoch fraglich, ob tieferes Verständnis gefördert wird. Häufig sind die dargestellten Methoden eine gute Möglichkeit, um Rechnungen schnell zu lösen. Die Gefahr besteht aber darin, dass bloss das Verfahren auswendig gelernt und die inneren mathematischen Zusammenhänge nicht verstanden werden. Aus der Vogelperspektive ist jeweils seine Hand zu sehen, die Rechnungen auf ein Papier schreibt – eine vergleichsweise simple Produktionsmethode.

Anders ist es mit der Schweizer Lernplattform Evulpo, welche seit Februar 2022 (Hürlimann, 2022) mit 250 Mitwirkenden (Stand 2022) unter anderem Lernvideos zur Mathematik ins Netz stellt. Ein Grossteil ist frei zugänglich. Ein erweiterter Bereich mit zusätzlichen Aufgaben und Nachhilfe muss gekauft werden. Auf ihrer Lernplattform kann das Fach Mathematik und der Lehrmittelverlag von Zürich ausgewählt werden. Danach stehen einige Dutzend Videos thematisch geordnet zur Verfügung. Die Videos verfolgen häufig ein Schema, in dem zunächst das Lernziel bekanntgegeben wird, Begriffe erklärt und dann ein Beispiel gegeben wird. Alles geschieht auf einem digitalen Whiteboard was eine saubere Darstellung, beispielsweise von geometrischen Formen und Körpern in einer 2D Zeichnung, erlaubt. Die Videos scheinen sich für eine theoretische Einführung in ein neues Thema zu eignen. Viele Themen werden in der Unterstufe oder 4. Klasse eingeführt und in den folgenden Jahren auf einem höheren Niveau vertieft. Über die Einführung hinaus hat es keine weiteren Videos auf Evulpo. Einzige Ausnahme ist das Thema Brüche. Für die 5. und 6. Klasse ist wenig zu vorhanden. Aus der Website geht auch hervor, dass die Videos ab der 3. Klasse eingesetzt werden können. Daraus ergibt sich ein Fokus auf die 3. und 4. Klasse. Die Videos animieren nicht zu

einer handelnden Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand, weder in der Symmetrie noch beim Rechnen mit Grössen oder in anderen Bereichen.

Evulpo-Videos geben einen ersten Einblick in ein Thema, indem sie die grundlegende Theorie erklären. Diese wird mit Text und Beispielen auf dem Bildschirm veranschaulicht. In einem zweiten Schritt folgt eine Aufgabe. Dies ist sicherlich für einige Lerner eine gute Ressource. In den tieferen Klassen und generell in der Arbeit mit lernschwachen Kindern muss man sich jedoch fragen, ob ein handlungsorientierter Einstieg nicht geeigneter wäre. Dies disqualifiziert nicht die Videos von Evulpo, sondern verweist darauf, dass diese Videos in einen ausgewogenen Unterricht eingebettet werden können.

Auch der Lehrmittelverlag des Kantons Zürich hat im Mai 2022 ein erstes Paket an Lernvideos veröffentlicht, welches sich im zahlungspflichtigen Bereich ihrer Website befindet (LMVZ, o. D.a). Hier wird ebenfalls mit einem digitalen Whiteboard gearbeitet. Ihr Fokus liegt insbesondere darauf, verschiedene Rechenwege für Operationen aufzuzeigen. Es werden jeweils ein bis zwei Aufgaben vorgezeigt. LMVZ schreibt hierzu: «Alternative Verfahren zur Lösung einer Aufgabe können [im Lehrmittel] jedoch nicht immer ausführlich dargestellt werden. Die Erklärfilme füllen diese Lücke mit dem Ziel, dass jedes Kind einen Lösungsweg findet, den es versteht und sicher ausführen kann» (LMVZ, o. D.b). So ist es auch nicht verwunderlich, dass 34 der 37 Videos für die 5. Klasse die vier Grundoperationen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren behandeln. Das Verhältnis Operationsvideos zu anderen Videos ist in der 6. Klasse ähnlich. In der 4. Klasse werden ausschliesslich Operationen behandelt (LMVZ, o. D.b). Im vorherigen Kapitel wurde aufgezeigt, dass der Medienkonsum und die selbständige Handhabung bei Kindern ab zehn Jahren deutlich zunehmen. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass der LMVZ erst ab der 4. Klasse Erklärfilme anbietet. Kein Thema der sechs vorliegenden Testungen wird von den LMVZ-Videos abgedeckt (Stand April 2022).

Bei keinem der hier dargestellten Anbieter scheint der handelnde Aspekt im Vordergrund zu stehen, bei den meisten scheint er sogar gänzlich zu fehlen. «Simpleclub» ist ein deutscher kommerzieller Lernvideanbieter mit 2 Millionen monatlichen Nutzer:innen (eigene Angabe; 2022). Trotz vieler Abonnent:innen und einem Team aus über 25 Angestellten gibt Mitgründer Giesecke an, dass sie noch nicht soweit seien, interaktive Videos herauszubringen (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 40). Genau wie die anderen geben ihre Videos keine Instruktionen, wie man sich den Lernstoff handelnd aneignen kann. Auch Herr Schmidt gibt an, dass er das «Anwenden und Transferieren» (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 35) als schwierig umzusetzen empfindet. Die Handlung auszuklammern kann aber gerade für lernschwache Kinder einen grossen Verlust bedeuten. Wie dies mit dem EIS-Prinzip nach Bruner begründet werden kann, wird im Teil zur Didaktik erläutert.

Ein Mangel an Handlungsanweisungen in Videos ist keinesfalls ein Phänomen des deutschsprachigen Raums. Auf interaktiven Plattformen wie Arcademics.com oder adaptedmind.com beschränkt sich die Interaktion im Normalfall darauf, dass Zahlen angetippt oder Symbole ausgesucht werden. Brilliant.org geht etwas weiter und lässt die User an Rädern drehen und Elemente hinzufügen, um Experimente zu manipulieren. Doch auch hier beschränkt sich die Interaktion auf den Bildschirm. Am Ort, an dem sich die Zuschauenden befinden, kommen keine physischen Elemente zum Einsatz. Und dabei kursieren im Internet eine unglaublich grosse Menge an Tutorials, die beispielsweise im Bereich von Hobbies zum selbst Ausprobieren animieren wollen. Wieso ist dieser Trend im Bildungsbereich nicht erkennbar?

Darüber kann nur spekuliert werden: Handlungsorientierte Mathematik wird möglicherweise als Teil der frühen Schullaufbahn eingeschätzt. Je jünger die Kinder, desto weniger sind Lernvideos in der Schule und privat ein Thema (mfps, 2016, mfps, 2020b), und dadurch verringert sich die potenzielle Konsumentengruppe.

Zudem unterscheiden sich Tutorials noch in einem weiteren entscheidenden Punkt von Lernvideos. Bei Videos zu Kochrezepten, Klavierstücken und dergleichen gehen Videoproduzenten davon aus, dass die Zuschauer das nötige Material zur Verfügung haben. Ist dies der Fall, haben die Zuschauer:innen unmittelbar die Möglichkeit, das Gezeigte zu reproduzieren. Im Bildungsbereich kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass das didaktische Material bei einer Privatperson vorhanden ist. Hinzu kommt, dass in den Nachbarländern und sogar regional innerhalb der Schweiz unterschiedliches Material bevorzugt wird oder dieses zwar Ähnlichkeiten hat, jedoch anders aussieht. Also kann auch im Hinblick auf die Schule nicht davon ausgegangen werden, dass das benötigte Material vorhanden ist. Nun könnten spezifisch für eine Region Videos produziert und dabei Material verwendet werden, welches dort üblich ist. Allerdings verfolgen kommerzielle Anbieter und Akteure auf sozialen Medien normalerweise das Ziel, möglichst viele Konsument:innen zu erreichen. Dieser Trend ist auch auf YouTube erkennbar. Sich auf eine eingeschränkte Gruppe auszurichten ist weder hinsichtlich Popularität noch finanziell lukrativ. Wenn Produzenten zudem davon ausgehen, dass durchschnittliche Schulkinder Rechenwege auch nachvollziehen können, ohne dass sie selbst in die Handlung kommen, dann ist es attraktiver Videos zu produzieren, die nur Stift, Papier und Massstab bei den Konsument:innen voraussetzen. Ein möglichst grosses Publikum wird angesprochen, wenn die Videos allgemeinen Charakter haben. Spezialisieren sich Videos auf einen Teilbereich, sinkt tendenziell auch die Anzahl der Interessent:innen. Dies würde erklären, warum viele Videos von Evulpo und anderen Anbietern eine Einführung in ein grosses Thema wie schriftlich Addieren geben.

Für diese Entwicklungsarbeit wurden neue Videos produziert anstatt vorhandene zu übernehmen. Der primäre Grund dafür war, dass für die gewählten Themen der 5. Klasse kaum oder gar keine

Videos vorhanden waren. Ausserdem wurden die Videos spezifisch zu Aufgaben im Buch entwickelt. Die Videos aus dem Internet sind dagegen eher allgemein formuliert. Dadurch besteht die Gefahr, dass gewisse Aspekte der Aufgabe aus dem Buch nicht aufgegriffen werden. Bei einer Eigenproduktion können alle Aspekte der Aufgabe abgedeckt und ausserdem nach einer Testphase nochmals überarbeitet werden. Würde man Videos aus dem Internet erweitern oder verändern, dann wirkte das Endprodukt nicht mehr natürlich, da eine visuelle und orale Kohärenz nicht mehr gegeben wäre.

Die Kehrseite dieser spezifischen Produktion ist, dass das Material der Videos vielen potenziellen Interessent:innen nicht zur Verfügung steht. Das Zürcher Mathematikbuch, Stellenwerttabelle oder Würfel gibt es in den Schulen, jedoch nicht zwingend zu Hause. Dadurch werden Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten der Videos auf Schulen im Raum Zürich eingeschränkt. Handkehrum entsteht durch diese Einschränkung aber auch Klarheit darüber, welches Material normalerweise bereitsteht. Ausserdem basieren die Videoproduktionen auf einer vergleichsweise klaren Vorstellung darüber, wer mögliche Anwender sind und in welchem Kontext sie sich befinden.

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass es Unterschiede beim Material gibt. Bei Material wie Würfel oder Spiegel entsteht bei einer Handlung ein physisches Bild, welches verändert werden kann. Solche Manipulationen sollen ein Verständnis dafür schaffen, was symbolisch oder ikonisch auf dem Papier geschieht. Auch die Stellenwerttabelle zielt darauf, eine Vorstellung für Zehnerbündelung, den Wert einer Stelle usw. zu schaffen. Jedoch bleibt die physische Interaktion mit Material aus. Die Mechanismen der Mathematik sind nicht taktil wahrnehmbar.

Bei der Hälfte der getesteten Videos kam didaktisches Material zum Einsatz. Spiegel und Würfel wurden bei den beiden geometrischen Themen eingesetzt, die Stellenwerttabelle bei einem arithmetischen Thema. Dabei ist zu beachten, dass das Material zwar eine effektive Hilfe im Verständnisaufbau sein kann, sich die Kinder jedoch auch wieder vom Material lösen sollten, wenn dies möglich ist. «Verinnerlichte *Handlungsschemata*» sind laut Schipper (2016, S. 292) das Ziel. Manche Kinder können diese Schemata auch mit wenig oder keiner Handlung mit Material aufbauen. Typischerweise zählen jene Kinder zu dieser Gruppe, die mathematische Zusammenhänge schnell verstehen und dadurch über die Jahre ein solides Vorwissen aufbauen. Diese profitieren sicherlich auch von Videos mit theoretischem Fokus, wie sie beispielsweise von Evulpo angeboten werden. Da die Videos u. a. für lernschwache Kinder gewinnbringend sein sollen, wurden hier aber eigene Videos erstellt, in denen der Gebrauch von didaktischem Material erklärt wird. Das Material wird dabei *nicht* als einzig richtiger oder hilfreicher Weg dargestellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anzahl an Lernvideos im Internet seit einigen Jahren schnell zunimmt. Meist werden sie von nicht kommerziellen, privaten Anbietern zur Verfügung gestellt. Dieser globale Trend findet nun auch seinen Weg in die Schweiz. Die kommerziellen

Anbieter LMVZ und Evulpo veröffentlichen seit 2022 Lernvideos. Ebenso sind nicht kommerzielle Anbieter wie Lehrer Schmidt oder «Mittelstufe Lernvideos» auf YouTube seit wenigen Jahren aktiv.

Wie soeben dargestellt wurde, existieren bereits gute Videos im Internet. Häufig behandeln diese aber Grundlagen und sind auf ein breites Publikum ausgerichtet. Aus der Sicht von Heilpädagog:innen ist wenig erhältlich, was auf die vergleichsweise kleine Gruppe von lernschwachen Kindern abzielt. Die Videos dieser Arbeit wurden mit Blick auf Kinder produziert, welche Mühe im Mathematikunterricht haben. Hier wird der Stoff immer wieder erklärt und sprachliche Elemente illustriert.

Wie überall in neuen Technologien können sich auch die erwähnten Videoanbieter rasch weiterentwickeln. Die hier gemachten Äusserungen müssen also als Momentaufnahme verstanden werden.

2.7 Gütekriterien für Lernvideos

Die soeben dargestellten Videoanbieter sind ein kleiner Ausschnitt vom Angebot, welches im Internet kursiert. Die Zahl von Lernvideos steigt stetig an, und dies grösstenteils ohne Zutun von staatlichen Bildungsinstituten. Dennoch finden Lernvideos auch ihren Weg in die Schule.

Technologien im Allgemeinen wurden zu einem unabdingbaren Bestandteil der westlichen Schule (Sablić et al., 2021, S. 2) und gewinnen zunehmend an Beachtung (Stebler et al., 2021, S. 160f).

Videos im Spezifischen sind gerade in Hochschulen immer häufiger ein fester Bestandteil des Lehrprozesses. Die Videos werden häufig von den jeweiligen Institutionen selbst erstellt. Die inhaltliche Exaktheit und didaktische Qualität wird hier durch die fachliche Expertise der Dozierenden sichergestellt. Dagegen bleibt die Qualitätssicherung bei Videos von YouTube oder anderen Anbietern aus. An dieser Stelle sollen daher einige Gütekriterien genannt werden, welche spezifisch für Videos und andere Software relevant sind. Einerseits bilden diese Gütekriterien die Ausgangslage für die Produktion der Videos dieser Arbeit. Teilweise wird auf diese Videos dieser Arbeit verwiesen, um eine mögliche Umsetzung der genannten Gütekriterien zu illustrieren. Andererseits können diese Kriterien zur Identifikation von guten Videos im Netz dienen. Einige entsprechen auch allgemeingültigen didaktischen Richtlinien, die sich auf die Darstellung von Lerninhalten beziehen. Sie sollen dennoch erwähnt werden, da sie zum einen in der Literatur zu Lernvideos beschrieben werden. Zum anderen können sie insbesondere in Videos gut umgesetzt werden, da Konsument:innen ihre Aufmerksamkeit auf einen kleinen Bildschirm richten. Äussere Ablenkungsquellen werden stark reduziert und der präsentierte Inhalt kann leichter verfolgt werden, weil alles auf einen Blick erfassbar wird.

Die Implementierung von Videos als fester Bestandteil an Hochschulen nimmt zu. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich der Stand der Forschung mehrheitlich aus Studien im Feld der Hochschulen zusammensetzt. Studien über digitale Medien in der Primarschule sind ebenfalls präsent, wie beispielsweise jene über Computerspiele (de Aguilera & Mendiz, 2003; Checa-Romero, 2016; Tüzün, 2007). Über die Wirkung von Tutorials in der Primarschule im Fach Mathematik wurde dagegen noch wenig geforscht. Jedoch lassen sich viele allgemeine Erkenntnisse aus der Sekundar- und Hochschule leicht auf die Primarschule übertragen. Dabei sollen gewisse Aspekte moduliert werden, um dem Entwicklungsstand von Kindern Rechnung zu tragen.

2.7.1 Visuell-auditive Unterstützung

Mayer (2021) plädiert dafür, dass eine visuelle und auditive Präsentation simultan geschehen sollen. Zwar können Informationen gleichermaßen erinnert werden, wenn der auditive und visuelle Kanal separat angesprochen werden. Jedoch fand Mayer heraus, dass Transfer und Problemlösen durch eine duale Präsentation bestärkt und dadurch ein langfristiges Abspeichern begünstigt wird. Was visuell geschieht, soll parallel dazu respektive zur gleichen Zeit, verbal untermauert werden. Mayer (2021, S. 227) spricht hier von einer zeitlichen Kontiguität. Dieses Prinzip erwies sich als wirksam und viel geschauten Tutorials auf YouTube verfolgen häufig dieses Prinzip. Diese Videos blenden Visualisierungen genau zu dem Zeitpunkt ein, wenn sie besprochen werden. Das Ausblenden im Anschluss bewirkt, dass der Fokus sogleich auf etwas Neues gerichtet wird. In den Videos dieser Arbeit geschieht dies einerseits durch technische Mittel und andererseits durch physisches Abdecken gewisser Teile des Buches. Das schrittweise Aufdecken von Informationen kann beispielsweise im Video zu «Ansichten und Pläne» beobachtet werden.

2.7.2 User Interaction und Segmentierung

Soeben wurde erläutert, wie visuelle Unterstützungen für eine kurze Zeit eingeblendet werden können. Für einzelne reicht die gegebene Zeit möglicherweise nicht aus, um eine Visualisierung zu studieren. Per Mausklick kann dann ein Stück des Videos nochmals geschaut oder pausiert werden. Abspielen, Pausieren und das Wechseln zu beliebigen Teilen des Videos sind neben dem Verändern der Abspielgeschwindigkeit die gängigsten User Interactions⁴ (Schiltz, 2016, S. 401). Bei der Produktion von Videos sollte bedacht werden, dass Konsument:innen diese User Interactions zur Verfügung stehen. Online sowie in Software sind diese Funktionen mittlerweile meist vorhanden. User Interactions in Videos beinhalten Vorteile gegenüber dem physischen Unterricht. Konsument:innen können beliebig oft den gleichen Ausschnitt einer Erklärung wiederholen, Teile

⁴ Benutzerinteraktionen

überspringen oder zwischendurch pausieren. Schüler:innen wird so mehr Freiheit in einem selbstregulierten Lernprozess gegeben. Mayer (2021, S. 247) spricht in diesem Zusammenhang von einer Segmentierung, welche den Lernenden grössere Kontrolle über ihr Lernen gibt, da sie selbst Entscheide über den Rhythmus ihres Lernverlaufs treffen können. Das Prinzip, dass man bei Lernvideos selbst entscheiden kann, wann die nächste Erklärung kommt, wird auch von Kay und Kletskin (2012, S. 621) aufgegriffen. Beim Thema «Rechnen mit Dezimalzahlen» werden in einem ersten Video die Grundlagen erklärt. Der Sprecher macht darauf aufmerksam, dass bei Aufgabe drei ein paar Stolpersteine warten, die im zweiten Video besprochen werden. Dieser Unterbruch zwischen den Videos macht sie darauf aufmerksam, dass sie nun mit den ersten Aufgaben beginnen oder auch zuerst das zweite Video schauen können. Auch hier wird deutlich, wie Videos ein selbstreguliertes Lernen begünstigen können.

2.7.3 Schritt für Schritt Erklärung

Kay und Kletskin (2012, S. 625) betonen die Wichtigkeit einer Schritt für Schritt Erklärung. Wenn mehrere Anforderungen oder Zusammenhänge in einem Video vorkommen, werden diese nacheinander im Video erklärt. Der Übergang in die nächste Sektion wird verbal und teils auch mit einem visuellen Schnitt eingeläutet. Kay und Kletskin (Kay & Kletskin, 2012, S. 621) machen darauf aufmerksam, dass es hilfreich sein kann, eine Verbindung zu bisherigem Wissen zu schaffen. Dies kann als einzelner Schritt aufgegriffen oder an einer passenden Stelle miteingeflochten werden.

In dieser Arbeit handelt es sich um kurze Videos, die häufig nur eine Aufgabe erklären. Doch auch hier kommt das Schritt für Schritt Vorgehen zum Zug. Gemäss UDL sollen die Lernenden mehrere Zugänge zum gemeinsamen Lerngegenstand bekommen. Daher wird in den Videos häufig mehr als ein Rechenweg respektive einer Vorgehensweise schrittweise erklärt. Wo sinnvoll, besteht der erste Schritt darin, Schlüsselkonzepte, welche bereits in der Vergangenheit eingeführt wurden, zu wiederholen oder auf diese aufmerksam zu machen.

2.7.4 Reduktion

In der Literatur zur Lernvideoproduktion herrscht Einigkeit darüber, dass alles, was nicht den eigentlichen Lerninhalt unterstützt, auch nicht ins Video gehört. Allerdings gibt es unter den Autorinnen und Autoren Differenzen, was das genau bedeutet. Über den Einsatz von Musik oder die Sichtbarkeit der sprechenden Person ist man sich uneinig. Sowohl in der Praxis als auch in der Theorie wird dies unterschiedlich gehandhabt. Beispielsweise ist bei Bildschirmaufnahmen von PowerPoint Präsentationen häufig die sprechende Person sichtbar. Guo et al. (2014, S. 42) kamen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass Präsentationen, welche den Kopf der Instruktorin oder des Instructors beim Sprechen zeigen, ansprechender sind, als wenn dies nicht der Fall ist. Der Kopf könne auch bei gewissen Gelegenheiten eingeblendet werden. Diese Studie wurde an drei

Universitäten mithilfe kurzer, aber auch sehr langer (40min) Videos durchgeführt. Dies ist deshalb wichtig zu erwähnen, da auf Grund der Länge ein höheres Risiko besteht, die Aufmerksamkeit der Zuschauer:innen zu verlieren. Die Einblendung kann einen persönlichen Bezug herstellen und dadurch zum weiteren Zuhören animieren.

Wird ein sprechendes Gesicht eingeblendet, so muss der visuelle Kanal zum einen die Mimik und zum anderen gleichzeitig die Visualisierungen verarbeiten. Um die kognitive Ladung zu minimieren, spricht sich Mayer (2021, S. 331) dafür aus, kein Bild der Sprecher:innen zu zeigen. Wenn Mimik und Gestik den Inhalt unterstützen, kann das Sichtbarmachen von Sprecher:innen Vorteile haben.

Andernfalls ist das Bild der Sprecherin oder des Sprechers laut Mayer nicht notwendig.

Im Sinne der Reduktion wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, Sprecher:innen in den Videos zu zeigen. Um einen persönlichen Bezug herzustellen, könnte der Sprecher oder die Sprecherin am Anfang oder Schluss gezeigt werden. Um die Videos möglichst kurz zu halten, wird aber auch darauf verzichtet.

Gemäss Mayer (2021, S. 143ff) soll alles weggelassen werden, was nicht unbedingt notwendig zur Vermittlung der Schlüsselkonzepte ist. Dies bedeutet unter anderem, dass längere Texte weggelassen werden, weil Visualisierungen in Kombination mit gesprochenen Erläuterungen als wirksamer erachtet werden. In der Form von Titeln oder zentralen Stichworten kann Text hilfreich sein. Hier soll darauf geachtet werden, dass Text und Visualisierung räumlich nah beieinander liegen, damit die Augen nicht hin- und herwandern müssen. Das Arbeitsgedächtnis wird so entlastet. Der Text wird meist überflüssig, wenn auditiv eine Visualisierung erläutert wird. Der Text trägt hier zu einer kognitiven Überladung bei. Wenn dennoch ein langer Text eingebaut wird, soll genügend Zeit zur Verfügung stehen, um Visualisierungen und Text zu verarbeiten - oder der Text wird im Video vorgelesen. Auch Bilder und Darstellungen, welche nicht auf das Verständnis der wichtigen Elemente ausgerichtet sind, sollten weggelassen werden.

2.7.5 Sprache

Die Art des Sprechens wird in der Literatur immer wieder erwähnt. Dabei werden häufig die Vorteile einer eher informellen Sprache beleuchtet. Inhalt und Fachwörter sollen formal richtig sein und dabei das Gefühl eines Alltagsgesprächs vermitteln. In diesem Zusammenhang wird häufig der Term «conversational language» verwendet. Laut einigen Autor:innen ist dieser Vermittlungsstil zu präferieren (Brame, 2016; Hibbert, 2014; Kay & Kletskin, 2012; Luke & Hogarth, 2011; Mayer, 2021). «Dialogorientierte Sprache» wäre eine mögliche Übersetzung, erfasst den Begriff aber nicht ganz. Daher wird weiterhin der englische Term verwendet.

Der «conversational style» hat laut Mayer (2021, S. 311) den Vorteil, dass sich die Zuschauenden direkt angesprochen fühlen und dadurch motiviert sind zu verstehen, was zu ihnen gesagt wird.

Dieser Effekt werde durch eine maschinelle Stimme, wie beispielsweise einem Screen Reader, minimiert. Es sollte daher eine freundliche, menschliche Stimme sprechen. Kommentare werden direkt an die Zuschauenden adressiert (Mayer, 2021, S. 311f). In seinen Studien fand Mayer (2021, S. 316) heraus, dass Studierende bessere Resultate erzielten, wenn die Sprache in Videos «conversational» anstatt formal war. Dieser Effekt sei stärker bei Lerner mit geringem Wissen im Vergleich zu jenen mit grossem Wissen. Insbesondere im Blick auf lernschwache Kinder sollte dieser daher Aspekt beachtet werden. Die Verwendung der Personalpronomen "ich", "du" oder "wir" vermitteln das Gefühl, in einem Gespräch zu sein. In der Studie von Luke & Hogarth (2011, S. 300) deuten die Interviewergebnisse sogar darauf hin, dass das Bedürfnis nach sozialer Interaktion durch die Videotutorials gestillt wurde. Eine persönliche Interaktion findet aber nicht statt, weshalb die Interviewresultate von Hogarth umso erstaunlicher sind.

Die Videos des LMVZ verwenden nur das Personalpronomen «ich». Das Gefühl, in einem Dialog zu sein, wird dadurch minimiert. Die Videos wirken daher tendenziell formal und unpersönlich. Diese Masterarbeit wurde in formaler Sprache verfasst und beinhaltet die genannten Personalpronomen nicht. Sprachlich entspricht ihr Stil dem Gegenteil der conversational Language.

Es könnte nun argumentiert werden, dass im englischsprachigen Raum Lehrpersonen mit «you» angesprochen werden und der Umgang zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen persönlicher als beispielsweise im deutschsprachigen Raum ist. Mayer zitiert jedoch Studien aus verschiedenen Sprachgebieten, u. a. Deutschland, welche dem conversational Stil Vorteile zusprechen.

Während Kay und Kletschin (2012, S. 621) zu dem Schluss kommen, dass die conversational Language mit einer entspannten Stimme zu präsentieren sei, wählen Guo et al. (2014, S. 42) eine andere Herangehensweise. Sie ermutigen dazu, dass Instruktor:innen eher schnell und mit hohem Enthusiasmus sprechen, da dies ansprechender sei. Es sei nicht nötig, bewusst langsam zu reden. Da beide Studien auf Befragungen basieren, kann davon ausgegangen werden, dass beide Herangehensweisen einen gewissen Anklang bei Konsument:innen finden. Es scheint nichts dagegen zu sprechen sowohl eine entspannte als auch eine schnelle und enthusiastische Stimme zu verwenden.

2.7.6 Schreibende Hand

In vielen Tutorials und Lernvideos ist nur zu sehen, was eine Hand schreibt. Die Hand muss nicht zwingend sichtbar sein. Während die Hand beim Filmen sichtbar ist, erscheint beim digitalen Whiteboard meist nur der Cursor. Beide werden der Kategorie «schreibende Hand» zugeordnet. Sie beinhalten Bewegung und einen kontinuierlichen visuellen Fluss (Guo et al., 2014, S. 42). Diese Methode wird beispielsweise von Schiltz (2016, S. 401) als sinnvoll erachtet, um schulische Inhalte zu vermitteln.

Khan Academy ist ein Anbieter von Lernvideos, der weltweit über YouTube und eine eigene Website an Popularität gewonnen hat. Ihre Videos werden mit einem digitalen Whiteboard produziert und sind frei zugänglich. Guo et al. (Guo et al., 2014, S. 42) fanden heraus, dass die Khan-style Tutorials ansprechender sind als PowerPoint-Folien oder Bildschirmaufnahmen.

Mayer (2021, S. 357) schreibt, dass 3D nicht zwingend einen Vorteil über 2D Darstellungen hat. Ein digitales Whiteboard kann also ausreichend sein. Wenn jedoch dreidimensionales Material verwendet wird, ist die Instruktion dementsprechend besser verständlich, wenn sie gefilmt oder in 3D dargestellt wird. Auf einem Whiteboard ist dies möglich, jedoch haben gefilmte reale Gegenstände einen stärkeren Lebensweltbezug; und eine echt wirkende Whiteboard-Darstellung kann aufwändig sein. Da die beiden Geometrievideos dieser Arbeit solches dreidimensionales Material beinhalten und ein konstanter Produktionsstil verfolgt wurde, wurden alle Videos von oben gefilmt, anstatt ein digitales Whiteboard zu verwenden.

2.7.7 Produktionsqualität

Das Beispiel der schreibenden Hand zeigt auf, dass ein hoher Produktionsaufwand wie bei den animierten Videos von Simple Club nicht zwingend notwendig ist, um hilfreiche Videos zu erstellen. Zwar spricht sich Hibbert (2014, S. 7) für eine hohe Produktionsqualität aus. Aber einerseits sind ihre Studienresultate diesbezüglich laut eigenen Angaben nicht deutlich, andererseits bezieht sich die Aussage auf eine hohe Ton- und Lichtqualität sowie auf gute Grafiken. Inzwischen können handelsübliche Tablets und Smartphones eine qualitative hochwertige Ton- und Lichtqualität in Verbindung mit einfachen Mikros und Lampen bieten. Gute Graphiken und Bilder sind ebenfalls leicht zugänglich. Mit Tablet, Ständer, Licht und gratis Software kann ein Video aufgenommen werden, welches diesen Produktionsansprüchen genügt.

Wie bereits erläutert, sollte sich die Präsentation auf das Wichtigste beschränken und Sinnesimpulse soweit wie möglich reduziert werden. Guo et al. (2014, S. 42) schreiben, dass Videos, welche ein persönliches Gefühl vermitteln, ansprechender sein können als hochwertige Studioaufnahmen. Sie verweisen darauf, dass ein hohes Produktionsbudget nicht unbedingt nötig ist und ein informelles Setting ausreichen kann. Auch bei Luke und Hogarths (2011, S. 302) Befragung wurde eine hochwertige Produktion von Studierenden nicht als zentral bewertet. Die wichtigsten Aspekte für Lernende sind laut ihren Ergebnissen die Qualität der Erklärung, die Möglichkeit, Videos dann zu schauen, wann man möchte und dass man den Erklärungen leicht folgen kann. Auch Kay und Kletskin (2012, S. 625) fanden durch Schülerbefragungen heraus, dass die Qualität der Erklärungen deutlich zu den drei wichtigsten Aspekten für Lernende gehört. Die Kommentare betreffend der Qualität der Videos beschränkten sich auf die gute Lesbarkeit der Schrift.

Es kann gesagt werden, dass die Qualität der Erklärung wichtiger ist als die Qualität der Produktion. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Produktionsqualität unbedeutend ist. Dies wird beispielsweise in der Studie von Sidaty, Larabi und Saadane (2014, S. 5) zur Tonqualität in Tutorials deutlich. In einer Befragung wurden die Aussagen zur Ton- und Bildqualität mit der allgemeinen Zufriedenheit zu einem Video verlinkt. Wenn die Audioqualität schlecht bis mittelmässig ist, wird auch die Qualität des Videos als schlecht empfunden, selbst wenn die Bildqualität hoch ist. Wenn die Audioqualität jedoch gut bis exzellent ist, wurde die Qualität des Videos von den Proband:innen nur unbedeutend höher eingestuft. Mit anderen Worten: Eine schlechte Audioqualität hat einen deutlich negativen Effekt, wohingegen eine hohe nicht explizit positiv bewertet wird. Für Videoproduzent:innen ergibt sich daraus, dass es sich lohnt, eine schlechte Tonqualität zu vermeiden. Günstige Mikrofone und wenige Klicks in Videobearbeitungsprogrammen reichen hier aus, denn eine aufwändige Tonbearbeitung steigert das Qualitätsempfinden bei den Konsumenten nicht.

Sidaty et al. (2014, S. 5) verweisen auch darauf, dass die Videoqualität auf verschiedenen Geräte unterschiedlichen wahrgenommen wird. Dies kann eine Rolle bei der Anschaffung von Geräten in Schulen spielen.

2.7.8 Dauer

In der Literatur ist die Dauer der Videos eine häufig genannte Produktionsrichtlinie. Je mehr technische und didaktische Aspekte bei einem Video miteinbezogen werden sollten, desto mehr kann dazu tendiert werden, längere Videos zu produzieren. Die Länge - oder besser gesagt die Kürze - eines Videos ist jedoch entscheidend. Dies wird in verschiedenen Studien an (Hoch-)Schulen deutlich. In diesem Zusammenhang werden ab und zu auch Standards von YouTube erwähnt. Weder YouTube noch eine andere Autorität machen aber Vorgaben.

Häufig wird empfohlen, dass Videos kurz gehalten werden sollten - dies u. a., um einer limitierten Aufmerksamkeitsspanne Rechnung zu tragen (Kay & Kletskin, 2012, S. 621). Was dies bedeutet, wird in der Literatur jedoch unterschiedlich diskutiert. Ohne Studien beizuziehen gingen Luke und Hogarth (2011, S. 290) auf Hochschulniveau von fünf- bis zehnminütigen Videos aus. Auch Kay und Kletskin geben keine Empfehlung ab, erwähnen aber, dass die Videos in ihrer Studie im Schnitt 7 Minuten und 40 Sekunden dauerten⁵ (Kay & Kletskin, 2012).

Für Hibbert (2014, S. 4) sollten Videos im Schnitt eine Dauer von vier Minuten haben, jedoch könnten längere Videos auch gerechtfertigt werden. Simpleclub rät zu 5min-Videos (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 40), wobei eine Analyse zeigt, dass ihre Videos auch häufig etwas länger sind und teils sogar bis zu zehn Minuten dauern. Laut eigenen Angaben dauern die Videos des LMVZ zwei bis drei Minuten

⁵ Zwischen 166 s (2:46) und 890s (14:50)

(LMVZ, o. D.c). Aber auch hier beträgt die Laufzeit teils mehr als vier Minuten. Guo et al. (2014, S. 42) plädieren für Video unter sechs Minuten. Es wird hier sichtbar, dass die für die Dauer eines Videos sowohl für Produzent:innen als auch für Forschende keine starre Lichtlinie gibt. Sich kurz zu halten scheint aber dennoch Vorteile zu haben. So fanden Guo et al. (2014, S. 44) heraus, dass die Länge der Videos bei weitem der signifikanteste Indikator für eine aufmerksame Teilnahme war. Die kürzesten Videos ihrer Studie wurden am aktivsten mitverfolgt wurden. Diese dauerten zwischen null und drei Minuten. Dem Leitgedanken «Je kürzer, desto besser» fügen Kay und Kletskin (2012, S. 621) hinzu, dass die Qualität der Erklärung dabei nicht reduziert werden sollte. Dies stellt Videoproduzent:innen vor eine Herausforderung, da klare Erklärungen teils auch Zeit brauchen. Wie mit dieser Spannung umgegangen werden kann, soll als nächstes beschrieben werden.

Auf diesem Hintergrund wurde für diese Masterarbeit eine Limite von fünf Minuten festgelegt. Zwar wurde soeben erwähnt, dass die Dauer keiner starren Gesetzmässigkeit folgen muss.. Jedoch soll beachtet werden, dass Primarschulkinder generell eine kürzere Konzentrationsspanne haben als Hochschulstudent:innen. Zudem gibt es eine weitere Möglichkeit, um die Länge einzugrenzen, was gerade für lernschwache Kinder gewinnbringend ist. Um die Videos kurz zu halten, reden Guo et al. (2014, S. 42) von Segmentierung. Inhalte werden hier auf mehrere Videos aufgeteilt. Das primäre Ziel der Segmentierung ist nicht die Kürzung von Videos, sondern die Gliederung (Hibbert, 2014; Mayer, 2021). Neue Teilthemen sollen in einem nächsten Video erklärt werden, um Schüler:innen mehr Kontrolle über ihren Lernprozess zu geben. Die kürzere Laufzeit ist in diesem Sinne also ein Nebeneffekt – ein Effekt, der jedoch ebenso relevant ist. Die Aufgliederung eines Themas in zwei Videos wird also zum einen vorgenommen, um die Videos zu kürzen, ohne an der Qualität der Erklärung zu sparen und zum anderen, um sie zu gliedern. Eine solche Aufteilung erfolgte bei der Hälfte der Themen. Insgesamt wurden für diese Masterthese also nicht sechs, sondern neun Videos erstellt.

2.8 Didaktik

Bei der Herstellung der Videos wurden die soeben genannten Richtlinien verfolgt. Parallel hierzu fließt die Einbettung der Mathematikdidaktik mit ein. Auch wenn die Fachdidaktik hier nur oberflächlich behandelt wird, ist sie nicht weniger wichtig, sondern eines der zentralen Gütekriterien für gute Erklärvideos.

2.8.1 Arithmetik

Von den für diese Arbeit produzierten Videos haben zwei Aufgaben einen arithmetischen Fokus. Bei «Rechnen mit Dezimalzahlen» sollten die Kinder Additionen und Subtraktionen mit bis zu vierstelligen Dezimalzahlen durchführen. Da der Videoinhalt fünf Minuten überstieg, wurden zwei

Teile produziert. Es handelte sich auch um zwei Aufgaben aus dem Buch, was eine Zweiteilung nahelegte. Es sollten verschiedene Herangehensweisen aufgezeigt werden, beispielsweise die Nutzung von Analogien, was diesen eher grossen Umfang an Videozeit mit sich brachte. Schäfer (2020, S. 82) schreibt diesbezüglich: «Die Erkenntnis, nicht alles rechnen zu müssen, weil sich analoge Aufgabenmuster erkennen lassen, kann auch bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung einen gewissen Entdeckerdrang und positiv wirkende Forscherfreuden entfalten.»

Neben den Analogien wurde die Arbeit mit Tabellen ausführlich erläutert. Die Stellenwerttabelle hilft dabei, gleiche Werte miteinander zu berechnen. Gerade der Dezimalpunkt erhöht den Abstraktionsgrad, was zu Verwirrungen führen kann. Mit der Stellenwerttabelle kann zusätzlich die Zehnerbündelung aufgezeigt werden. Dies geschah bereits bei den Versuchsgruppen, als sie das Thema Dezimalzahlen Anfang 5. Klasse zum ersten Mal durchgenommen hatten. Das Verständnis, «dass immer zehn Einheiten eine nächst grössere Einheit bilden» (Schipper, 2016, S. 170), sollte aufgegriffen werden, auch wenn diese Grundidee in der Unterstufe bereits Unterrichtsinhalt war. Um ein Verständnis für Dezimalzahlen aufzubauen, wurden am Anfang der 5. Klasse Einerwürfel aus Knete hergestellt und in zehn Scheiben zerschnitten. Auf diese Weise wurde optisch deutlich, was Zehntel sind und dass zehn Zehntel gebündelt einen Einerwürfel ergeben. Auch die Bündelung eines Zehntels kann durch Zerschneiden in Hundertstelstäbchen verdeutlicht werden - und so weiter. «Vorstellungen oder Vorstellungsbilder bestimmen die Qualität des mathematischen Denkens und helfen dem Verständnis», so (Schipper, 2016, S. 301). Diese entstehen häufig erst durch Handlungen. Vorstellungsbilder wiederum «sind nach PIAGET und AEBLI insbesondere im Grundschulalter das wichtige Bindeglied zwischen den Handlungserfahrungen und der Verinnerlichung einer mathematischen Operation.» (Schipper, 2016, S. 301). Auch gemäss dem EIS-Prinzip nach Bruner (Bruner, 1988) bilden physische Interaktionen die Grundlage für ein mathematisches Verständnis. Aufbauend löst man sich von der physischen Ebene und arbeitet erst ikonisch, also mit Abbildungen; und dann nur noch symbolisch, also mit Zahlen, Buchstaben und dergleichen. Nach Bruner soll immer wieder zwischen diesen Ebenen gewechselt werden. Diese Idee hält sich auch in der aktuellen Didaktik. Leuders und Philipp (2015, S. 27) ergänzen die Sprache: «Ein Kind hat dann ein Verständnis für eine Rechenoperation [...] aufgebaut, wenn es zwischen verschiedenen Darstellungsformen – Handlung, bildliche, sprachliche, symbolische Darstellung – hin- und herübersetzen kann.»

Da die Fertigkeiten der Grundoperationen in den vorhergehenden Klassen bereits handelnd erarbeitet wurden, werden diese bei den Videos zu «Rechnen mit Dezimalzahlen» und «Terme und Gleichungen» vorausgesetzt und nicht noch einmal mit Material verdeutlicht. Dennoch sollte der Wechsel zwischen den Stufen, wie es Bruner vorschlägt, nicht ausgeklammert werden – gerade, wenn Kinder Mühe mit dem Lerninhalt haben. Hier könnte argumentiert werden, dass sich gerade physisch handelnde und entdeckende Aufgaben für kooperatives Lernen eignen und Videos

überflüssig sind. Allerdings sollte dabei bedacht werden, was Jütte und Lütke in ihrem «Forschungsüberblick zum aktuellen Stand der Entwicklung einer inklusiven Didaktik» festhielten: «Insbesondere für die arithmetischen Inhalte ist ein mit- und voneinander Lernen, im Gegensatz zu den anderen mathematischen Inhaltsbereichen, schwieriger zu gestalten. Die Lehrkräfte erklären die Herausforderungen im Bereich der Arithmetik mit dem hierarchischen Aufbau und der Abstraktheit der Inhalte, wodurch diese für gemeinsame Lernsituationen und eine handlungs- und materialbasierte Zugangsweise ungeeignet wirken.“ (Jütte & Lüken, 2021, S. 43) Lehrpersonen halten es generell für schwierig, einen *inklusive* Unterricht für arithmetische Themen zu gestalten (Jütte & Lüken, 2021, S. 44). Es besteht also die Gefahr, dass Erklärvideos in der Arithmetik so eingesetzt werden, dass das mit- und voneinander Lernen noch stärker an den Rand gedrängt wird. Diese Arbeit untersucht zwar *individuelle* Lernerfolge mit dem Medium Video, hat allerdings nicht zum Ziel, zu einer ausschließlich individualisierenden Unterrichtspraxis zu animieren. Erklärvideos sollen nur punktuell und gezielt eingesetzt werden und zwar an den Punkten, an denen Kinder im traditionellen, aber auch im kooperativen Unterricht entweder über- oder unterfordert werden. Erklärvideos können vielleicht auch in kooperativen Lernformen die Selbständigkeit unterstützen. Für lernschwache Kinder sollen Erklärvideos ein Lernklima bieten, in dem sie nicht ständig unter Druck stehen, den Anschluss zu verpassen, wenn die Lehrperson etwas erklärt oder andere Kinder viel schneller vorwärtskommen. Sie sollen die Möglichkeit haben, während eines Inputs zu pausieren und die Grundlagen auch an späteren Tagen nochmals repetieren zu können, sowie Videos aus vergangenen Schuljahren nochmals zu schauen. Wie Erklärvideos in einem Unterricht eingesetzt werden können, in dem kooperative Lernformen ein fester Bestandteil sind, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Da aber ein Teilhabe aller Kinder angestrebt wird (Jütte & Lüken, 2021, S. 43), sollte der individualisierend wirkende Unterrichtsanteil der Lernvideos vielmehr als Unterstützung für gemeinsames Lernen statt als Ersatz hierfür gesehen werden. Möglicherweise können sich lernschwache Kinder mit den Videos eine Grundlage bilden, die es ihnen ermöglicht, noch besser mit und von anderen Kindern zu lernen. Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf lernen «in inklusiven Settings genauso gut Mathematik wie in separativen Settings, zum Teil ergeben sich sogar positive Effekte» (Jütte & Lüken, 2021, S. 43). Die Lernvideos sollen als Ergänzung für inklusive Settings verstanden werden, damit Lernerfolge für alle Kinder ermöglicht werden können.

2.8.2 Geometrie

Schäfer (2020, S. 138) stellt die Geometrie als einen zu Gunsten der Arithmetik vernachlässigten Bereich dar. Dies erstaunt wenig, wenn man bedenkt, dass die Geometrie in Deutschland erst 1968 in den Lehrplan aufgenommen wurde (Niermann, 2017, S. 75). Jütte und Lüken (2021) weisen darauf hin, dass sich inklusionsorientierte Studien in der Mathematik mit wenigen Ausnahmen auf die

Arithmetik fokussieren. «Folglich besteht Forschungsbedarf dahingehend, auch geometrische Lernentwicklungen» für Kinder mit pädagogischem Unterstützungsbedarf «zu verfolgen» (Jütte & Lüken, 2021, S. 35). Diese Arbeit hat zwar nicht das Ziel, den Effekt von Erklärvideos im inklusiven Unterricht zu analysieren, will jedoch ermitteln, ob sich Kinder ebenso in der Geometrie die Aufgaben mit Videos erarbeiten können. Wenn dies gelingt, kann darauf hingearbeitet werden, solche Videos auch für Kinder mit pädagogischem Unterstützungsbedarf zu produzieren.

Auch wenn die Arithmetik relevanter für verschiedene Berufe ist, so sollte doch nicht vergessen werden, dass die Geometrie einen positiven Einfluss auf die Arithmetik haben kann. Wie bereits beschrieben, ist es gerade für mathematisch schwache Kinder wichtig, aus einer physisch handelnden Dimension zu einer abstrakten Vorstellung zu gelangen. Im Gegensatz zur Arithmetik braucht es in der Geometrie meist keine grossen Überlegungen, um zu erkennen, wie der Lerngegenstand in einer physisch handelnden Lernumgebung eingebracht werden kann. In einem der für diese Arbeit produzierten Videos geht es um die Ansichten von Würfelgebäuden. Bei dieser Aufgabe ist es offensichtlich, wie man in eine handelnde Interaktion mit Material kommen kann. Wenn es einem Kind schwerfällt, ein Würfelgebäude aus sechs Würfeln mental zu drehen, können ganz einfach Würfel bereitgelegt werden, mit denen es die Gebäude nachgebaut. Nun können die verschiedenen Ansichten physisch betrachtet werden. Im Falle des ersten getesteten Geometrievideos dieser Arbeit handelte es sich um Würfel, die jeweils gelb, blau oder rot eingefärbt waren. Es wurden die Möglichkeiten eröffnet, eingefärbte Würfel zu benutzen oder aber die blanko Würfel mit farbigen Klebepunkten zu versehen. Die Handlung könnte noch anspruchsvoller gestaltet werden, indem nur die blanko Würfel zur Verfügung gestellt werden. Alle drei Varianten standen den Kindern bei der Testung zur Verfügung und es stand ihnen frei, ob und welche sie nutzen wollten.

Die Erklärvideos wurde insbesondere für Kinder hergestellt, welche Mühe haben, die Aufgabe selbständig zu lösen. Daher war es auch in den beiden Erklärvideos zu den geometrischen Themen wichtig, die Kinder zum physischen Nachbauen und Ausprobieren zu animieren, auch wenn beide Themen schon in den vorhergehenden Klassen handelnd exploriert wurden. «Ausgehend von konkreten Handlungen an Materialien lernen sie allmählich, sich von ihnen zu lösen und die Rechenaufgaben mit guten Strategien im Kopf zu lösen» (Schipper, 2016, S. 288). Was Schipper hier auf Rechnungen bezieht, stimmt genauso für Geometrie.

Auch im zweiten Video zur Symmetrie, welches keine Körper enthielt, war der Handlungsbezug möglich. Hier wurde dazu animiert, das Symmetriebild auf Häuschenpapier abzuzeichnen und mit Drehen, Verschieben und einem Spiegel die unterschiedlichen Symmetriearten nachzuempfinden. Der Vorteil, dass in der Symmetrie leicht gehandelt werden kann, kreierte auch einen Vorteil in anderen Bereichen. Schipper (2016, S. 250) sagt hierzu: «Auch arithmetische und sachrechnerische Probleme lassen sich oft mit geometrischen Mittel gut modellieren.»

Oftmals eignen sich gerade physisch modellierende Situationen für kooperative Lernformen. Vielleicht ist es gerade deshalb so, dass es Lehrpersonen laut Jütte und Lücken (2021, S. 44) leichter fällt, in der Geometrie gemeinsame Lernsituationen zu arrangieren, als vergleichsweise in der Arithmetik. Obschon diese Arbeit die Einzelarbeit im Fokus hat, sollte nicht vergessen werden, dass Videos möglicherweise auch eine selbständige kooperative Lernphase wie beispielsweise eine Partnerarbeit unterstützen können.

2.8.3 Sprache

Klarheit und Verständlichkeit in der Sprache spielen in den meisten Fächern eine zentrale Rolle - auch in der Mathematik. «Die Anforderung, sprachlich exakt und präzise zu formulieren», so Schäfer (2020, S. 32), sei «höher als in anderen Unterrichtsfächern». Dies wird insbesondere in einem sprachheterogenen Umfeld deutlich, in dem DaZ-Kinder mit Muttersprachlern unterrichtet werden. Alle Kinder sollen einer sprachlich angemessenen Herausforderung begegnen können, ohne dass sie von Formulierungen oder Fachbegriffen abgehalten werden, die Aufgaben zu verstehen. Das passende Angebot bereitzustellen kann herausfordernd sein. Zum einen können sowohl mathematisch begabte als auch schwache Kinder an der Formulierung scheitern. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Sachverhalt eine gewisse Verfälschung der Resultate der Lernlupe mit sich bringt, denn diese verlässt sich auf das Leseverständnis. Leiss, Hagen, Neumann und Schippert (2017, S. 214) verweisen darauf, dass «Leseleistung und mathematische Leistung positiv korrelieren». Ausserdem schneiden «bestimmte Lernergruppen, etwa solche mit einer Migrationsgeschichte, bei den mathematischen Leistungen schlechter [ab] als Lerner ohne Migrationsgeschichte», so Leiss et al. (2017, S. 214). Manche Kinder könnten wahrscheinlich ein besseres Resultat erzielen und dadurch in eine höhere Stufe der Lernlupe eingeteilt werden, wenn die sprachliche Barriere nicht wäre. Zum anderen warnen Leiss et al. (2017, S. 216) vor einer «vorschnellen Typisierung». Auch für Kinder mit Deutsch als Erstsprache kann die sprachliche Verpackung des mathematischen Inhalts Schwierigkeiten bereiten. «Es zeigt sich immer wieder», so Leiss et al. (2017, S. 216), «dass etwa die schlichte Gleichsetzung von Migrationsgeschichte und unzureichenden Deutschkenntnissen – und analog die Gleichsetzung von deutscher Familiensprache und zureichenden Deutschkenntnissen – in dieser Form unzutreffend ist.» In den beiden getesteten Klassen wurden daher nicht nur die DaZ-Kinder, sondern auch zwei weitere Kinder beobachtet, welche zwar mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, jedoch sprachliche Schwierigkeiten aufweisen. Eines der Kinder hat eine Sprachentwicklungsstörung (SES), das andere besucht seit einigen Jahren die Logopädie. Die sprachlichen Schwierigkeiten von Logopädie- und SES-Kindern unterschieden sich zwar von denen bei DaZ-Kindern. Bei all diesen Kindern ist aber absehbar, dass sie

bei schriftlichen Aufträgen eher auf Hindernisse treffen als andere Kinder. Daher wurden alle drei Bereiche in der Auswertung in einer Gruppe zusammengefasst.

Die Sprache wurde bereits als relevanter Aspekt bei der Produktion von Lernvideos vorgestellt (siehe Kapitel «2.7.5 Sprache»). Hier ging es vor allem darum, dass die Adressierung in Anlehnung an eine alltägliche mündliche Konversation gestaltet wird. In Bezug auf die DaZ-Kinder könnte dies in zweierlei Weise einen positiven Effekt haben. Zum einen entspricht es mehr ihrer Lebenswelt und ist dadurch persönlicher, zum anderen ist diese Sprache für die Kinder besser verständlich. Im Gegensatz dazu stünden korrekte, aber komplizierte Formulierungen. Es ist bekannt, dass Kinder bei ihrem Zweitspracherwerb normalerweise zuerst eine basale Alltagssprache erlernen. Diese wird auch als BICS (basic interpersonal communicative skills) bezeichnet und ermöglicht es den Kindern, sich in Alltagssituationen zurechtzufinden. Die erweiterten und akademischen Fähigkeiten werden unter dem Akronym CALP (cognitive academic language proficiency) zusammengefasst. Diese «sind durch Schriftlichkeit gekennzeichnet» (Jeuk, 2015, S. 53). Wenn ein schriftlicher Auftrag für eine Aufgabe gestellt wird, können Kinder mit gefestigten BICS, aber eingeschränkten CALP-Fähigkeiten an ihre Grenzen stossen, ohne dass der mathematische Inhalt an sich zu anspruchsvoll wäre. Die CALP-Fähigkeiten sind also insbesondere in den Arbeitsphasen von Bedeutung, in denen sie selbständig im Buch arbeiten sollen. «Bis zu einem gewissen Grad», so Jeuk, seien die CALP-Fähigkeiten «unabhängig von der jeweiligen Sprache» (Jeuk, 2015, S. 53) und stellen daher auch für deutschsprachige Kinder potenziell eine Hürde dar. Zwar gibt es beispielsweise im Themenbuch des Zürcher Lehrmittels meist zu Beginn eines neuen Themas oder einer neuen Fertigkeit ein Lösungsbeispiel, jedoch dominiert auch hier die Schriftlichkeit.

Mit den Erklärvideos soll diese sprachliche Hürde überwunden werden. Auch Schäfer (2020, S. 29) plädiert dafür, dass «in der Sprache des Schülers formuliert» wird. Da grundsätzlich jedes neue Thema - unabhängig vom inhaltlichen Fokus auf Geometrie oder Arithmetik - schriftliche Aufträge enthält, kann das Medium Video in allen Themen sprachliche Hürde verringern.

Es könnte argumentiert werden, dass Videos, welche sich an der «conversational Language» orientieren, den Wortschatzzuwachs in der Mathematik verhindern. Dies wäre jedoch eine voreilige Annahme. Denn *erstens* nehmen diese kurzen Videos in einem ausgewogenen Unterricht keinen grossen Teil ein. Gerade in einem organisierten Austausch im Plenum wird die Lehrperson auch noch anderes Vokabular verwenden. *Zweitens* geht es in der «conversational language» mehrheitlich darum, die zuschauenden Lerner:innen so anzusprechen, als seien sie Teil einer Begegnung. Slang oder Umgangssprache könnten zwar vereinzelt eingebaut, aber genauso gut auch weggelassen werden. Mit der «conversational Language» wird also nicht eine Reduktion im Sinne einer schlechten oder inkorrekten Sprache angestrebt, sondern viel mehr eine Sprache, welche von unnötigen sprachlichen Umwegen befreit und dennoch persönlich ist. Mit einem Video ist es leicht, eine

Instruktion zu geben, welche aus grammatikalisch korrekten Sätzen besteht und unnötige Pausen und «äh's» weglässt, welche das Verständnis erschweren. Ist bei einer Videoaufnahme eine Formulierung nicht korrekt, wird die Aufnahme einfach wiederholt. Es darf nicht unterschätzt werden, dass sich auch bei einer Lehrperson leicht Floskeln, verschachtelte Sätze und Wiederholungen einschleichen können. Eine umständliche Sprache ist nicht das beste Vorbild für Lernende. Ebenso beobachtet man bei Unterrichtstranskriptionen häufig, dass Sätze unvollständig sind, abgebrochen und zum Teil durch umgangssprachliche Ausdrücke ergänzt werden. Es liegt auf der Hand, dass gerade DaZ-Kinder lieber eine einfache und korrekte Sprache replizieren sollten, als eine inkorrekte. Denn auch eine einfache Sprache beinhaltet für sie immer noch neue Elemente, welche sich durch Wiederholungen allmählich einprägen. *Drittens* werden Fachbegriffe im Video genauso verwendet wie in mündlichen Instruktionen der Lehrperson. Im Video ist es leichter sicherzustellen, dass die Fachbegriffe eine direkte visuelle Unterstützung erfahren. Beispielsweise kann eine linguistische Festigung für den Begriff «Division» unterstützt werden, wenn ein Kind diesen noch nicht gefestigt hat. Dies geschieht ganz einfach, indem auf das Divisionszeichen gedeutet wird, während die sprechende Person den Begriff benutzt. Die visuelle Unterstützung beim Reden kann beim Lernprozess zentral sein. So schreibt Schäfer (2020, S. 31), dass Kinder «über bildliche Vorstellungen zu sprachlichen oder abstrakt-symbolischen Vorstellungen» gelangen. Daher wurden gerade in den Erklärvideos der Themen «Diagramme» und «Sachaufgaben» nicht nur mit Gestik, sondern auch mit Symbolen, Piktogrammen oder einfachen Zeichnungen gearbeitet. Das Medium Video bietet den Vorteil, dass Erklärungen mathematikdidaktisch gezielt und dennoch persönlich und einfach an die Zuhörer gelangen. An dieser Stelle soll auf Produzenten wie «simpleclub» verwiesen werden, welche ihre Videos in Alltagssprache formulieren und dennoch nicht vor Fachbegriffen zurückschrecken.

In den Bereichen Arithmetik und Geometrie können sprachliche Schwierigkeiten als Hindernis vor dem eigentlichen Lerngegenstand angesehen werden. Bei den Sachaufgaben und Diagrammen hingegen besteht eine Teilkompetenz darin, Informationen aus dem Text entnehmen zu können. Der Lerngegenstand selbst hat also mit Sprache zu tun, darum darf nicht einfach die sprachliche Hürde an sich beseitigt werden. Bei Erklärungen, egal ob in der Form eines Videos oder im Frontalunterricht, besteht hier die Gefahr, dass die Lösung - oder wichtige Schritte dorthin - vorweggenommen wird.

Der Fokus bei Erklärvideos sollte darauf gerichtet sein, den Wortschatz der DaZ-Kinder zu erweitern, sodass sie Texte selbständig lesen und die gesuchten Informationen finden können. Gerade Kinder, welche die Videos mehrmals schauen, hören die Fachbegriffe wiederholt und wenden diese im besten Fall in kooperativen Lernformen im Unterricht selbst an. «Nicht simplifizierend, sondern komplexe sprachliche Strukturen auflösend» (Schäfer, 2020, S. 34) sollte die Unterstützung sein. Eine solche Auflösung kann dadurch eine Vorbesprechung geschehen. Dabei sollte nicht

vergessen werden, dass nicht nur Fachbegriffe Stolpersteine bilden, sondern auch andere Formulierungen. Konjunktionen und weitere Wortgruppen dürfen hier im Sinne eines fächerübergreifenden Unterrichts besprochen werden. Gleichzeitig können hierfür auch DaZ-Lektionen investiert werden, da es sich eben auch um eine sprachliche Auseinandersetzung handelt.

Das Video zum Thema Sachaufgaben konzentriert sich zum einen auf die von Sprache losgelöste Fertigkeit des Tabellen Zeichnens. Zum anderen besteht das Ziel des Videos darin, Schlüsselwörter hervorzuheben, zu erklären, was sie bedeuten und sie in Zusammenhang mit anderen zentralen Begriffen zu bringen. Wenn Schlüsselwörter abgespeichert werden, können Kinder ein besseres Verständnis beim Lesen aufbauen. Bei der Sachaufgabe hilft dies beim Auflisten der Zahlen und Grössenangaben am richtigen Ort. Bei der ersten Aufgabe aus dem Mathematikbuch geht es um Flugzeuge und ihre Merkmale, welche teils mit Grössenangaben in Verbindung gebracht werden müssen. Dabei ist es nicht nur wichtig zu verstehen, für was die Abkürzungen wie km/h und kg stehen, sondern auch, was sie im Zusammenhang bedeuten. Denn im Text wird beispielsweise nicht das Wort «maximales Startgewicht» benutzt und die Kinder müssen eine Vorstellung von diesem Term haben, um die passende Angabe im Text finden zu können. Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht viel mit Mathematik zu tun hat, sollte ein Verständnis für das zugrundeliegende Vokabular im Vorfeld gelegt werden. So schreibt auch Schipper (2016, S. 228): «Ohne ein Grundverständnis der in der Aufgabe angesprochenen Sachsituation kann eine Mathematisierung bzw. Modellierung, also die Übersetzung in eine strukturell passende Rechenaufgabe, nicht erfolgen.»

Die Aufgabe zu «Diagramme» weist sehr ähnliche Schwierigkeiten auf. Die sprachlichen Besonderheiten gelten gleichermassen. Auf weitere Ausführungen zu Diagrammen wird in dieser Arbeit verzichtet. Es gilt lediglich herauszufinden, ob sprachliche Barrieren mit Hilfe von Erklärvideos überwunden werden können.

3 Ergebnisse

3.1 Verfahren

Um die Auswertung der Testungen besser zu verstehen, soll genauer dargestellt werden, wie diese durchgeführt wurden. Jede Testung bestand aus einem Pretest und Posttest, die identisch waren. Das Material durfte sowohl für den Pretest als auch für den Posttest verwendet werden, jedoch wurde keine Unterstützung durch die Lehrperson geboten. Beim Pretest sollte überprüft werden, wie viel die Proband:innen ohne Unterstützung selbständig lösen können. Sie hatten also nur die

schriftliche Erklärung und Beispiele aus dem Buch zur Verfügung. Beim Lösen des Posttests wurde dann das Video geschaut.

Jede der sechs Testungen wurde zeitlich an den Anfang eines neuen Themas platziert. Aus den Einstiegsaufgaben des Mathematikbuchs (Keller et al., 2015) wurde eine kleine Auswahl getroffen und in den Testungen abgedruckt. Die Einstiegsaufgaben gelten als Grundlage für alle und sind daher grundsätzlich leichter zu lösen als die Aufgaben der folgenden Seiten.

Im Anhang (verlinken) sind die Punkte aller Pret- und Posttests aufgelistet. Für eine bessere Lesbarkeit im Text wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. In der Tabelle sind alle 37 Kinder gemäss ihrer mathematischen Vorkenntnisse aufgelistet, beginnend mit den niedrigsten Vorkenntnissen. Das Vorwissen wurde durch je einen Test der Lernlupe ermittelt. Für den Bereich Arithmetik war dies der Test «Zahl und Variable», für die Geometrie der Test «Form und Raum». In beiden Bereichen wurde je ein Ranking erstellt.

Gemäss den Werten gruppierte das Programm Lernlupe die Kinder in die Stufen null bis sieben. In diesem Abschnitt wird exemplarisch das Ranking der Arithmetik erläutert. Die Stufen zwei bis fünf werden als durchschnittliche bezeichnet, da der Grossteil der Kinder in der Normalverteilung in diesen Bereich fallen. In den Versuchsgruppen befinden sich 31 Kinder, also über 80%, im Durchschnitt. Die Stufen null und eins werden als unterdurchschnittlich bezeichnet, wobei die Stufe null zeigt, dass die Testaufgaben für dieses Kind ungeeignet sind. Da so wenige Aufgaben richtig gelöst wurden, wird davon ausgegangen, dass die Aufgaben zu schwierig waren und keine Aussage über die mathematischen Fähigkeiten dieses Kindes ermöglichen. In der Versuchsgruppe OP befindet sich ein Kind in diesem Bereich, welches seit der zweiten Klasse angepasste Lernziele in der Mathematik verfolgt und den ISR-Status hat. Auf Stufe eins befinden sich in beiden Versuchsgruppen je ein Kind. Bei beiden Kindern wurde im Verlauf der Mittelstufe eine Lernzielanpassung im Fach Mathematik vorgenommen. Die Stufen sechs und sieben werden als überdurchschnittlich bezeichnet. Auf Stufe sechs befindet sich ein Kind, auf Stufe sieben pro Versuchsgruppe je eins und beide haben laut Abklärung eine Hochbegabung.

Wie viele Punkte prozentual im Vergleich zur Gesamtpunktzahl erreicht wurden, ist jeweils in derselben Tabelle notiert. Die Prozentzahl zeigt also auf, wie viele Prüfungsaufgaben ein Kind korrekt lösen konnte. Wird im Posttest eine höhere Punktzahl als im Prettest erreicht, kann diese Differenz als positiver Effekt des Lernvideos gewertet werden. Der Fortschritt wird hier als Steigerung bezeichnet. Die Steigerung wird ebenfalls in Prozent angegeben. Wurden im Prettest beispielsweise zwei von zehn und im Posttest fünf von zehn Punkten erreicht, bedeutet dies eine Zunahme von drei Punkten. Die Steigerung beträgt in diesem Fall 30%, respektive: Das Kind hat 30% mehr Aufgaben gelöst.

An dieser Stelle sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Testungen die UDL-Prinzipien zumindest in einem Punkt nicht widerspiegeln: Alle Kinder mussten ein und dieselbe Aufgabe lösen.

Für einen differenzierten Unterricht müssten alle Kinder am gemeinsamen Lerngegenstand auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten können, sprich mit verschiedenen Aufgaben.

Im ersten Teil der Auswertung stehen die zwei Videos zur Arithmetik im Zentrum, im zweiten die Videos zu den beiden geometrischen Themen. Teil drei analysiert die beiden Videos, welche durch längere und komplexere Formulierungen gekennzeichnet sind. Hier besteht die primäre Herausforderung darin, sprachliche Hürden zu überwinden. Das Unterkapitel «übergreifende Erkenntnisse» nimmt die Werte aller drei Bereiche zusammen und leitet zum Fazit über. Zunächst soll aber erläutert werden, wie das Testungsverfahren moduliert wurde und warum dieser Anpassung in der weiteren Analyse keine Beachtung geschenkt wird.

3.2 Anpassung im Testverfahren

Im ersten Testdurchgang (Rechnen mit Dezimalzahlen) waren die Testergebnisse irritierend. In der Testung des ersten Videos fiel bei über 20% der Kinder der Posttest im Vergleich zum Pretest schlechter aus – und dies, obwohl sie die Hilfe des Videos hatten. Daraus wurde interpretiert, dass im zweiten Durchgang Konzentrationsprobleme bei manchen Kindern zu stagnierenden oder sinkenden Leistungen geführt haben.

In den Tests oder Kommentaren der Kinder zeigten sich auch keinerlei Hinweise darauf, dass die Videos Verwirrung gestiftet hätten. Bei beiden Versuchsgruppen verschwand dieses Phänomen fast vollständig im Verlauf der folgenden fünf Testungen.

Die ungewohnte Prüfungssituation scheint eine plausible Erklärung für die irreführenden Ergebnisse des ersten Durchlaufs zu sein. Möglicherweise wurden die Testungen als benotete Prüfungssituation interpretiert. In regulären Prüfungen stellen die Versuchsgruppen Trennwände als Sichtschutz auf und bilden so eine Art Box, in der sie ungestört arbeiten können. Zwar wurde zu Beginn gesagt, dass es keine Noten gibt, doch wahrscheinlich fühlten sich die Schüler:innen durch die Trennwände wie in einer benoteten Prüfungssituation. Im Sinne der Konditionierung nach Pawlow stellten sie sich wohl von Anfang an darauf ein, ihr Bestes zu geben - genau so, wie sie es auch in einer "echten" Prüfungssituation tun würden. Da sie jedoch mit dem Pretest in ein neues Thema starteten, waren gewisse Aspekte für die Kinder völlig neu. Folglich investierten sie einen Grossteil ihrer kognitiven Kapazität in den Pretest und gingen wahrscheinlich mit geringerer Konzentration und Energie in den Posttest. Der Pretest sollte eigentlich eine individuelle Arbeitszeit während des Unterrichts simulieren. Es ist naheliegend, dass die vorliegenden Aufgaben eine sehr grosse Herausforderung oder Überforderung darstellten. Diese Intensität entspricht aber nicht einer gewöhnlichen Arbeitsphase während einer Mathematiklektion und wirkt daher möglicherweise verfälschend auf mögliche Interpretationen der

Ergebnisse. Die Videos sind auf selbständige Arbeitsphasen ausgelegt, konnten aber im Setting einer Testung besser evaluiert werden.

Würde die Wirkung der Videos im regulären Unterricht getestet werden, gäbe es zwei entscheidende Unterschiede gegenüber den Testungen. Erstens wäre ein geringerer Leistungsdruck vorhanden, zweitens würde die Lehrperson zwischendurch die Arbeit kommentieren. Beispielsweise könnte sie nochmals aktiv dazu auffordern, das bereitgelegte Material zu benutzen. Eine Evaluation der Videos im regulären Unterricht könnte möglicherweise zu anderen Testergebnissen führen.

Die ungewohnte Testsituation wurde also als Ursache für die Verschlechterung im ersten Testdurchgang gedeutet. Die Versuchsgruppe MP⁶ und OP⁷ wurden in der Auswertung als eine Gruppe zusammengefügt, da die fehlende Pause für die Versuchsgruppe OP keinen grossen Unterschied zu machen schien (siehe auch «2.2.4 Variation im Testungsverfahren).

Als Grundlage für die folgende Analyse wurden die Daten jedes Kindes, jeder Testung, jeder Stufe und weitere Faktoren begutachtet (siehe Anhang). Im Zentrum steht jeweils der Schnitt der drei übergeordneten Bereiche Arithmetik, Geometrie und Aufgaben mit Fokus Sprache. Es werden also beide Versuchsgruppen sowie die beiden Testungen innerhalb eines mathematischen Bereichs zusammengefasst. Zudem wurde für jede Testung berechnet, welche Aufgaben am seltensten richtig gelöst wurden, um Hinweise für die Verbesserung der Videos zu erhalten.

⁶ Versuchsgruppe, die ohne Pause den Pretest und Posttest direkt nacheinander löste.

⁷ Versuchsgruppe, die eine Pause vor dem Posttest bekam. In einigen Fällen wurde der Posttest an einem anderen Tag gelöst.

3.3 Arithmetische Themen

	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Steigerung (von Pre- zu Posttest)</i>	<i>Teilaufgaben mit tiefer Punktzahl</i>
<i>Rechnen mit Dezimalzahlen</i>	68%	76%	8%	1d: 64% 1e: 72% 3a: 64%
<i>Terme und Gleichungen</i>	48%	79%	31%	c2: 17% e2: 60%
<i>Arithmetische Themen Schnitt</i>	57%	77%	20%	

Tabelle 1

Da die Videos zu «Rechnen mit Dezimalzahlen» und «Terme und Gleichungen» einen arithmetischen Fokus haben, werden die Ergebnisse dieser beiden Themen zusammen ausgewertet. In der folgenden Tabelle ist notiert, wie viel im Pretest und Posttest im Schnitt richtig gelöst wurde. Die Differenz daraus ist die Steigerung, welche durch die Intervention der Videos erzeugt wurde. In der Spalte ganz rechts stehen jene Teilaufgaben, welche im Posttest, also mit dem Video, am seltensten richtig gelöst wurden. Gemäss Moussiades et al. (2019) kann man dadurch Anhaltspunkte darauf gewinnen, welche Aspekte der Aufgabe noch besser erklärt werden sollten. Man könnte hier auch alle Aufgaben auflisten, welche einen Wert von weniger als 60% aufweisen. Dabei wäre jedoch zu bedenken, dass die sechs Testungen unterschiedlich schwierig waren. Viele Teilaufgaben mit weniger als 60% sagen nicht unbedingt aus, dass das Video unzulänglich war, sondern möglicherweise, dass die Testung schwierig war und mehr Vorarbeit in Form von handelndem Lernen etc. nötig gewesen wäre. Gleichzeitig wurden manchen Teilaufgaben über 60% richtig gelöst und dennoch kann das Video verbessert werden. Die tiefsten Werte geben einen Hinweis darauf, wo als erstes angesetzt werden kann.

Diagramm 1

Im Diagramm 2 ist erkenntlich, wie viel mehr Prozent die Kinder im Posttest lösen konnten. Der Durchschnitt aller Kinder innerhalb einer Stufe ist als dunkelblauer Punkt markiert. Von links nach rechts sind die Stufen mit zunehmendem Vorwissen notiert. Zunächst werden nun die Stufen 2 bis 7 analysiert, danach die Stufen 0 und 1. In der Auswertung der beiden arithmetischen Testungen fällt die sechste Stufe ins Auge. Im Schnitt konnten Kinder aus der zweiten Stufe mit Hilfe des Videos 30% mehr Aufgaben korrekt lösen. Mit jeder höheren Stufe nimmt dieser Wert bis zur höchsten Stufe 7 relativ konstant ab. Einzig die Stufe 6 entzieht sich diesem fast exponentiellen Verlauf. Um eine durchgehende Linie zu zeichnen, welche einer exponentiellen Kurve (gelbe Kurve) entspricht, müsste die Stufe 6 einen Wert von ca. 16% aufweisen. Stattdessen ist ihr Wert aber bei -2%. Um die exponentielle Kurve zu verdeutlichen, wurde bei der Stufe 6 nachträglich ein hellblauer Punkt integriert. Da sich in dieser Stufe nur ein Kind befindet, wird im Diagramm die Stufe 6 einzig durch die Werte dieses Kindes vertreten. In den arithmetischen Themen konnte dieses Kind keine Verbesserung mit Hilfe des Videos erzielen. Warum dies der Fall ist, kann verschiedene Gründe haben. Zum einen hat dieses Kind 83% der arithmetischen Aufgaben ohne Hilfe lösen können und hatte dadurch nicht mehr viel Spielraum, sich im Posttest zu verbessern. Zum anderen gibt es in allen anderen Stufen ebenfalls vereinzelt Kinder, die kaum oder gar nicht von den Videos profitiert haben. Sogar in der Stufe 2, welche im Schnitt mit dem höchsten Wert abgeschlossen hat, befindet sich ein Kind, das im Schnitt mit Hilfe der Videos 6% *weniger* Aufgaben lösen konnte. Dies zeigt auf, dass der Nutzen von Erklärvideos in der Arithmetik nicht nur auf das Vorwissen zurückgeführt werden kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittswert bei mehreren Kindern der Stufe 6 anders ausgefallen wäre. Es gibt keine plausible Begründung dafür, warum Kinder aus der Stufe 6 gar nicht, jedoch Kinder in den benachbarten Stufen von den Videos profitieren konnten. Für die Auswertung dieser Tabelle ist es hilfreich, den Wert der Stufe 6 zu ignorieren oder stattdessen den

im Nachhinein hinzugefügten hellblauen Punkt zu verwenden. Bei letzterem wird eine exponentielle Kurve ersichtlich, welche mit einer gelben Linie im Diagramm ersichtlich ist. Wird von dieser Kurve ausgegangen, lässt dies eine zentrale Schlussfolgerung für die Arbeit mit Erklärvideos zu: Von Erklärvideos profitieren vor allem Kinder, welche eine bestimmte Stufe an Vorwissen erreicht haben. Mit jeder folgenden Stufe profitieren die Kinder weniger. Zu sagen, dass alle Kinder ab einem bestimmten Vorwissen exponentiell weniger von Erklärvideos profitieren, würde jedoch den Eindruck vermitteln, dass sich die Werte der einzelnen Kinder sehr eng entlang dieser exponentiellen Kurve verteilen. Dies ist nicht der Fall, was das Diagramm 2 aufzeigt (siehe weiter unten).

Die exponentielle Kurve, wie sie im Diagramm 1 eingezeichnet wurde, verdeutlicht jedoch, dass es wohl ein Segment gibt, welches besonders von den Lernvideos profitiert und dass dieses Segment u. a. durch das Vorwissen respektive durch mathematische Fähigkeiten gekennzeichnet ist.

Im Falle der Videos zur Arithmetik profitieren die stärksten Kinder nur noch halb so viel wie jene aus der Stufe 2. Dies ist wenig verwunderlich, denn je grösser das Vorwissen, desto mehr konnten die Kinder im Schnitt bereits den Pretest richtig lösen (siehe Diagramm 3; übernächste Seite). Je besser der Pretest war, desto weniger Spielraum hatten sie, um sich im Posttest zu verbessern. Eine hohe Punktzahl im Pretest bedeutet auch, dass ein Kind nur mit der Hilfe des Buches ohne Video schon selbständig arbeiten kann. Mit Blick auf das Diagramm 4 zum Posttest (siehe übernächste Seite) kann also davon ausgegangen werden, dass die meisten durchschnittlichen Rechner:innen die Mehrheit der Aufgaben allein und - wenn nötig - mit Hilfe des Videos korrekt lösen können. Insbesondere die Stufe 2 zeigt, dass eine Erklärung oft nötig ist, und dass für viele Kinder die Erklärung durch das Video ausreicht, um die Aufgabe zu verstehen und die Mehrheit der Aufgaben richtig zu lösen.

Kinder mit unterschiedlichem Vorwissen profitieren von Erklärvideos. Dies wird im unten stehenden Diagramm 2 ersichtlich. Sowohl mathematisch schwache als auch starke Kinder profitierten von Erklärvideos in der Arithmetik. Warum die Kinder aus Stufe 0 und 1 (im Diagramm Nummer 1-3) eine Ausnahme bilden, soll als nächstes besprochen werden.

Diagramm 2

Die Mittelwerte der beiden Stufen links von Stufe 2 zeigen ein drastisches Muster auf. Im Vergleich zur zweiten Stufe konnten Kinder der Stufe 1 im Schnitt sechsmal weniger von den Erklärvideos profitieren. Das einzige Kind aus Stufe 0 schrieb bei den Testungen zur Arithmetik jeweils die Lösungen ab, wodurch die Testergebnisse als ungültig markiert wurden. Dieses Verhalten, welches sonst bei keinem weiteren Kind beobachtet wurde, lässt darauf schließen, dass das Kind mit den Aufgaben in irgendeiner Form überfordert war. Hier sollte bedacht werden, dass eine Zuteilung zur Stufe 0 dann geschieht, wenn das Lernlupe-Programm davon ausgeht, dass das Niveau der Testfragen zu hoch ist. Mit anderen Worten: Das Kind kann die Aufgaben des aktuellen Schuljahres nicht lösen. Daher ist es auch naheliegend, dass die getesteten Aufgaben aus dem Mathematikbuch der 5. Klasse die Fähigkeiten des Kindes übersteigt. Eine Überforderung durch die Anforderungen der 5. Klasse entspricht auch den Beobachtungen der Lehrpersonen aus dem Unterricht.

Alle Kinder der Stufen 0 und 1 verfolgen angepasste Lernziele und damit verbunden vereinfachte Aufgaben im Unterricht, weil sie die regulären Ziele des Mathematikunterrichts nicht erreichen. Während das Kind aus der Stufe 0 die vereinfachten Aufgaben löst, beginnen die Schüler:innen der ersten Stufe ein neues Thema mit vereinfachten Aufgaben, bearbeiten später aber die leichteren regulären Aufgaben, welche auch vom Rest der Klasse gelöst werden. Im Rahmen dieser Testungen erhielten alle Kinder die gleichen Aufgaben. Der soeben geschilderte Sachverhalt lässt annehmen, dass die arithmetischen Aufgaben dieser Testung für das Kind aus Stufe 0 zu schwer waren. Auch bei den Kindern aus Stufe 1 muss angenommen werden, dass es ungünstig für sie war, mit diesen Aufgaben in das neue Thema zu starten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet kann davon ausgegangen werden, dass die tiefen Leistungen nicht auf eine mangelhafte Erklärung der Videos zurückzuführen sind, sondern auf ein zu hohes Niveau der Aufgaben.

Das Anspruchsniveau einer Aufgabe ist aber nicht nur für die unterdurchschnittlichen Kinder relevant. Für jedes Level von Fähigkeiten und Vorwissen gibt es Aufgaben, die das richtige Mass an Herausforderung bieten. Der Pretest zeigt, dass mit steigendem Vorwissen respektive zunehmenden Fähigkeiten auch mehr Aufgaben richtig gelöst wurden. (Ausnahme bildet wieder die Stufe 6.) Dieses Muster ist im Diagramm 3 ersichtlich.

Ab der Stufe 4 wurden im Schnitt mindestens 70% der Aufgaben richtig gelöst. Dies lässt vermuten, dass die Teilaufgaben grösstenteils keine grosse Herausforderung für die stärkere Hälfte der Versuchsgruppen darstellten. Ob ein Kind von einem Erklärvideo profitiert, hängt u. a. davon ab, wie schwer die Aufgabe respektive die Erklärung zur Aufgabe wahrgenommen wird. Ist das Niveau der Aufgabe zu hoch, kann auch nicht vom Video profitiert werden. Dies war bei den arithmetischen Aufgaben bei der Stufe 0 und 1 der Fall. Auffällig ist, dass das direkt darüberliegende Leistungsniveau am stärksten

Diagramm 3

von den Videos profitierte. Dies kann am besten durch das Prinzip der proximalen Entwicklung erklärt werden. Die Kinder, welche am meisten profitieren, sind durch die Aufgaben nicht überfordert, jedoch stark herausgefordert. Sie sind mit Hilfe der Videos in der Lage, den nächsten grossen Lernschritt zu tun.

Diagramm 4

Die Resultate der Posttests sind insofern wichtig, da sie Antworten auf die Fragestellung dieser Masterarbeit bieten (Diagramm 4). Im Posttest wird sichtbar, ob die Kinder mit Hilfe von Videos selbständig die vorgelegten Aufgaben bearbeiten können.

Die Stufen 2 bis 7 konnten im Schnitt mindestens 60% der Aufgaben richtig lösen. Dies zeigt, dass durchschnittlich und überdurchschnittlich begabte Kinder in der Regel Einstiegsaufgaben in

der Arithmetik mehrheitlich selbständig lösen können – dies mit Hilfe von Videos. In den Versuchsgruppen entziehen sich nur zwei Kinder aus den Stufen 2 bis 7 diesem Trend. Ab Stufe 3 wurden durchschnittlich über 80% der Aufgaben richtig gelöst. Drei Viertel der Kinder befinden sich in den Stufen 3 bis 7. Dies lässt erwarten, dass ein Grossteil der Versuchsgruppen nur vereinzelt Hilfe braucht. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass Videos eine Lehrperson nicht ersetzen können.

3.3.1 Rechnen mit Dezimalzahlen

Gemäss dem Vorgehen von Moussiades et al. können Schwachstellen ermittelt werden, indem alle Punkte zusammengezählt werden, die von sämtlichen Proband:innen bei einer Aufgabe erzielt wurden. Im Vorfeld wird jede Aufgabe einer Sequenz aus dem Video zugeteilt. Werden bei einer Aufgabe wenig Punkte erreicht, so muss die entsprechende Sequenz aus dem Video überarbeitet werden.

Moussiades et al. sprechen von unterschiedlichen Aufgaben, die an unterschiedlichen Stellen im Video erklärt werden. Bei den Testungen dieser Arbeit handelt es sich jedoch nur um jeweils eine Aufgabe mit mehreren *Teilaufgaben*. Bei «Rechnen mit Dezimalzahlen» beispielsweise erklären die beiden Videos unterschiedliche Arten, wie mit Dezimalzahlen gerechnet werden kann. Die Kinder können dann die Tipps des Videos für alle Teilaufgaben der Testung anwenden. Das Video kann also nach Tipps bzw. Rechenwegen sequenziert werden. Die Einteilung nach Aufgaben hingegen ist bei vielen dieser kurzen Videos nicht möglich. Um dem Modell nach Moussiades et al. zu folgen, müsste man alle Kinder zusammennehmen, welche dem gleichen Tipp gefolgt sind, und könnte dann ermitteln, ob die entsprechende Sequenz hilfreich war oder nicht. Da ein Kind aber teilweise mehreren Tipps gefolgt ist und häufig nicht ersichtlich war, welchen Tipps gefolgt wurde, wird das Zuordnungsverfahren nach Moussiades et al. hinfällig.

Nichts destotrotz kann die Analyse einer einzelnen Teilaufgabe aufschlussreich sein. Wenn eine Teilaufgabe im Schnitt weniger gut gelöst wurde, kann eine zusätzliche Erklärung betreffend dieser Teilaufgabe ins Erklärvideo aufgenommen werden. Wie die Analyse zeigt, häufen sich Fehler auch dort, wo Fertigkeiten aus anderen mathematischen Bereichen fehlen. In diesem Fall scheint es ratsam, die Wissenslücken entweder durch ein zusätzliches Video oder andere didaktische Mittel zu thematisieren.

Bei der Analyse der Teilaufgaben stehen hier sowohl die Ergänzung als auch die Veränderung einer Sequenz und weitere didaktische Anreicherungen im Fokus.

In der Testung «Rechnen mit Dezimalzahlen» fallen v. a. drei Teilaufgaben durch tiefere Werte auf. 1d und 3a wurden zu 64% und die Aufgabe 1e zu 72% richtig gelöst. Dies sind die tiefsten Werte. Dem kann man auf zweierlei Weise begegnen. Zunächst haben diese Aufgaben den Überschlag zur nächsthöheren Stelle gemeinsam. Im schriftlichen Verfahren bei $0.51 - 0.39$ (Aufg. 1d) muss nach der Subtraktion der Hundertstel zusätzlich ein Zehntel abgezogen werden. Ähnlich verhält es sich bei 1e oder bei der der Addition von 3a.

Der Überschlag zur nächsthöheren Stelle ist ein Stolperstein der Addition und Subtraktion. Ein Erklären der grundlegenden Vorgehensweise bei Überschlägen wäre in diesen Videos fehl am Platz. Hierzu müsste ein eigenes Video erstellt werden, welches auf den Lernstoff der 3. oder 4. Klasse ausgerichtet ist. Diese können dann in der 4., 5. und 6. Klasse verwendet werden. Ausserdem werden

grundlegende Operationsweisen wie bereits erwähnt durch einige Videos im Internet abgedeckt. Anstatt das Erklärvideo dieser Testung zu modulieren, könnten also andere Videos angeboten werden, welche dann zum Einsatz kommen, wenn ein Kind beim Thema Überschlag Schwierigkeiten zeigt.

Die zweite Art, mit der Fehleranfälligkeit dieser drei Aufgaben umzugehen, beruht auf einer nicht formal festgehaltenen Beobachtung während der Testungen: In der ersten Versuchsgruppe nahm kein einziges Kind die bereitgelegte Stellenwerttabelle zur Hilfe. Auch in der zweiten Versuchsgruppe wurde sie nur vereinzelt genutzt. In beiden Videos wird erklärt, dass man auf verschiedene Arten zur Lösung kommt, doch am ausführlichsten wird die Verwendung der Stellenwerttabelle erläutert. Möglicherweise wurde die Variante mit der Stellenwerttabelle mit Mehraufwand verbunden - oder man wollte sich nicht outen, dass man die Unterstützung einer Stellenwerttabelle braucht. So oder so wird deutlich, dass das Video allein nicht in der Lage war, die Proband:innen zum Gebrauch des Lernmaterials zu bewegen.

3.3.2 Terme und Gleichungen

Die Teilaufgaben a1 und a2, b1 und b2 usw. gehören jeweils zusammen, weil sie die gleichen Zahlen und Operationszeichen in der gleichen Reihenfolge beinhalten. Sie unterscheiden sich einzig im Setzen der Klammer, wie das Beispiel unten von c1 und c2 zeigt. Die Kinder wurden sowohl im Buch als auch im Video darauf hingewiesen, dass die Darstellung des Rechenweges verbindlich ist. Durch den Rechenbaum wird klar, dass die Operation innerhalb der Klammer zuerst ausgerechnet wird. Die Teilaufgabe, die am wenigsten oft richtig gelöst wurde, ist c2. Mit 17% hat sie mit Abstand den tiefsten Wert über alle sechs Testungen hinweg. Im Vergleich dazu wurde die verwandte Teilaufgabe c1 mit 86% fünfmal häufiger richtig gelöst. Die Rechnungen sehen folgendermassen aus:

$$\begin{array}{ll} \text{c1} & (300 \cdot 2) : 100 \\ \text{c2} & 300 \cdot (2 : 100) \end{array}$$

Beide Rechnungen enthalten ein Multiplikations- und ein Divisionszeichen. Da die Aufgabe c1 häufig richtig gelöst wurde, scheint es nicht ein grundsätzliches Problem mit der Multiplikation oder Division zu geben. Es zeigte sich, dass die meisten Kinder bei c2 zuerst $2 : 100$ zu rechnen versuchten. Sie folgten also der Regel, dass die Klammer zuerst berechnet wird. Allerdings kamen die meisten Kinder dabei zu einem falschen Ergebnis. Die häufigste Antwort war $2 : 100 = 50$. Eine plausible Erklärung wäre, dass viele Kinder nicht wussten, wie die Rechnung auszurechnen ist und sich daher ein Rechnung zusammenstellten, die sie gut rechnen können, nämlich $100 : 2 = 50$. Die Schwierigkeit bei $2 : 100$ liegt offensichtlich darin, dass das Ergebnis keine ganze Zahl, sondern eine Dezimalzahl bildet. Dezimalzahlen wurden im ersten Semester des 5. Schuljahr zum ersten Mal behandelt und danach noch einmal zwei Wochen vor diesem Thema. Bei diesem Fehler muss davon ausgegangen werden,

dass weder das ganze Vorgehen bei Termen mit Hilfe eines Rechenbaums noch die Division die Schwierigkeit darstellte, sondern das Thema Dezimalzahlen - respektive die Division, welche eine Dezimalzahl ergibt. Eine Möglichkeit wäre nun, das Video durch eine Einführung zum Thema Dezimalzahlen zu ergänzen. Das Resultat wäre, dass innerhalb von wenigen Minuten ein völlig neues Thema eingeführt sowie ein eher neues Thema im gleichen Video wiederholt wird. Sich auf ein neues Thema einzulassen, beansprucht Kinder kognitiv. Um eine Überladung zu vermeiden, kann es ratsam sein, die Themen separiert zu behandeln. Ausserdem ist es denkbar, dass manche Kinder auch in den folgenden Schuljahren im Zuge einer thematischen Auffrischung das Video nochmals schauen wollen. Für sie entspräche das Thema Dezimalzahlen vielleicht nicht dem, was sie gerade benötigen. Das Thema wäre hier fehl am Platz.

Die Frage bleibt, wie mit der offensichtlichen Schwierigkeit dieser Teilaufgabe umzugehen ist. Im Kontext dieser Masterthese wäre die naheliegende Option, ein weiteres Video zum Thema Divisionen mit Dezimalzahlen anzubieten. Es sollte hier in Erinnerung gerufen werden, dass über 80% der Kinder die Aufgabe nicht lösen konnten. Offenbar konnten Teile des Grundwissens noch nicht gefestigt werden. Ist dies der Fall, könnte eine enaktive Auseinandersetzung mit Dezimalzahlen unter der Anleitung einer Lehrperson oder eines Videos gewinnbringend sein.

Die letzte Aufgabe, nämlich e2, wurde zu 60% richtig gelöst - e2 lautet: $2000 - (1300 - 700)$. In den Versuchsgruppen hat sich je ein Kind verbessert und eins verschlechtert. Alle anderen Kinder konnten die Teilaufgabe in Pre- und Posttest beide Male entweder lösen oder nicht lösen. In Pre- und Posttest wurden in beiden Gruppen immer gleich viele richtig gelöst. Dies deutet auf den ersten Blick darauf hin, dass jene Kinder, welche e2 falsch lösten, eine bessere Erklärung im Video gebraucht hätten. Die Fehler entstanden jedoch an unterschiedlichen Stellen. Die Klammer wurde von den meisten Kindern jeweils als erstes angegangen und dann auch richtig gelöst.

Bei einem Drittel gibt es wenige Hinweise auf mögliche Fehlerquellen. Bei einem Drittel der Rechenbäume wurde eine Zahl falsch abgeschrieben, so dass die Lösung als Folgefehler nicht korrekt war. Das letzte Drittel rechnete die Klammer richtig, kam jedoch dann auf $2000 - 600 = 2400$ oder $= 400$. Der Stellenwert Hundert wurde also richtig berechnet – der Fehler entstand bei den Tausendern. Das Problem lag hier nicht im Umgang mit Termen oder Rechenbäumen, sondern bei der Subtraktion. Ähnlich wie beim Rechnen mit Dezimalzahl müsste hier wohl eher ein neues Video zur Subtraktion erstellt werden. Da dieser Fehler jedoch nur bei vier Kindern auftrat, scheint die Produktion eines neuen Videos nicht vorrangig zu sein.

3.4 Geometrische Themen

	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Steigerung (von Pre- zu Posttest)</i>	<i>Teilaufgaben mit tiefer Punktzahl</i>
<i>Ansichten und Pläne</i>	21%	71%	50%	d f
<i>Symmetrie</i>	34%	90%	56%	-
<i>Geometrische Themen</i>	27%	81%	54%	

Tabelle 2

Im Thema «Ansichten und Pläne» konnten sich die Versuchsgruppen im Schnitt um 50%, im Thema «Symmetrie» zu 56% steigern. Im Vergleich von allen sechs Themen weisen diese beiden Testungen deutlich höhere Werte im Bereich der Steigerung auf. Im Schnitt konnten die Kinder mehr als doppelt so viel von den Geometrievideos profitieren als in den anderen beiden mathematischen Bereichen. Folgende zwei Faktoren müssen sicherlich beachtet werden, wenn man nach der Ursache für diese hohen Werte sucht: Erstens sind die Werte beider geometrischen Pretests deutlich tiefer als bei den anderen Themen, was bedeutet, dass die Erklärung im Buch vielen nicht ausreichte. Der Pretest wiederum bot ihnen viel Raum, sich zu verbessern. Zweitens wurde *kein* Kind durch die Software «Lernlupe» im Bereich «Form und Raum» in die Stufe 0 eingeteilt. Wie bereits erwähnt, zeigt die Stufe 0 an, dass die regulären Aufgaben aus der 5. Klasse nicht dem Niveau dieses Kindes entsprechen. Man kann also davon ausgehen, dass bei keinem Kind die Einstiegsaufgaben aus dem Buch eine Überforderung darstellen.

Eine weitere Begründung könnte in der Verwendung des bereitgelegten Materials liegen. Annahmen in diesem Bereich beruhen auf Beobachtungen während der Testungen. Hierzu wurden Notizen gemacht. Das Verhalten gegenüber den Materialien wurde aber nicht systematisch festgehalten. Während der Pretests wurde beobachtet, dass niemand bei «Ansichten und Pläne» die Würfel zu Hilfe holte. Auch beim Pretest «Symmetrie» nahm nur etwa ein Viertel der Kinder einen Spiegel und Papier zu Hilfe – und dies, obwohl vor Beginn des Pretests auf das Material aufmerksam gemacht wurde.

Warum das Material im Pretest kaum genutzt wurde, kann nur vermutet werden. Das Verhalten während dem Posttest zeigt aber, dass einige Kinder den Videoinstruktionen betreffend Material folgten. Daher lässt sich vermuten, dass Videos den Gebrauch von Material anregen können, wenn dieses bereitsteht.

An dieser Stelle ist zu betonen, dass das Material nicht immer gleich genutzt wurde. Für die Kinder scheint es in Bezug auf das Material Unterschiede zu geben. Diese Vermutung gründet auf folgender Beobachtung: Sowohl die Würfel als auch die Spiegel waren Materialien, die zur Handlung einladen und sofort zum Einsatz kommen konnten. Mit dem Spiegel konnten unmittelbar visuelle Effekte erzielt werden. Gleiches gilt für den Bau von Würfelgebäuden. Der haptische Aspekt ist gegeben. Es mussten keine weiteren Vorbereitungsschritte gemacht werden. Im Gegensatz dazu stand bei den Symmetriaufgaben Häuschenpapier zur Verfügung, welches kaum genutzt wurde. Im Video wurden die Kinder instruiert, Häuschen abzuzählen, richtig auszuschnneiden und das Muster aus dem Buch genau auf ihr eigenes Quadrat zu übertragen. Auch hier kann nur vermutet werden, warum manches Material rege genutzt wurde und anderes nicht: Der ästhetische und haptische Bezug könnte die Nutzung von Würfel und Spiegel attraktiver gemacht haben. Ausserdem war keine weitere Vorbereitung nötig, und ihr Einsatz hat unmittelbar visuell wahrnehmbare Effekte. Es wurde erwähnt, dass das Material bei den arithmetischen Themen grösstenteils ungenutzt blieb. Zum einen fallen die soeben genannten Aspekte bei Stellenwerttabelle u. ä. weg. Zum andern verlangt beispielsweise eine Stellenwerttabelle auch ein strukturiertes, genaues Vorgehen und teilweise auch eine Vorbereitung, was aufwändiger ist. Wenn auch ohne zusätzliche Anstrengung die Chance besteht, zum richtigen Resultat zu kommen, stehen Aufwand und Ertrag subjektiv gesehen möglicherweise im Missverhältnis. Folgende Vermutungen in Bezug auf die Wirkung von Videoinstruktionen sind möglich:

1. Material wird v. a. dann gemieden, wenn es mit Mehraufwand assoziiert und der direkte Nutzen als gering erachtet wird.
2. Material, welches zur Handlung einlädt und ohne grosse Vorbereitung genutzt werden kann, hat eine grössere Chance, von Kindern selbständig in Gebrauch genommen zu werden.

Um das Vorwissen respektive die bereits vorhandenen Fähigkeiten in der Geometrie zu ermitteln, wurde der Lernlupetest «Form und Raum» mit den Versuchsgruppen durchgeführt. Dadurch entstand ein neues Ranking. Manche Kinder wurden in eine andere Stufe eingeteilt als beim Ranking zu «Zahl und Variable». Wie stark sich die Kinder pro Stufe im Schnitt verbessern konnten, wird in folgendem Diagramm 5 dargestellt:

Diagramm 5

Gleich wie bei den arithmetischen Themen konnten auch in der Geometrie die Stufen 2 und 3 am deutlichsten von den Videos profitieren. In der Geometrie liegen sie nah beieinander und der Wert der Stufe 3 ist um 4% höher. Die Stufe 1 konnte im Vergleich innerhalb der Geometrie mit Abstand am wenigsten profitieren. Allerdings ist ihr Wert mit 31% immer noch höher als der beste Wert in der Arithmetik, in der die Stufe 2 einen Wert von 30% aufweist. Es kann also festgehalten werden, dass alle Kinder einen Gewinn durch die Geometrievideos hatten, am häufigsten aber der untere Durchschnitt gemäss der Lernlupe-Einteilung.

Das folgenden Diagramm 6 zeigt jedoch, dass die eingeteilte Stufe keine Prognose darüber zulässt, ob ein Kind von Geometrievideos profitieren wird. Sowohl im Durchschnitt als auch in den linken und rechten Segmenten befinden sich Kinder, die von den Videos profitierten und solche, die wenig daraus schöpfen konnten. Ab Stufe 2⁸ aufwärts lassen sich in jeder Stufe Kinder finden, die einen Wert unter 35% erreichten sowie solche, die eine Steigerung von über 65% erzielten.

Diagramm 6

⁸ Ab Nummer 4 aufwärts auf der x-Achse.

Die Stufen geben also einerseits einen Anhaltspunkt, ob die jeweiligen Kinder von Videos profitieren (siehe Diagramm 5); andererseits wird deutlich, dass das Vorwissen nicht den einzigen Faktor in der Beurteilung darstellt, ob ein Video hilfreich ist oder nicht (siehe Diagramm 6). Dies sollte auch im Hinterkopf bei der Betrachtung von Diagramm 7 beibehalten werden. Hier wird dargestellt, wie viel

Diagramm 7

Prozent des Posttests im Schnitt pro Stufe erreicht wurde. Diese Kurve ist wichtig, weil sie zeigt, wie selbständig die Kinder mit einem Video arbeiten können. Grundsätzlich nehmen die Werte von links nach rechts zu, was bedeutet, dass Kinder mit zunehmendem Vorwissen auch häufiger Aufgaben nur mit Hilfe des Videos lösen können. Die Ausnahme bildet Stufe 7, welche jedoch lediglich

2% tiefer als Stufe 6 liegt. Auch im Pretest ist dieser Knick erkennbar. Hier liegt Stufe 7 um 5% tiefer als die vorherige. In der siebten Stufe befinden sich zwei hochbegabte Kinder. Eine Hochbegabung zeigt sich u. a. dadurch, dass Lernende flexible und alternative Lösungswege nutzen können. Es ist möglich, dass diese beiden Kinder in ihren alternativen Lösungswegen nicht immer dem entsprachen, was die formelle Lösung vorgab. Da es sich jeweils nur um gering tiefere Werte handelt bei Stufe 7, kann dieser Aspekt aber auch vernachlässigt werden.

3.4.1 Ansichten und Pläne

Verglichen mit den sprachlichen und arithmetischen Themen lösten die Kinder in diesem Pretest nur die Hälfte bis ein Drittel richtig. Eine Einführung in das Thema «Ansichten und Pläne» inklusive der Hilfsmittel scheint also für beide getestete Klassen nötig zu sein. Das Video stellte sich hier mit über 50% Steigerung von Pre- zu Posttest als effektive Lernhilfe heraus.

Die Aufgabe im Buch forderte dazu auf, bei jedem Bild von a bis i (Abbildung 1) anzugeben, ob das betreffende Bild zum Würfelgebäude A oder B (Abbildung 2) passt und anzugeben, welche Ansicht (vorn, hinten, rechts, links, oben) dargestellt ist.

Abbildung 1

Abbildung 2

Die Teilaufgaben d und f wurden im Posttest mit 57% und 59% am wenigsten häufig richtig gelöst. Beide Bilder d und f zeigen die linke Ansicht eines Gebäudes. Vermutlich ist es also für die Kinder am

schwierigsten, sich diese Perspektive vorzustellen. An dieser Stelle könnte im Video der Tipp gegeben werden, dass die linke Seite oft Schwierigkeiten bereitet und dass es sich für diese Aufgabe lohnt, das Gebäude mit Hilfe von Würfeln zu bauen.

Dass Proband:innen weder im Pre- noch im Posttest Aufgaben lösen konnten, kam in der Arithmetik nur bei maximal zwei Kindern in der Stufe 0 und 1 vor. In den Sprachfokusthemen war dies nie der Fall. Im Thema «Ansichten und Pläne» trat es jedoch bei sechs Kindern in den Stufen 1 bis 3 auf. Ausserdem lösten drei Viertel der Versuchsgruppen im Pretest keine einzige Aufgabe richtig. Viele Zettel wurden leer abgegeben oder beinhalteten wenige Skizzen von Bauplänen, was jedoch in der Aufgabe nicht verlangt wurde. Eine selbständige Bearbeitung der Aufgabe war also für drei Viertel der Kinder alles andere als zielführend. Dies ist erstaunlich, zumal die Versuchsgruppen wenige Monate zuvor verschiedene Darstellungsweisen von Würfelgebäuden kennengelernt und selbst so aufgebaut hatten. Im Video wurde zudem das Würfelgebäude aus dem Buch nachgebaut, die Kamera zeigte unterschiedliche Sichten des Gebäudes und es wurde ein Beispiel gegeben, wie man die Lösungen im Heft notieren soll. In einem Interview hätten insbesondere die sechs Kinder ohne Punkte in Pre- und Posttest ihre Schwierigkeiten bei diesem Thema erläutern können. Allerdings wurde die Analyse dieser Aufgabe mit grosser zeitlicher Distanz zur Testung durchgeführt, wodurch die Aussicht auf differenzierte Aussagen zu diesem Phänomen klein gewesen wäre. In jedem Fall wird deutlich, dass das Video nicht ausreichend war. Eine zusätzliche Interaktion wäre nötig gewesen, um mit Hilfe von Fragen herauszufinden, worin das Verständnisproblem besteht.

Folgende Interaktionen nach der Testung zeigen die Vorzüge einer Lehrperson gegenüber einem Video. Eine Probandin, welche auch nach dem Anschauen des Videos keine Aufgaben lösen konnte, fragte nach dem Posttest bei der Klassenlehrerin nach. Die Lehrerin instruierte das Mädchen, die Kamera des iPads so zu nutzen, so dass jede Ansicht des Gebäudes sichtbar wurde. Dabei benötigte das Mädchen viel Unterstützung bei der Kameraführung, um den richtigen Blickwinkel zu bekommen. Die Lehrerin begleitete das Mädchen physisch in ihren Bewegungen und machte sie darauf aufmerksam, worauf sie ihren Fokus richten sollte. Eine solche Interaktion kann das Video nicht – oder bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht - bieten. Dieses Beispiel macht deutlich, dass die Instruktion einer Lehrperson nicht vollständig durch ein Video ersetzt werden kann.

3.4.2 Symmetrie

Da der Posttest zu über 90% richtig gelöst wurde, ist keine Erweiterung des Videos dringend notwendig. Die tiefsten Werte liegen bei den einzelnen Teilaufgaben nie unter 88%, wodurch keine Schwachstelle erkennbar ist. Alle Kinder konnten mindestens ein Viertel der Aufgaben lösen – im Gegensatz zum Pretest, in dem 30% keine einzige Aufgabe bewältigten. Die Steigerung war dafür umso grösser: Im Posttest lösten die Proband:innen im Schnitt 56% mehr Aufgaben richtig. Alle

Kinder holten hier mindestens ein Viertel der Punkte. Begründungen für diese vergleichsweise hohen Werte wurden bereits ausgeführt. Sie deuten darauf hin, dass dieses Video die Kinder sehr erfolgreich dabei begleiten kann, die Aufgabe aus dem Buch zu lösen.

3.5 Themen mit Fokus Sprache

	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Steigerung (von Pre- zu Posttest)</i>	<i>Teilaufgaben mit tiefer Punktzahl</i>
<i>Sachaufgaben</i>	52%	90%	38%	g (km/h)
<i>Diagramme</i>	54%	69%	15%	c1.2 und c1.3 c2.3
<i>Themen mit Fokus Sprache</i>	53%	79%	26%	

Tabelle 3

Die Testungen zu Sachaufgaben und Diagramme wurden gemeinsam ausgewertet. Beide haben insofern einen sprachlichen Fokus, als dass sie im Vergleich zu den arithmetischen oder geometrischen Aufgaben viel Text aufweisen. Die Videoerklärungen in der Arithmetik und Geometrie enthielten keine sprachliche Entlastung. In diesen beiden Bereichen sind Texte oft kurz und einfach geschrieben. Bei Sachaufgaben und Diagrammen müssen die Kinder jedoch Zahlen und Informationen aus dem Text entnehmen können und wissen, was sie damit anfangen sollen. Hier wurde eine sprachliche Entlastung durch Visualisierungen und Worterklärungen vorgenommen.

Auffällig ist, dass die Pretests in beiden sprachlichen Themen etwa gleich gut gelöst wurden. Im Schnitt lösten die Versuchsgruppen die Hälfte der Aufgaben ohne Hilfe richtig. Allerdings konnten sie bei den Sachaufgaben mehr als doppelt so viel vom Video profitieren wie von den beiden Videos zum Thema Diagramme. Bei der Sachaufgabe mussten die Kinder nichts weiteres tun, als die Werte einem Begriff kombiniert mit der passenden Grösse zuzuordnen. Im Gegensatz dazu wurden sie bei der nächsten Testung aufgefordert, nicht nur Zahlen zu finden, sondern auch Fertigkeiten im Bereich Diagramme zur Anwendung zu bringen. Dabei mussten nicht nur Zahlen aus dem Text mit dem Diagramm verknüpft werden. Auch Worte wie beispielsweise «dazwischen» verlangten eine bestimmte Handhabung beim Suchen der richtigen Daten. Im Thema Diagramme führten Worte und Zahlen zu einer Anwendung, was bei der Sachaufgabe deutlich seltener der Fall war. Die Sprache stellte wohl bei beiden Aufgaben eine Hürde dar, welche teilweise mit Hilfe der Videos überwunden werden konnte. Da die Anwendung bei den Diagrammen zusätzliche kognitive Ansprüche stellte,

scheiterten die Kinder hieran möglicherweise häufiger. Sollte diese Annahme korrekt sein, würde dies auf Folgendes hindeuten: Mit Hilfe von Videos können viele sprachliche Hürden überwunden werden. Dies zeigt sich v. a. an der Steigerung um 38% im Thema Sachaufgaben - 90% wurden im Posttest richtig gelöst. In der Anwendung brauchen einige Kinder jedoch mehr Unterstützung. Daraus kann geschlossen werden, dass bei Aufgaben mit umfangreichem Text neben dem Video auch eine enge Begleitung von einzelnen Kindern oder Gruppen eingeplant werden sollte. Wie die Lernbegleitung durch Lehrpersonen und Videos ineinandergreifen und sich ergänzen können, muss im der Berufspraxis erprobt werden.

Die Auswertung der Sprachfokusthemen unterscheidet sich in folgendem Punkt von den anderen beiden mathematischen Bereichen: In der Arithmetik und Geometrie wurde jeweils ein Ranking erstellt, die Kinder wurden in Stufen eingeteilt. Dies wurde bei der Auswertung in diesem Kapitels unterlassen. Es wäre zwar denkbar, einen sprachlichen Test zum Leseverständnis anzuwenden und die Kinder nachfolgend in Stufen einzuteilen. Dies müsste jedoch ein Test sein, welcher die mathematischen Fähigkeiten miteinbezieht. Da aber sprachliche und mathematische Fähigkeiten eines Kindes stark divergieren können, wäre dieser Ansatz schwierig umzusetzen. Stattdessen wurde eine sprachliche Fokusgruppe (nachfolgend SF-Gruppe) definiert. In dieser Gruppe wurden, wie im Theorieteil begründet, acht DaZ-Kinder, ein SES- und ein Logopädie-Kind erfasst. In der SF-Gruppe sind alle Stufen von 0 bis 4 vertreten.

Die SF-Gruppe profitierte von den Videos in der Arithmetik und Geometrie fast genau gleich viel wie die anderen Kinder (Diagramm 9 und 10). Beide Gruppen lösten in den Posttests der Arithmetik rund 20% mehr Aufgaben korrekt als im Pretest (Diagramm 9). In der Geometrie löste die SF-Gruppe 53%, die nicht-SF-Gruppe 54% mehr Aufgaben mit Hilfe der Videos (Diagramm 10). In Arithmetik und Geometrie divergieren beide Gruppen nur minimal (0.6%). Dies zeigt, dass Erklärvideos in diesen beiden Bereichen nicht besonders moduliert werden müssen, damit sie für Kinder mit sprachlichen

Hürden zugänglich sind. Anders verhält es sich bei den Sprachfokusthemen. So profitierten SF-Gruppe deutlich mehr von den Videos als die nicht-SF-Gruppe (Diagramm 8). Die nicht-SF-Gruppe löste ein Fünftel (22%) mehr Aufgaben korrekt mit Hilfe der Videos, während die SF-Gruppe fast zwei Fünftel mehr löste (38%). Somit konnte die SF-Gruppe im Schnitt fast doppelt so viel von diesen Videos profitieren als die anderen Kinder. Dies lässt darauf schliessen, dass Kinder der SF-Gruppe insbesondere im Hinblick auf sprachliche Barrieren von Videos unterstützt werden – insbesondere dann, wenn diese auf DaZ-Kinder ausgerichtet sind. Dass sich in der Arithmetik und Geometrie so gut wie keine Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen, liegt möglicherweise an der jeweiligen Darstellung im Buch. Im Kontext der im Buch dargestellten Beispiele und Visualisierungen scheint die schriftliche Erklärung keine grössere Hürde für SF-Kinder zu sein als für die anderen. Bei arithmetischen Aufgaben, die ausschliesslich Zahlen enthalten, liegt dies auf der Hand. Bei den Geometrieaufgaben zu Symmetrie und Ansichten und Pläne ist jedoch viel Text enthalten. Werden die Kinder durch Videos unterstützt, profitieren Kinder mit oder ohne erhebliche sprachliche Schwierigkeiten gleichermassen.

3.5.1 Sachaufgaben

Mit über 50% richtig gelösten Aufgaben im Pretest schlossen die Versuchsgruppen in diesem Bereich leicht überdurchschnittlich im Vergleich mit den anderen fünf Testungen ab. Die Sachaufgabe verlangte lediglich, dass eine Tabelle erstellt und Werte aus dem Text richtig eingetragen werden. Dabei mussten die Schüler:innen die Zahlen nicht in Rechnungen einbetten oder in Diagrammen wieder finden. In diesem Sinne repräsentiert diese Aufgabe nicht eine anspruchsvolle Sachaufgabe, welche Kindern häufig Mühe bereitet. Laut Leuders und Philipp (2015, S. 112) ist das «Sachrechnen [...] ein Teilbereich des Mathematikunterrichts, der vielen Kindern schwerfällt». Ähnliches berichtet Schipper (2016, S. 228): «Seit eh und je bilden das Sachrechnen und das Arbeiten mit Grössen die Themen der Grundschulmathematik mit den grössten Lehr-Lernschwierigkeiten und damit verbunden den negativsten Erfahrungen mit Assoziationen auf Seiten der Schüler.»

Für diese Testung wurde aber eine Aufgabe gewählt, die von möglichst allen Kindern gelöst werden kann. Der Posttest zeigte, dass diese Aufgabe für kein Kind eine Überforderung darstellte. Bei der Auswertung gilt es jedoch zu beachten, dass das Anspruchsniveau von Sachaufgaben generell um einiges höher ist. Die Auswertung gibt aber Anhaltspunkte dazu, wie Videos helfen können, rein sprachliche Hürden zu überwinden.

Die Schwierigkeit bei wortreichen Aufgabenstellungen besteht häufig darin, in der Erklärung nicht zu viel vorwegzunehmen. Leuders und Philipps (2015, S. 113) verweisen darauf, dass inhaltliche Hilfen «zwar in dieser bestimmten Situation» den Schüler beim Weiterrechnen unterstützen. «Langfristig hilft es ihm aber nicht dabei, Kompetenzen im Sachrechnen und im Umgang mit offenen Aufgaben

aufzubauen. Daher ist es wichtig, so häufig wie möglich Hilfen einzusetzen, die dem Schüler zwar auf den Weg helfen, aber inhaltlich weniger vorgeben.» Leuders und Philipp (ebd. 2015, S. 113) verweisen auf drei Unterstützungshilfen, welche alle mit Beispielen in der Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler:in erklärt werden: «Motivationshilfen, Rückmeldungshilfen und strategische Hilfen fördern die Kompetenzen im selbständigen Sachrechnen.» Diese drei Aspekte können bestimmt auch in anderen mathematischen Bereichen angewendet werden und zeigen zumindest in einem Punkt die Grenzen von Bildungsvideos aller Art auf: Videos können keine *Rückmeldung* geben. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es noch keine digitalen Werkzeuge, welche Feedbacks im Prozess respektive *während* dem Lösen von Aufgaben, geben. Insbesondere bei Lernvideos sollte dies bedacht werden, da sie eine Einwegkommunikation darstellen. Abgesehen von der Rückmeldung können die beiden anderen Hilfestellungen nach Leuders und Philipp jedoch durch Videos abgedeckt werden. Erklärvideos tragen das Potential in sich, *motivierend* zu wirken, da sie digitale Medien miteinbeziehen. Und auch *strategische Hilfen* können durch Videos angeboten werden. Natürlich sind die strategischen Tipps nicht auf den individuellen Prozess eines Kindes zugeschnitten – das wären sie aber auch nicht, wenn die Lehrperson im Frontalunterricht eine Aufgabe erklärt. Ein Vorteil beim Video könnte in der relativen Einfachheit bestehen, Bilder, Clips oder Grafiken zu präsentieren.

Die Proband:innen konnten im Posttest mit dem Video durchschnittlich 38% mehr Aufgaben lösen als im Pretest. Besonders steigern konnten sie sich in den Teilaufgaben zur «Passagierzahl» (51%), «Erstflug» (48%) und «maximales Startgewicht» (47%). Warum sie sich in diesen Teilaufgaben so steigern konnten, unterliegt Spekulationen. Über die Hälfte des Videos befasst sich damit, die Begriffe aus der Tabelle visuell zu erklären und sie mit den richtigen Grössen zu verbinden. Möglicherweise half den Kindern das Kontextwissen zu den Begriffen, um die Verknüpfungen zu den Zahlen herzustellen. Das «Startgewicht» beispielsweise ist ein zusammengesetztes Nomen – bei beiden Begriffen «Start» und «Gewicht» kann davon ausgegangen werden, dass sie isoliert auch von vielen DaZ-Kinder verstanden werden. Es kann aber nicht vorausgesetzt werden, dass sie die Kombination der beiden Worte im Kontext der Fliegerei erfassen können. Am seltensten wurde die Teilaufgabe g zur Reisegeschwindigkeit (69%) richtig gelöst. Der weitaus häufigste Fehler war, dass 290km anstatt km/h notiert wurde. Im Video wurde als Beispiel «500 Kilometer pro Stunde» aufgeschrieben, weil dies auch der Formulierung im Buch entspricht. Auch die Angabe «km/h» wurde als Antwort akzeptiert. Im Themenbuch fanden die Schülerinnen und Schüler folgende Formulierung vor: «Pro Stunde legt sie rund 290km zurück» (Keller et al., 2015, S. 121). Bei den meisten anderen Begriffen der Tabelle war es möglich, die Zahl direkt mit der bestehenden Grösse abzuschreiben. In diesem Fall konnte die Information aus dem Video von einigen nicht auf die Arbeit am Text übertragen werden. Zwei Dinge könnten Schwierigkeiten bereitet haben: Erstens wurde der Formulierung «pro Stunde» vorgeschoben und stand nicht, wie im Video, nach der Zahl.

Zweitens ist das Verb «zurücklegen» eher technisch und in der Alltagssprache im Allgemeinen nicht vertreten. «Zurücklegen» wurde zwar im Video erklärt, jedoch im Zusammenhang mit dem Begriff «Reichweite». Um das Video hinsichtlich der Teilaufgabe g zu verbessern, könnte noch ein Beispiel mit diesem Verb angefügt werden. Diese Aufgabe wurde aber von fast 70% der Proband:innen richtig gelöst, daher ist eine Modifizierung des Videos nicht dringlich. Ausserdem wurde der grösste Teil, nämlich 90% der Aufgabe, selbständig mit dem Video richtig gelöst.

3.5.2 Diagramme

Die Diagrammaufgaben wurden mit 69% im Posttest weniger häufig richtig gelöst als bei den Sachaufgaben. Wie bereits erwähnt, konnten hier Zahlen nicht einfach vom richtigen Ort abgeschrieben werden, weil die Aufgabenstellungen eine Anwendung verlangten. Im Vergleich mit den anderen Testungen konnten die Diagrammaufgaben im Posttest am seltensten richtig gelöst werden. Mit anderen Worten: Hier hätten die Kinder noch mehr Unterstützung gebraucht. Auch konnten sie sich mit 15% vergleichsweise wenig zwischen Pre- und Posttest steigern. Dreierlei Annahmen können hier gemacht werden: Erstens kann es sein, dass die Aufgabe, obschon sie die Einstiegsaufgabe ist, ein eher hohes Anspruchsniveau aufzeigt. Zweitens sind die Ansprüche dieser Aufgabe möglicherweise nicht gut mit Hilfe der Videos zu bewältigen und die Kinder würden beispielsweise mehr von kooperativen Lernformen profitieren. Werden diese beiden Gründe berücksichtigt, hat das Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts. Man könnte beispielsweise mit einer einfacheren Aufgabe starten.

Als dritten Ansatz könnte man versuchen, das Video zu verbessern. Die Analyse ergab, dass die Teilaufgabe c2.3 mit 38% deutlich am wenigsten häufig richtig gelöst wurde. Alle anderen waren jeweils zu über 60% richtig. Ein Fehler in den vorherigen Teilaufgaben c2.1 und c2.2 führt fast automatisch zu einer falschen Lösung bei c2.3. Dieser Folgefehler konnte mehrmals in den Testblättern gefunden werden. Zusätzlich muss gesagt werden, dass die Aufgaben c2.1 bis c2.3 erfunden wurden und nicht dem Buch entsprechen. Zwar bewegen sie sich parallel zu den Aufgaben aus dem Buch (c1.1 bis c1.3), jedoch müssen bei der Aufgabe c2.3 deutlich mehr Positionen abgezählt werden. Da die parallele Teilaufgabe aus dem Buch mit 62% viel öfter korrekt gelöst wurde, kann hier davon ausgegangen werden, dass die erfundene Auftragsstellung in c2.3 unnötig schwierig war. Die Aufgaben c1.1 bis c1.3 aus dem Buch zu evaluieren sollte genügen, da diese Aufgaben auch dem entsprechen, was in künftigen Klassen gelöst werden soll. Die Frage ist nun, ob die zu jeweils 62% richtig gelösten c1.2 und c1.3 besser erklärt werden können. Wie bereits erwähnt entsteht fast zwingend ein Folgefehler bei c1.3, wenn c1.2 (oder c1.1) ein falsches Ergebnis hatte. Neun von zehn Kindern aus der SF-Gruppe und fünf aus der nicht-SF-Gruppe machten bei c1.3 sowie bei c1.1 oder c1.2 einen Fehler. C1.1 wurde von 86% richtig gelöst. Daher ist eine Erweiterung der

Videos diesbezüglich nicht dringend. Die Teilaufgabe c1.2 lautet: «Notiere, in welchem Jahr erstmals mehr als 200 Länder [an den olympischen Spielen] teilnahmen» (Keller et al., 2015, S. 132). Das Diagramm ist rechts dargestellt (Abbildung 3). 12 von 14 falschen Nennungen gaben 2000 oder 2008 anstatt 2004 an. Eine Fehlerquelle könnte sein, dass man zwar oben den richtigen Punkt gefunden hat, jedoch beim Ablesen der Jahreszahl auf der x-Achse verrutscht ist. Eine zweite Fehlerquelle könnte darin bestanden haben, dass der Punkt über 2004 auf der 200-Linie liegt. Man könnte evtl. meinen, dass im Jahr 2004 genau 200 Länder teilgenommen haben. Allerdings ist der Punkt leicht nach oben versetzt. Dass dies bedeutet, dass der Wert auch leicht über 200 liegt, könnte im Video thematisiert werden, denn wenn dieser Punkt als 200 interpretiert wird, wird fälschlicherweise der Punkt rechts davon als Lösung angenommen werden. Bei einer Erweiterung des Videos sollte man sich zeitlich begrenzen, da bereits jetzt zwei Videos mit je über drei Minuten Dauer eine vergleichsweise lange Erklärung bieten.

Abbildung 3

Des Weiteren könnte der Ausdruck «mehr als» falsch verstanden oder überlesen worden sein. Auch hier könnte der Punkt über dem Jahr 2000 als «200 Länder» interpretiert werden. Die leichte Versetzung nach unten bedeutet aber, dass es knapp weniger als 200 Länder waren. Abschliessend kann angemerkt werden, dass Diagramme im Alltag der Kinder und im Unterricht nur sehr selten vorkommen.

3.6 Übergreifende Erkenntnisse

3.6.1 Mathematische und sprachliche Voraussetzungen

Die Ergebnisse zeigen, dass weder das mathematische Vorwissen noch ein sprachliches Handicap voraussagen lassen, ob ein Kind von Erklärvideos profitiert. In mindestens vier von acht Vorwissensstufen der Arithmetik zeichnen sich grosse Unterschiede ab. Innerhalb der Stufe 2 beispielsweise gab es Kinder, die sich verschlechterten sowie solche, die 75% Steigerung erzielten. Auch in den Stufen 3 bis 5 beträgt diese Diskrepanz zwischen 30% und 70%. In der Geometrie ist die Differenz sogar noch höher. Diese hohen Unterschiede sind hier nicht nur innerhalb der Stufen 2 bis 5 zu erkennen, sondern auch in den Stufen 6 bis 7. Ähnlich verhält es sich bei der Gruppe, in der sprachliche Schwierigkeiten vermutet wurden – auch hier sind die Werte stark schwankend. Daraus ist zu schliessen, dass noch weitere Faktoren dazu beitragen, dass ein Erklärvideo das selbständige Lernen fördert. Es ist fraglich, ob ein einziger Aspekt ermittelt werden kann, der eindeutig voraussagen lässt, ob ein Erklärvideo hilfreich für ein Kind ist. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass unterschiedliche

Aspekte dazu führen, dass ein Erklärvideo hilfreich ist. Lerngewohnheiten oder Lerntypen könnten beispielsweise einen Einfluss haben.

Dennoch sollte dem Vorwissen und den sprachlichen Voraussetzungen Beachtung geschenkt werden. In den Auswertungen pro Stufe zeigen sich deutliche Muster. Diese zeigen auf, dass insbesondere Kinder aus dem unteren Leistungsdurchschnitt von Erklärvideos profitieren. Dies könnte unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass das Anspruchsniveau der Aufgaben dieser Testungen eher tief ist. Bei anspruchsvolleren Aufgaben ist es gut möglich, dass Kinder in höheren Stufen mehr von Videos profitieren würden. Die vorliegenden Testungen beinhalten aber Aufgaben, welche vom Lehrmittel als Grundlage für alle erachtet werden und die Ergebnisse müssen in diesem Kontext verstanden werden.

3.6.2 Steigerung

Im folgenden Liniendiagramm 12 sind die Werte der Steigerung verzeichnet. Die Geometrie ist orange, die Arithmetik blau eingefärbt. Der Schnitt jeder Stufe ist jeweils mit einem Punkt markiert. Es sticht ins Auge, dass die beiden Kurven der Geometrie und Arithmetik Parallelen verzeichnen. Die Kurven bestätigen sich gegenseitig insofern, dass sie ähnliche Tendenzen in unterschiedlichen Bereichen verzeichnen – und dies bei vergleichbaren Testungsvoraussetzungen. Es gilt zu beachten, dass die Stufe 6 der Arithmetik angepasst wurde. Die Begründung hierfür wurde im Kapitel zur Arithmetik bereits erläutert. Da dieser Wert nicht der Testung entspricht, kann er auch ausgeblendet werden.

Diagramm 12

Folgende Schlüsse können aus den Parallelen gezogen werden: Der untere Leistungsdurchschnitt, nämlich die Stufen 2 und 3, profitieren am meisten von Erklärvideos. Die Werte links davon nehmen drastisch ab, was darauf hindeutet, dass die Aufgaben selbst zu schwer (Stufe 1) bis überfordernd (Stufe 0) sind. Für die Stufen 2 und 3 wiederum stellen die Aufgaben eine wirkliche Herausforderung

dar, welche sie aber mit Unterstützung meistern können. Die Testungen zeigen, dass Erklärvideos im Sinne der proximalen Entwicklung für viele Kinder sehr hilfreich sind. Dies gilt insbesondere für die Stufen 2 und 3, aber auch für Kinder aus allen Leistungsniveaus ab Stufe 2. Auch rechts der Stufen 2 und 3 nehmen die Werte ab, jedoch nicht mehr so drastisch. Die Pretests (Diagramm 13) zeigen, dass je besser das Vorwissen ist, desto besser können die Kinder die Aufgaben ohne Hilfe lösen. (Auch hier ist die Stufe 6 wieder eine Ausnahme.) Dass Kinder mit zunehmendem Vorwissen selbständiger arbeiten können macht deutlich, dass sie weniger Unterstützung brauchen und dadurch auch weniger von Erklärvideos profitieren.

In den Themen zum sprachlichen Fokus konnten die Kinder mit Hilfe der Videos rund ein Viertel mehr Aufgaben lösen (26%). Damit liegt dieser Bereich etwas über der Arithmetik (20%). Am deutlichsten konnten sie von den Videos zur Geometrie profitieren (54%). Videos helfen Mädchen (34%) und Jungen (33%) gleichermassen (siehe Anhang «8.9 Mädchen/Jungen»).

3.6.3 Pre- und Posttests

Dass diese Parallelen auch in den Ergebnissen der Pre- und Posttests ersichtlich sind, zeigen die folgenden beiden Diagramme 13 und 14. Die Kurven des Pretests unterscheiden sich vor allem darin, dass die Linie der Arithmetik höher angesetzt ist. Ansonsten illustrieren beide Kurven von links nach rechts einen fast stetigen Aufwärtstrend. Die Aussage, welche sich dahinter verbirgt, ist folgende: In beiden mathematischen Bereichen können Kinder im Schnitt Aufgaben besser ohne Hilfe lösen, je besser ihr jeweiliges Vorwissen respektive ihre Fertigkeiten sind. Das Diagramm zeigt auch, dass die Aufgaben der Arithmetik pro Stufe besser ohne Hilfe gelöst wurden als jene der Geometrie. Ein Wert von 20% bis 41% trennt die Linien in jeder Stufe. Dass die Aufgaben der Geometrie ohne Unterstützung von vielen nicht gut selbständig gelöst wurden, kann mit der Darstellung der Aufgaben im Buch zusammenhängen. In der Geometrie hat fast jedes neue Thema im Buch andere Darstellungsformen und Visualisierungen und verlangt von den Kindern eine entsprechende Umsetzung. In der Arithmetik findet sich insofern eine höhere Kontinuität, als dass die Darstellung meistens auf symbolischer Ebene (Zeichen und Ziffern) basiert. Es könnte also sein, dass die Vielfalt an Darstellungsformen in der Geometrie weniger Orientierung gibt. Dies könnte mitunter dazu geführt haben, dass 38 Pretests in der Geometrie leer abgegeben wurden, während dies in den arithmetischen Pretests nur viermal geschah. Dass sich Kinder aber weniger gut an den Darstellungen der geometrischen Themen orientieren können und diese den Kindern zu wenig Halt bieten, um die Aufgaben zu lösen, ist lediglich eine Hypothese.

Diagramm 13

Diagramm 14

Wird nun das Diagramm 14 zum Posttest betrachtet, verzeichnen die Linien ähnliche Parallelen. Ins Auge sticht, dass die Linien sehr nah beieinander liegen. Der Wert pro Stufe unterscheidet sich maximal um einen Wert von 15% - in den Stufen 2 bis 5 sogar nur um 8%. Dies ist mitunter bemerkenswert, da die Pretests in der Arithmetik deutlich besser gelöst wurden. Zum einen bedeutet dies, dass Kinder sowohl in der Arithmetik als auch in der Geometrie selbständig mit Videos arbeiten können und dass sich diesbezüglich keine grossen Unterschiede zwischen den beiden Bereichen erkennen lassen. Zum anderen zeigen die Werte, dass die meisten Kinder der Stufe 2 bis 7 die Mehrheit der Aufgaben⁹ selbständig mit Hilfe der Videos lösen können. Dass die Stufen 0 und 1 dabei tiefere Werte verzeichnen, muss nicht an der Qualität der Videos liegen. Eher könnte überdacht werden, ob andere Einstiegsaufgaben für diese Kinder gewählt werden sollten. Diese Kinder müssten auf einem tieferen Niveau am gleichen Lerngegenstand beginnen können. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass Kinder, welche im Sinne der proximalen Entwicklung von einer Aufgabe herausgefordert werden, auch vom entsprechenden Erklärvideo profitieren. Wenn nun Aufgaben entwickelt werden, die eine passende Herausforderung für mathematisch schwache Kinder darstellen, dann ist es naheliegend, dass lernschwache Kinder ebenfalls von entsprechenden Videos profitieren würden. Diese Aussage müsste jedoch mit weiteren Testungen überprüft werden. Für die Arbeit von Heilpädagog:innen ist dies von Bedeutung.

Um die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten, sind vor allem die Posttests von Bedeutung, da sie anzeigen, wieviel mit Hilfe der Videos richtig gelöst wird. Wie soeben aufgezeigt wurde, belegt das Diagramm 14, dass insbesondere durchschnittliche und überdurchschnittliche Kinder mit oder ohne Hilfe von Videos selbständig Einstiegsaufgaben bearbeiten können. Die Unterschiede zwischen

⁹ über 50%

Geometrie und Arithmetik zeigen sich dabei fast ausschliesslich in dem Punkt, dass die Kinder deutlich mehr von den Videos der Geometrie profitierten (Diagramm 12; siehe oben).

Im Diagrammen 13 kann ein «Knick» bei der Stufe 7 beobachtet werden, der den Aufwärtstrend unterbricht. Die Linie geht stetig aufwärts, mit Ausnahme der Stufe 7. Ähnliche «Knicks» sind auch bei den beiden anderen Diagrammen 12 (Steigerung) und 14 (Posttests) zu beobachten. Warum dies so ist, kann zu diesem Zeitpunkt nur spekuliert werden. Erste Gedanken dazu wurden bereits im Kapitel 3.4 «Geometrische Themen» eröffnet. In der Stufe 7 befinden sich nur zwei Kinder. Die Datenlage ist also sehr dünn. Des Weiteren konnten keine deutlichen Hinweise gefunden werden, warum sich die Kurve so gestaltet.

3.6.4 Schnitt aller Testungen

Diagramm 15

Diagramm 16

Diagramm 17

Diagramm 18

Rund vier Fünftel der Aufgaben aller Themen wurden im Posttest richtig gelöst (79%). Wird der rote Balken (Posttests) von Arithmetik, Geometrie und Sprachfokus verglichen, wird deutlich, dass es nur geringe Unterschiede gibt. Ein so hoher Wert zeigt an, dass mit Hilfe von Videos selbständig gelernt werden kann - und zwar unabhängig davon, in welchem mathematischen Bereich gelernt wird. Dabei macht es tatsächlich einen Unterschied, ob Videos angeschaut werden oder nicht. Ohne die Hilfe der Videos konnten die Versuchsgruppen im Schnitt weniger als die Hälfte richtig lösen (46%, siehe gelbe Balken). Zwei Aspekte aus der Gesamtanalyse sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden. Erstens lösten die Versuchsgruppen mit Hilfe der Videos im Schnitt 30% mehr Aufgaben als ohne (Diagramm 18; oranger Balken). Videos können also das Verständnis über eine Aufgabe deutlich steigern. Diese Aussage muss allerdings im Kontext verstanden werden: Einige Kinder scheinen sehr gut mit den vorliegenden Videos lernen zu können, andere dagegen kaum. Dies führt zu der zweiten Erkenntnis, nämlich dass kein Kind sich in jedem der sechs Themen von Pre- zu Posttest deutlich steigern konnte.

Vielmehr sind es einzelne Themen, bei denen ein Individuum besonders profitiert. Drittens ist beachtenswert, welche Kinder sich am wenigstens (weniger als 20%) steigern konnten (siehe Anhang «10.8 Alle Themen (Daten aller Schüler:innen)»; Diagramm 19). Kinder aus den Stufen 0 bis 2 (unterdurchschnittlich bis unterer Durchschnitt) gehören nämlich nicht zu dieser Gruppe. Vielmehr waren es sieben Kinder mit solider sprachlicher und mathematischer Basis. Alle Sieben lösten auch ohne die Hilfe der Videos mindestens die Hälfte aller Aufgaben richtig. Bei den meisten muss davon ausgegangen werden, dass sie besser mit Buch und durch Ausprobieren lernen als mit Videos, möglicherweise auch besser als mit der Erklärung von Lehrpersonen.

Werden die Werte jedes Kindes isoliert betrachtet, ergibt sich viertens ein Bild, wie gross vermutlich die Gruppe ist, welche trotz Videounterstützung von Anfang an auf eine Lehrperson angewiesen ist. In den Versuchsgruppen löste jedes Kind, mit Ausnahme von Dreien, die Hälfte der Posttestaufgaben richtig. Das bedeutet, dass die meisten die Unterstützung der Lehrperson nicht zwingend brauchen, um mit der Aufgabe starten zu können. Es bietet den Vorteil, dass die Lernbegleitung erst dort ansetzen muss, wo die individuellen Ressourcen tatsächlich an Grenzen stossen. Dies geschieht beispielsweise, wenn die Schüler:innen mit Fragen kommen. Anstatt den ganzen Lernprozess begleiten zu müssen, wird die Lehrperson erst dann gefordert, wenn ihre Rolle den Schlüsselmoment respektive den Schritt in die proximale Zone ermöglichen kann.

Weniger als 10% der Kinder hätten bei diesen Aufgaben von Anfang an Unterstützung benötigt. Und von diesen 10% scheiterten wohl die meisten oder gar alle primär an einem unpassenden Aufgabenniveau, weniger an der Videoerklärung. Dies wurde bereits im Kapitel xy erläutert. Im Kontext von einem differenzierten Lernangebot bieten Videos also eine wirksame Unterstützung und können Lehrpersonen dadurch entlasten.

3.6.5 Anpassung und Produktion von Videos

In der Auswertung aller Teilaufgaben zeigte sich, dass kleine Erweiterungen bei drei von neun Videos gemacht werden könnten. Es besteht jedoch Grund zur Annahme, dass zusätzliche Videos stärker zur Steigerung der Unterrichtsqualität beitragen könnten. Da die Videos in zwei fünften Klassen zur Anwendung kamen, wurden die Grundlagen der sechs Themen schon in den vorherigen Schuljahren oder im vergangenen Semester gelegt. Es zeigte sich jedoch, dass diese Grundlagen nicht immer genügend gefestigt sind. Teils häuften sich Fehler bei Teilaufgaben, welche mit dem Wissen aus den Vorjahren eigentlich machbar hätten sein sollten. Das Video diesbezüglich zu erweitern, scheint nicht sinnvoll. Erstens sollten Videos auf *eine* Sache ausgelegt sein, damit sich die Zuschauenden auf etwas fokussieren können. Zweitens wird die Laufzeit des Videos zu sehr ausgeweitet, wenn ein zusätzliches Thema ausführlich besprochen wird. Um dies zu umgehen könnte aber ein Video produziert werden, welches die Grundlagen erklärt. Dieses kann zum einen dann eingesetzt werden, wenn das

Grundwissen des Themas in den Vorjahren gelegt wurde und andererseits dann wieder, wenn die Kinder das Grundwissen in den folgenden Jahren repetieren sollten. Der Vorteil eines Videos ist also, dass es in verschiedenen Kontexten Verwendung finden kann. Stellt eine Lehrperson im Unterricht fest, dass ein einzelnes Kind die Grundlagen nochmals wiederholen sollte, kann das Video bereitgestellt werden und Lehrperson vermeidet eine zeitaufwendige Repetition. Natürlich schliesst die Produktion von Grundlagenvideos nicht aus, dass die vorhandenen neun Videos erweitert werden. Die Werte der Testungen zeigen, dass Kinder mit einem tiefen mathematischen Verständnis¹⁰ auch mit Hilfe der Videos oft Mühe haben, die Aufgaben zu lösen. Gerade im Hinblick auf diese Kinder scheint ein Grundlagenvideo in Kombination mit entsprechenden Aufgaben gewinnbringend zu sein. Ob Kinder aus den Stufen 0 und 1 von Videos profitieren, wenn die Aufgabe ihrer Zone der proximalen Entwicklung entspricht, müsste weiter erforscht werden.

3.6.6 Material

Die Auswertung der Teilaufgaben in Kombination mit den Beobachtungen während den Testungen zeigte auf, welche Rolle Material im Kontext von Erklärvideos spielt. Hier scheint sich eine Schwachstelle von Erklärvideos abzubilden. Die Beobachtungen zeigen, dass das bereitgelegte Material häufig ungenutzt bleibt, obwohl es im Video ausführlich erklärt wird. Die Nutzung des Materials wurde den Kindern im Video freigestellt. Gemäss UDL sollten Kinder die Freiheit haben, auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel zu kommen. Eine Verpflichtung, das Material zu benutzen, würde dem widersprechen. Abgesehen von einer verbindlichen Vorgabe wurden keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass eine andere Präsentation im Video zu einer regeren Nutzung führen könnte.

Vermutlich vermeiden Kinder Material, wenn sie es mit Mehraufwand verbinden. «Der Weg des geringsten Widerstandes» scheint ein Prinzip zu sein, welches viele Kinder bei der Wahl der Rechenmethode verfolgen. Ob das Benutzen des Materials zu besseren Resultaten geführt hätte, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Jedoch besteht unter Didaktiker:innen Einigkeit darüber, dass konkrete Darstellungen und Handlungen das mathematische Verständnis vertiefen (Jütte & Lüken, 2021, S. 32f). Es sollte also weiterhin versucht werden, handlungsorientierte Ansätze in Erklärvideos zu involvieren. Während der Testungen stand es den Kindern frei, wie sie die Aufgaben lösen wollten, und die Videos boten anscheinend zu wenig Anreiz, um das Material zu nutzen. Videos könnten hier als Ergänzung zum Lerncoaching durch die Lehrperson eingesetzt werden. Wenn ein Video geschaut wird, kann die Lehrperson oder ein anderes Kind im Anschluss dazukommen, um dann handelnd einige Aufgaben miteinander zu lösen. Anweisungen der Lehrperson oder kooperative Lernformen bieten hier einen Kontext, in dem sich Kinder besser auf das Material einlassen

¹⁰ Stufe 0 und 1 in der Lernlupe

können. Dabei dürfen Fehler als Chance genutzt werden. In einer individuellen Lernbegleitung können Lehrpersonen auf das Material verweisen, wenn es darum geht, die Fehler zu korrigieren. Da die Handhabung im Video bereits vorgezeigt wurde, muss die Lehrperson zunächst auch nichts erklären. Hier kann das Video als Ergänzung zur individuellen Lernbegleitung genutzt werden.

Gleichzeitig sollten die Kinder auch nicht gänzlich auf sich allein gestellt sein. Schipper (2016, S. 301) verweist darauf, dass das «Handeln im Sinne eines blossen Tuns» hinderlich sein kann. Wenn Material nur in einem auswendig gelernten Mechanismus zur Anwendung kommt, wird das eigentlich Ziel des Handelns verfehlt. Dies kann durchaus geschehen, wenn Vorgänge lediglich vom Video kopiert werden. In kooperativen Lernformen mit Gleichaltrigen oder Lehrpersonen reden die Kinder über ihr Handeln. Diese Interaktion kann Kindern dabei helfen, vom «blosseren Tun» zum Verständnis zu gelangen. Wahrscheinlich reicht ein Video für viele Kinder aus, um zu verstehen, was die Handlung bedeutet. Dennoch sollte nicht unterschätzt werden, dass der Austausch darüber gewinnbringend sein kann, da Gedanken von anderen immer auch eine Horizonterweiterung bewirken können. In diesem Sinne sollte man den Aspekt des Handelns nicht ausschliesslich einem Video überlassen.

3.6.7 Handelndes Lernen

Nur von zwei der neun Videos kann ausgesagt werden, dass sie zum haptischen Handeln animieren. Ein nächster Schritt wäre nun, weitere Videos für Kinder zu produzieren, die Lernschwierigkeiten in der Mathematik aufweisen. Ein zu rasches Reduzieren auf eine abstrakte Lernumgebung ist für solche Kinder meistens ungünstig. Diese Auswertung untermauert, dass handelndes Lernen durchaus mit Hilfe von Videos angeleitet werden kann. Ob dies auch hinsichtlich lernschwacher Kinder effektiv geschehen würde (und auch in arithmetischen Themen), müsste weiter erforscht werden.

Das Testformat, welches für diese Arbeit gewählt wurde, kann die Stärken und Schwächen von Erklärvideos nicht erschöpfend erfassen. So nahmen die Schülerinnen und Schüler die Materialien nur zum Teil zu Hilfe. Auch konnte mit den Testungen nicht die Wirkung von Wiederholungen festgehalten werden. Manche Kinder brauchen mehrmals an verschiedenen Tagen eine Erklärung zum selben Thema. Wiederholungen sind ein wichtiger Teil des Lernens. Gerade für Wiederholungen scheinen sich Videos besonders zu eignen. Ob mehr Aufgaben gelöst würden, wenn die Schüler:innen mehrere Versuche hätten und dazwischen jeweils ein Feedback bekämen, müsste in einer weiteren Studie erforscht werden.

4 Fazit aus Theorie und Praxis

Die Ergebnisse der Testungen zeigen, dass die Versuchsgruppen die Aufgaben wesentlich besser mit Hilfe der Videos lösen konnten als ohne. Über alle sechs Themen hinweg lösten die Versuchsgruppen in den Posttests fast 80% der Aufgaben richtig. Ohne die Hilfe von Videos hingegen konnten sie im Schnitt weniger als die Hälfte richtig lösen (46%). Die vorliegenden Ergebnisse bejahen also die Fragestellung dieser Masterthese: Die produzierten Videos bieten für viele Kinder eine hilfreiche Unterstützung, um Mathematikaufgaben selbständig lösen zu können. Bei dieser und allen folgenden Aussagen zu den Testungsergebnissen sollte bedacht werden, dass die Grösse der Versuchsgruppen zu klein ist, um repräsentative Aussagen machen zu können.

Für manche Kinder waren die Videos ausgesprochen hilfreich, für andere gar nicht. Bei einigen Kindern muss davon ausgegangen werden, dass das Niveau der Aufgaben unpassend war und sie deshalb wenig profitierten. Ein Verständnis zur Zone der proximalen Entwicklung ist entscheidend bei der Wahl der Aufgaben, um einen für alle Kinder anregenden Unterricht gestalten zu können. Die Testergebnisse geben Grund zur Annahme, dass Kinder v. a. dann von einem Video profitieren, wenn die erklärte Aufgabe ihrer Zone der proximalen Entwicklung entspricht.

In einem Unterricht nach UDL sollte nicht der Anspruch an ein Video gestellt werden, alle Niveaus abzudecken. UDL ist dabei nicht nur ein Modell, welches die Heterogenität berücksichtigt, sondern auch eines, das digitalen Medien explizit eine Plattform gibt.

Die Auswertung zeigt, dass Videos bei Kindern mit unterdurchschnittlichem Vorwissen eine niedrige Wirkung haben, wenn Einstiegsaufgaben in ein neues Thema gelöst werden. Für diese Kinder müssten andere Aufgaben und damit einhergehend je nachdem auch neue Videos erstellt werden. Dies bedeutet einen Mehraufwand. Jedoch stellten Altemueller und Lindquist (Altemueller & Lindquist, 2017, S. 3) fest, dass Student:innen mit tiefen Leistungsergebnissen im Studium Lernvideos signifikant positiver gegenüber eingestellt sind als Student:innen mit hohen Leistungsergebnissen. Obschon der Kontext von Hochschulen ein anderer ist, kann dies für die Primarschule bedeuten, dass sich die Videoproduktion auch für eine kleine Gruppe von lernschwachen Kindern lohnt. Dass manche Kinder auch mit Videos wenige Aufgaben lösen konnten, zeigt u.a., dass die Erklärvideos Lehrpersonen im Unterricht nicht ersetzen können. Die Rolle des pädagogischen Personals wird vielmehr bestärkt. Erklärvideos ermöglicht den Rollenwechsel zum Lerncoach. Ihr Einsatz eröffnet mehr Zeit für individuelle Lernbegleitung, da hierarchieniedrige Lernprozesse¹¹ nach Blooms Taxonomie über den Bildschirm vermittelt werden können. Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen auch andere Studien (Altemueller & Lindquist, 2017; Becker, 2020; Van Alten et al., 2020).

¹¹ Erinnern; verstehen

Erklärvideos lassen sich gut in den Kontext des UDL einbetten. Für viele Kinder bieten sie einen Zugang zum gemeinsamen Lerngegenstand. Die Testergebnisse zeigen, dass es in fast allen Leistungsstufen Kinder gibt, die von den Videos profitieren. Daher sollte eine vorselektierte Auswahl an Videos immer für alle Kinder zugänglich sein. Dabei können Videos sowohl selbst produziert als auch aus dem Internet hinzugezogen werden. Gleichzeitig gibt es in fast allen Stufen Kinder, die wenig von den Videos profitierten. Die Werte der einzelnen Proband:innen zeigen, dass jene, die am wenigsten Gewinn von den Videos hatten, eine solide mathematische und sprachliche Grundlage haben. Es ist anzunehmen, dass ihnen andere Zugänge besser liegen oder dass sie die Videos schlicht nicht brauchen. Erklärvideos verdrängen also andere didaktische Mittel nicht - oder zumindest nicht gänzlich. Es sollte daher allen Lernenden freigestellt sein, auch andere Lernwege und -strategien zu verwenden. Denn Tutorials sind nicht die «magische Pille», wie Devaney (2009, S. 607) schreibt, sondern eine Ergänzung zum restlichen Lernen.

Des Weiteren zeigen die grossen Unterschiede innerhalb einer Stufe an, dass es noch andere Faktoren als das mathematische und sprachliche Vorwissen geben muss, die dazu beitragen, ob Erklärvideos eine positive Wirkung haben. Dennoch zeichnen sich interessante Tendenzen ab: Für Kinder mit sprachlichen Hürden wie DaZ oder SES sind Videos im Vergleich insbesondere bei Aufgaben mit viel Text hilfreich, um selbständig arbeiten zu können. Für ihre Peers waren die Videos deutlich weniger hilfreich. Wenn die Kinder gemäss ihrem mathematischen Vorwissen in Stufen eingeteilt werden, zeigt sich ausserdem, dass Kinder aus dem unteren Durchschnitt (Stufe 2) am meisten bei Einstiegsaufgaben in ein neues Thema profitierten. Mit jeder höheren Stufe sinkt im Schnitt die Wirksamkeit der Videos. In der Stufe 2 befinden sich u. a. Kinder, die im Unterricht stark herausgefordert sind. Hohe kognitive Anstrengungen sind mit einem raschen Schwinden der Konzentration verbunden. Um die Konzentrationsspanne nicht übermässig zu strapazieren, sollte aus diesem Grund darauf geachtet werden, dass die Laufzeit eines Videos nicht zu lang ist. In dieser Arbeit wurde die Dauer pro Video auf fünf Minuten beschränkt, wobei zu erwähnen ist, dass weder in Theorie noch in der Praxis eine starre Einhaltung von zeitlichen Limiten propagiert wird. Zur Dauer der Videos und allen anderen Gütekriterien aus Kapitel 2.7 kann gesagt werden, dass sie sich im Kontext dieser Testungen bewährt haben. Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, dass diese moduliert werden müssen.

Es zeigte sich, dass einzelne Aspekte der Videos verbessert werden könnten. Allerdings handelt es sich dabei um kleine Elemente, welche wahrscheinlich keinen grossen Einfluss auf das Lernen haben. Die Analyse deutete aber darauf hin, dass zusätzliche Videos hilfreich wären, damit Schüler:innen Wissenslücken aus bereits besprochenen Themen selbständig schliessen können.

Obschon ein Video nur einen von vielen Zugängen zum gemeinsamen Lerngegenstand darstellt, ist es dennoch in seinen Einsatzmöglichkeiten facettenreich. Erklärvideos können als Einstieg in ein neues

Thema oder als Repetition zum Zug kommen. Sind die technischen Geräte verfügbar, können sie die Kinder vor der Lektion zu Hause im Sinne des Flipped Classroom auf den Schulstoff vorbereiten. Sie können aber auch während oder nach der Lektion geschaut werden. Im Gegensatz zur mündlichen Erklärung der Lehrperson hat ein Video nicht den Anspruch, dass alle Kinder ihm gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit schenken. Eine Erklärung jederzeit abrufbar zu haben, birgt insbesondere Potential für ein selbstgesteuertes Lernen. Mit der digitalen Verfügbarkeit und den damit verbundenen User Interactions «pausieren, überspringen oder Geschwindigkeit verändern» (Schiltz, 2016, S. 401) gibt man den Kindern zusätzlich Kontrolle über ihren Lernprozess.

5 Schlusswort

5.1 Bezug zum Forschungsstand

Die Ergebnisse dieser Studie können in dreierlei Weise in den Diskurs des aktuellen Forschungsstandes eingebettet werden: Als Bestätigung, Ergänzung und als Anregung für die weitere Forschung. Erstens *bestätigen* die Testungen Aussagen aus Studien, welche zu dem Ergebnis kommen, dass Lernvideos das Lernen unterstützen.

Zweitens können die dargestellten Ergebnisse als *Ergänzung* angesehen werden. Wie digitale Medien das schulische Lernen unterstützen können, wird bereits in einigen Studien aufgegriffen. Allerdings wurde ein Grossteil dieser Studien an Hochschulen, höheren Fachschulen oder Sekundarschulen durchgeführt. Die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Studie werfen ein Licht auf die Wirksamkeit von Erklärvideos im Kontext der Primarschule im Mathematikunterricht. Insbesondere liefert sie Erkenntnisse darüber, welchen Einfluss das Vorwissen und die sprachlichen Voraussetzungen haben können.

Drittens eröffnet die Analyse *Anregungen* für die weitere Forschung. Zum einen stellt sich die Frage, welche Faktoren neben Vorwissen und Sprachkenntnissen entscheidend dafür sind, ob ein Kind von Videos profitiert. Zum andern sollte besonders für lernschwache Kinder besser erforscht werden, wie Videos in Kombination mit passenden Aufgaben noch besser zum Einsatz kommen können. Neben diesem Forschungsdesiderat eröffnen sich die Fragen im Hinblick auf jene Kinder, welche durch diagnostische Tests als unterdurchschnittlich eingestuft werden: Wie muss man enaktives Lernen in Videos einführen, damit Kinder zum Handeln angeregt werden?

5.2 Bezug zum Berufsfeld

Für das Erstellen von Erklärungsvideos gilt wohl das gleiche wie für viele andere qualitativ hochwertige Lernangebote: Ihre Herstellung ist oft zeitintensiv, doch der Nutzen für den Unterricht

ist vielversprechend. Sie sind zudem wiederverwendbar und können einen entscheidenden Einfluss auf das Zeitmanagement im Unterricht haben, weil sie grundlegende Erklärungen darbieten können. Die Zeit, welche hier eingespart wird, kann an anderen Orten im Lernprozess eingesetzt werden. Die Rolle des Instructors geht zwar nicht ganz verloren, aber die Rolle des Lerncoachs wird stärker betont. Durch ein Erklärvideo muss der Lernprozess nicht durchgehend eng begleitet werden. Die Lehrperson wird v. a. dann beigezogen, wenn Kinder einen Schritt in die proximale Zone wagen. Solche Momente werden u. a. durch Fragen von Kindern eingeleitet, nämlich dort, wo sie selbständig nicht mehr weiterkommen. Ohne weitere Software können diese Momente nicht von Videos aufgefangen werden, da sie kein personalisiertes Feedback geben. Aber Erklärvideos bieten Lehrpersonen Raum, damit mehr von solchen Schlüsselmomenten im Unterricht stattfinden können.

6 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1	49
Diagramm 2	50
Diagramm 3	52
Diagramm 4	52
Diagramm 5	58
Diagramm 6	58
Diagramm 7	59
Diagramm 8	62
Diagramm 9	62
Diagramm 10	62
Diagramm 11	62
Diagramm 12	67
Diagramm 13	69
Diagramm 14	69
Diagramm 15	70
Diagramm 16	70
Diagramm 17	70
Diagramm 18	70
Diagramm 19	107

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	48
Tabelle 2	56
Tabelle 3	61
Tabelle 4	88
Tabelle 5	89
Tabelle 6	90
Tabelle 7	93
Tabelle 8	93
Tabelle 9	94
Tabelle 10	95
Tabelle 11	96
Tabelle 12	98
Tabelle 13	98
Tabelle 14	99
Tabelle 15	100
Tabelle 16	101
Tabelle 17	103
Tabelle 18	103
Tabelle 19	104
Tabelle 20	107
Tabelle 21	108
Tabelle 22	109

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.....	59
Abbildung 2.....	59
Abbildung 3.....	66
Abbildung 4.....	111
Abbildung 5.....	113

9 Literaturverzeichnis

- de Aguilera, M. & Mendiz, A. (2003). Video games and education: (Education in the Face of a "Parallel School"). *Computers in Entertainment*, 1(1), 1:1-1:10.
<https://doi.org/10.1145/950566.950583>
- Altemueller, L. & Lindquist, C. (2017). Flipped classroom instruction for inclusive learning. *British Journal of Special Education*, 44(3), 341–358. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12177>
- Barth, D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2013, 19(9), 41–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5884205>
- Baumann, T. & Melle, I. (2019). Evaluation of a digital UDL-based learning environment in inclusive chemistry education. *Chemistry Teacher International*, 1(2). De Gruyter.
<https://doi.org/10.1515/cti-2018-0026>
- Becker, K. (2020). „Flipped Learning“ - Konzeptualisierungen eines medienintegrativen Lehr-Lern-Settings für den Deutschunterricht. *MiDU - Medien im Deutschunterricht*, 1–22. Universität zu Köln, IDSL II. <https://doi.org/10.18716/OJS/MIDU/2020.0.7>
- Brame, C. J. (2016). Effective Educational Videos: Principles and Guidelines for Maximizing Student Learning from Video Content. *CBE—Life Sciences Education*, 15(4), es6. American Society for Cell Biology (lse). <https://doi.org/10.1187/cbe.16-03-0125>
- Bruner, J. S. (1988). *Studien zur Kognitiven Entwicklung: eine kooperative Untersuchung am „Center for cognitive studies“ der Harvard-Universität* (2. Aufl.). Stuttgart: EKlett Verlag.
- Budde, J. (2018). Differenzierungspraktiken im Unterricht. (M. Proske & K. Rabenstein, Hrsg.) *Kompodium qualitative Unterrichtsforschung. Unterricht beobachten - beschreiben - rekonstruieren*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Checa-Romero, M. (2016). Developing Skills in Digital Contexts: Video games and Films as Learning Tools at Primary School. *Games and Culture*, 11(5), 463–488. SAGE Publications.
<https://doi.org/10.1177/1555412015569248>
- Devaney, T. (2009). Impact of Video Tutorials in an Online Educational Statistics Course. *Journal of Online Learning and Teaching*, 5.
- Dignath, C. & Büttner, G. (2018). Teachers' direct and indirect promotion of self-regulated learning in primary and secondary school mathematics classes – insights from video-based classroom observations and teacher interviews. *Metacognition and Learning*, 13(2), 127–157.
<https://doi.org/10.1007/s11409-018-9181-x>
- Dorgerloh, S. & Wolf, K. D. (2020). *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Ehrenberg, K. & Lindmeier, B. (2020). Differenzierungspraktiken und Otheringprozesse in inklusiven Unterrichtsettings mit Schulassistenz (Erlebniswelten). In H. Leontiy & M. Schulz (Hrsg.), *Ethnographie und Diversität: Wissensproduktion an den Grenzen und die Grenzen der Wissensproduktion* (S. 139–158). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21982-6_6
- Fokides, E. & Arvaniti, P. A. (2020). Evaluating the effectiveness of 360 videos when teaching primary school subjects related to environmental education. *Journal of Pedagogical Research*, 4(3), 203–222. Octagon Education Consultancy. <https://doi.org/10.33902/JPR.2020063461>
- Fritzsche, B. (2016). Wenn niemand zu Schaden kommen darf: Eine kulturvergleichende Analyse schulischer Praktiken der Konfliktbearbeitung. *ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung*, 16(2), 173–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.3224/zqf.v16i2.24324>
- Guo, P. J., Kim, J. & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: an empirical study of MOOC videos. *Proceedings of the first ACM conference on Learning at*

- scale conference* (S. 41–50). New York: Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/2556325.2566239>
- Hanif, M. (2020). The Development and Effectiveness of Motion Graphic Animation Videos to Improve Primary School Students' Sciences Learning Outcomes. *International Journal of Instruction*, 13(3), 247–266. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13416a>
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hibbert, M. C. (2014). What Makes an Online Instructional Video Compelling? *EDUCAUSE review*.
<https://doi.org/10.7916/D8ST7NHP>
- Hürlimann, B. (2022). E-Learning: Online-Lernplattform evulpo wird gratis und nimmt Europa ins Visier. <https://www.horizont.net>.
- Idel, T.-S., Rabenstein, K. & Ricken, N. (2017). Zur Heterogenität als Konstruktion. In I. Diehm, M. Kuhn & C. Machold (Hrsg.), *Differenz - Ungleichheit - Erziehungswissenschaft: Verhältnisbestimmungen im (Inter-)Disziplinären* (S. 139–156). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10516-7_8
- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der schule: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Lehren und Lernen) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Jütte, H. & Lüken, M. M. (2021). Mathematik inklusiv unterrichten – Ein Forschungsüberblick zum aktuellen Stand der Entwicklung einer inklusiven Didaktik für den Mathematikunterricht in der Grundschule. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 14(1), 31–48.
<https://doi.org/10.1007/s42278-020-00094-4>
- Kay, R. & Kletskin, I. (2012). Evaluating the use of problem-based video podcasts to teach mathematics in higher education. *Computers & Education*, 59(2), 619–627.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.007>
- Keller, R., Keller, B. & Diener, M. (2015). *Mathematik Primarstufe. 5. Themenbuch* (5. Auflage.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Kieserling, M. & Melle, I. (2019). An experimental digital learning environment with universal accessibility. *Chemistry Teacher International*, 1(2). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/cti-2018-0024>
- Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.). (2017). *Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen. (Sprachliche Bildung)*. Münster; New York: Waxmann.
- Leuders, J. & Philipp, K. (Hrsg.). (2015). *Mathematik - Didaktik für die Grundschule* (Didaktik für die Grundschule) (1. Auflage.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- LMVZ. (o. D.a). *Mathematik Primarstufe - Lehrmittelverlag Zürich*. Startseite. Zugriff am 4.11.2022. Verfügbar unter: <https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe>
- LMVZ. (o. D.b). *Mathematik Primarstufe - Lehrmittelverlag Zürich*. Erklärfilme. Zugriff am 4.11.2022. Verfügbar unter: <https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe/erklarfilme>
- LMVZ. (o. D.c). *Mathematik Primarstufe - Lehrmittelverlag Zürich*. Einführung. Zugriff am 4.11.2022. Verfügbar unter: <https://002.lmvz.ch/mathematik-5-primarstufe-filme/einfuehrung/>
- Lowenkron, H. (2021). *Creating More Accessible, Inclusive Buildings*. Zugriff am 21.9.2022. Verfügbar unter: <https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-18/how-universal-design-creates-inclusive-infrastructure>
- Luke, B. & Hogarth, K. (2011). Developing and enhancing independent learning skills: Using video tutorials as a means of helping students help themselves. *Accounting Research Journal*, 24(3), 290–310. Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/10309611111187019>
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (Third edition.). Cambridge: University Press.

- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). (2016). KIM-Studie 2016. Kindheit, Internet, Medien. mpfs. Zugriff am 5.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.mpfs.de/studien/kim-studie/2016/>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). (2018). KIM-Studie 2018. Kindheit, Internet, Medien. mpfs. Zugriff am 5.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.mpfs.de/studien/kim-studie/2018/>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). (2020a). 15 Jahre JIM-Studie. mpfs. Zugriff am 5.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/15-j-jim-studie/>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). (2020b). KIM-Studie 2020. Kindheit, Internet, Medien. mpfs. Zugriff am 5.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.mpfs.de/studien/kim-studie/2020/>
- Meyer, A. (2014). *Universal design for learning: theory and practice*. Wakefield, Massachusetts: CAST Professional Publishing.
- Moussiades, L., Kazanidis, I. & Iliopoulou, A. (2019). A framework for the development of educational video: An empirical approach. *Innovations in Education and Teaching International*, 56(2), 217–228. Routledge. <https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1399809>
- Niermann, A. (2017). *Professionswissen von Lehrerinnen und Lehrern des Mathematik- und Sachunterrichts*. „...man muss schon von der Sache wissen.“ Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-208527>
- Ouda, H. & Ahmed, K. (2016). Flipped Learning As A New Educational Paradigm: An Analytical Critical Study. *European Scientific Journal (ESJ)*, 12(10), 417–444. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n10p417>
- Prasse, D., Egger, N., Imlig-Iten, N., Cantieni, A. & Hermida, M. (2020). *Lernen und Unterrichten in Tabletklassen: Abschlussbericht zur wissenschaftlichen Begleitforschung der Smart Classrooms Switzerland*. Goldau: Pädagogische Hochschule Schwyz.
- Rat für Kulturelle Bildung e. V. (Hrsg.). (2019). *Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung. Horizont 2019*. Essen: IFAK. Zugriff am 5.2.2022. Verfügbar unter: https://www.rat-kulturelle-bildung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Studie_YouTube_Webversion_final_2.pdf
- Reinhold, F., Hoch, S., Werner, B., Reiss, K. & Richter-Gebert, J. (2018). *Tablet-PCs im Mathematikunterricht der Klasse 6* (scholars-Titel ohne Reihe). (A. 1, Hrsg.). Münster: Waxmann. Zugriff am 21.1.2022. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.31244/9783830988571>
- Reiss, K., Hoch, S., Reinhold, F., Werner, B. & Jürgen, R.-G. (2017). Tabletklassen: Die Zukunft des Unterrichts? In D. Schulte (Hrsg.), *Bildung im digitalen Zeitalter – Bilanz und Perspektiven* (S. 92–107). Paderborn: Heinz Mixdorf MuseumsForum.
- Sablić, M., Miroslavljević, A. & Škugor, A. (2021). Video-Based Learning (VBL)—Past, Present and Future: an Overview of the Research Published from 2008 to 2019. *Technology, Knowledge and Learning*, 26(4), 1061–1077. <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09455-5>
- Schäfer, H. (2020). *Mathematik und geistige Behinderung: Grundlagen für Schule und Unterricht* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag WKohlhammer.
- Schiltz, G. (2016). Patterns of User Retention in Tutorial Videos (S. 401–404). Gehalten auf der 2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI). <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2016.43>
- Schipper, W. (2016). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Braunschweig: Schroedel.
- Schratz, M. & Westfall-Greiter, T. (2010). Das Dilemma der Individualisierungsdidaktik. Plädoyer für personalisiertes Lernen in der Schule. *Journal für Schulentwicklung*, 14, S. 18-31.
- Sidaty, N. O., Larabi, M.-C. & Saadane, A. (2014). Influence of video resolution, viewing device and

- audio quality on perceived multimedia quality for steaming applications (S. 1–6). Gehalten auf der 2014 5th European Workshop on Visual Information Processing (EUVIP).
<https://doi.org/10.1109/EUVIP.2014.7018407>
- Stebler, R., Pauli, C. & Reusser, K. (2021). Personalisiertes Lernen. Zur Analyse eines Bildungsschlagwortes und erste Ergebnisse aus der perLen-Studie. Beltz Juventa.
<https://doi.org/10.25656/01:21816>
- Sturm, T. & Wagner-Willi, M. (2016). ‚Leistungsdifferenzen‘ im Unterrichtsmilieu einer inklusiven Schule der Sekundarstufe I in der Schweiz. *ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung*, 16(2), 231–248.
- Tüzün, H. (2007). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context. *British Journal of Educational Technology*, 38(3), 465–477. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00710.x>
- Van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J. & Kester, L. (2020). Self-regulated learning support in flipped learning videos enhances learning outcomes. *Computers & Education*, 158, 104000.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104000>
- Veronikas, S. & Maushak, N. (2005). Effectiveness of Audio on Screen Captures in Software Application Instruction. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 14(2), 199–205. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
- Woolfolk, A. (2008). *Pädagogische Psychologie* (10. Auflage.). München: Pearson Deutschland GmbH.

10 Anhang

10.1 Videos

10.1.1 Video - Rechnen mit Dezimalzahlen

Video 1 - Rechnen mit Dezimalzahlen S. 104 / 1

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lqsBG4S-Ua4&t=1s>

QR-Code:

Video 2 - Rechnen mit Dezimalzahlen TB S. 104/3

URL: https://www.youtube.com/watch?v=_peifdBOC5M&t=11s

QR-Code:

10.1.2 Video - Terme und Gleichungen

Video 1 - Terme und Gleichungen TB S 108/1

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gj4B1j0GHnl&t=14s>

QR-Code:

10.1.3 Video - Sachaufgaben

Video 1 - Sachaufgaben TB S 120 - 121

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=tFIRi1pa6yk>

QR-Code:

10.1.4 Video - Diagramme

Video 1 - Diagramme TB S. 132 / 1b

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5GjQazpAlzA&t=14s>

QR-Code:

Video 2 - Diagramme S. 132 / 1c

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Pu5CqZZghu4&t=34s>

QR-Code:

10.1.5 Video - Ansichten und Pläne

Video 1 - Ansichten und Pläne TB S 124 /1

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lqtsmc1muDk&t=4s>

QR-Code:

10.1.6 Video - Symmetrie

Video 1 – Symmetrie TB S. 141 / 3a-b

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rDN1Rz8gerk&t=65s>

QR-Code:

Video 2 - Symmetrie S. 141 / 3c-d

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=A5m87dgwC2E>

QR-Code:

10.2 Arithmetik - Daten aller Schüler:innen

Alle Angaben sind in Prozent angegeben. Bei nicht vorhandenen oder ungültigen Tests wurde das Feld grau markiert. Das Ranking entspricht den Ergebnissen des Lernlupe-Tests «Zahl & Variabel». Die Schülerinnen (w) und Schüler (m) sind blau (Versuchsgruppe OP) oder orange (Versuchsgruppe MP) eingefärbt gemäss ihrer Versuchsgruppe, wobei das «sf» in der linken Spalte für Sprachfokus steht.

Stufe	Schüler:in	Pretest - Arithmetik (%)			Schnitt
		R. m. Dezimalzahlen	Terme u. Gleichungen	Schnitt	
Stufe 0	K1_msf	0.	0.	0.	0.
Stufe 1	K2_msf	12.5	0.	6.3	20.
	K3_wsf	37.5	30.	33.8	
Stufe 2	K4_w	0.	10.	5.	30.
	K5_msf	100.	35.	67.5	
	K6_msf	75.	15.	45.	
	K7_w	12.5	0.	12.5	
	K8_wsf	50.	5.	27.5	
	K9_msf	25.	20.	22.5	
Stufe 3	K10_w	100.	35.	67.5	56.9
	K11_m	87.5	20.	53.8	
	K12_m	75.	50.	62.5	
	K13_m	100.	25.	62.5	
	K14_w	62.5	45.	53.8	
	K15_wsf	87.5	60.	73.8	
	K16_w	25.	60.	42.5	
	K17_m	62.5	90.	76.3	
	K18_msf	0.	20.	20.	
Stufe 4	K19_m	100.	50.	75.	70.
	K20_msf	75.	25.	50.	
	K21_msf	75.	45.	60.	
	K22_w	62.5	70.	66.3	
	K23_m	100.	40.	70.	
	K24_w	75.	85.	80.	
	K25_w	100.	90.	95.	
	K26_m	37.5	90.	63.8	
Stufe 5	K27_m	62.5	90.	76.3	73.8
	K28_m	75.	90.	82.5	
	K29_m	100.	90.	95.	
	K30_m	62.5	30.	46.3	
	K31_w	62.5	45.	53.8	
	K32_m	100.	45.	72.5	
	K33_m	87.5	95.	91.3	
	K34_w	100.	45.	72.5	
Stufe 6	K35_w	87.5	85.	86.3	86.3
Stufe 7	K36_w	75.	40.	57.5	72.5
	K37_m	87.5	0.	87.5	
Schnitt:		67.7	47.7	57.1	

Tabelle 4

		Posttest - Arithmetik (%)			
Stufe	Schüler:in	R. m.	Terme u.	Schnitt	
		Dezimalzahlen	Gleichungen		
Stufe 0	K1_msf	0.	0.	0.	0.
Stufe 1	K2_msf	12.5	0.	6.3	26.3
	K3_wsf	37.5	55.	46.3	
Stufe 2	K4_w	75.	85.	80.	60.
	K5_msf	62.5	85.	73.8	
	K6_msf	62.5	65.	63.8	
	K7_w	62.5	0.	62.5	
	K8_wsf	62.5	65.	63.8	
	K9_msf	12.5	20.	16.3	
	K10_w	87.5	80.	83.8	
Stufe 3	K11_m	62.5	25.	43.8	81.8
	K12_m	87.5	95.	91.3	
	K13_m	100.	95.	97.5	
	K14_w	75.	95.	85.	
	K15_wsf	75.	90.	82.5	
	K16_w	75.	70.	72.5	
	K17_m	100.	90.	95.	
	K18_msf	0.	85.	85.	
Stufe 4	K19_m	100.	85.	92.5	89.8
	K20_msf	87.5	95.	91.3	
	K21_msf	87.5	95.	91.3	
	K22_w	75.	70.	72.5	
	K23_m	87.5	95.	91.3	
	K24_w	100.	100.	100.	
	K25_w	100.	100.	100.	
	K26_m	75.	85.	80.	
Stufe 5	K27_m	75.	90.	82.5	91.7
	K28_m	87.5	95.	91.3	
	K29_m	100.	90.	95.	
	K30_m	62.5	95.	78.8	
	K31_w	87.5	90.	88.8	
	K32_m	100.	100.	100.	
	K33_m	100.	95.	97.5	
	K34_w	100.	100.	100.	
Stufe 6	K35_w	87.5	80.	83.8	83.8
Stufe 7	K36_w	62.5	85.	73.8	86.9
	K37_m	100.	0.	100.	
Schnitt:		75.7	78.4	77.3	

Tabelle 5

		Steigerung - Arithmetik (%)			
Stufe	Schüler:in	R. m.	Terme u.	Schnitt	
		Dezimalzahlen	Gleichungen		
Stufe 0	K1_msf	0.	0.	0.	0.
Stufe 1	K2_msf	0.	0.	0.	6.3
	K3_wsf	0.	25.	12.5	
Stufe 2	K4_w	75.	75.	75.	30.
	K5_msf	-38	50.	6.3	
	K6_msf	-13	50.	18.8	
	K7_w	50.	0.	50.	
	K8_wsf	12.5	60.	36.3	
	K9_msf	-13	0.	-6	
Stufe 3	K10_w	-13	45.	16.3	24.9
	K11_m	-25	5.	-10	
	K12_m	12.5	45.	28.8	
	K13_m	0.	70.	35.	
	K14_w	12.5	50.	31.3	
	K15_wsf	-13	30.	8.8	
	K16_w	50.	10.	30.	
	K17_m	37.5	0.	18.8	
	K18_msf	0.	65.	65.	
Stufe 4	K19_m	0.	35.	17.5	19.8
	K20_msf	12.5	70.	41.3	
	K21_msf	12.5	50.	31.3	
	K22_w	12.5	0.	6.3	
	K23_m	-13	55.	21.3	
	K24_w	25.	15.	20.	
	K25_w	0.	10.	5.	
	K26_m	37.5	-5	16.3	
Stufe 5	K27_m	12.5	0.	6.3	18.
	K28_m	12.5	5.	8.8	
	K29_m	0.	0.	0.	
	K30_m	0.	65.	32.5	
	K31_w	25.	45.	35.	
	K32_m	0.	55.	27.5	
	K33_m	12.5	0.	6.3	
	K34_w	0.	55.	27.5	
Stufe 6	K35_w	0.	-5	-3	-3
Stufe 7	K36_w	-13	45.	16.3	14.4
	K37_m	12.5	0.	12.5	
Schnitt:		8.	30.7	20.1	

Tabelle 6

Diagramme

Die Werte der y-Achse sind Prozentangaben.

Diagramm 1

Diagramm 1.2

Diagramm 2

Diagramm 3

Diagramm 4

10.3 Arithmetik - Werte jeder Aufgabe

Die folgenden Tabellen zeigen an, wie oft eine Aufgabe von allen Schüler:innen richtig gelöst wurde (Punkte und Prozent). Die Werte, welche in der Arbeit diskutiert wurden, weil sie im Posttest am wenigsten häufig richtig gelöst wurden, sind gelb markiert.

Rechnen mit Dezimalzahlen								
Aufgabe:	1a	B	c	d	e	f	3a	3b
Pre Pt.	29	26	31	20	21	27	20	24
Pre in %	81	72	86	56	58	75	56	67
Post Pt.	33	30	32	23	26	28	23	27
Post in %	92	83	89	64	72	78	64	75
Steigerung %	11	11	3	8	14	3	8	8

Tabelle 7

Terme und Gleichungen											
Aufgabe:	a1	a2	b1	b2	c1	c2	d1	d2	e1	e2	Rechenbaum
Pre Pt.	32	25	20	16	28	7	23	25	23	21	126
Pre in %	91	71	57	46	80	20	66	71	66	60	36
Post Pt.	32	30	27	27	30	6	33	30	25	21	304
Post in %	91	86	77	77	86	17	94	86	71	60	87
Steigerung %	0	14	20	31	6	-3	29	14	6	0	51

Tabelle 8

10.4 Geometrie - Daten aller Schüler:innen

Alle Angaben sind in Prozent angegeben. Bei nicht vorhandenen oder ungültigen Tests wurde das Feld grau markiert. Das Ranking entspricht den Ergebnissen des Lernlupe-Tests «Zahl & Variabel». Die Schülerinnen (w) und Schüler (m) sind blau (Versuchsgruppe OP) oder orange (Versuchsgruppe MP) eingefärbt gemäss ihrer Versuchsgruppe, wobei das «sf» in der linken Spalte für Sprachfokus steht.

Stufe	Schüler:in	Pretest - Geometrie (%)			
		Ansichten u. Pläne	Symmetrie	Schnitte	
Stufe 1	K3_wsf	0.	0.	0.	
	K2_msf	0.	0.	0.	0.
Stufe 2	K9_msf	0.	0.	0.	
	K5_msf	0.	0.	0.	
	K1_msf	0.	0.	0.	
	K15_wsf	0.	75.	37.5	
	K13_m	0.	12.5	6.3	8.8
Stufe 3	K6_msf	0.	0.	0.	
	K16_w	0.	0.	0.	
	K7_w	0.	0.	0.	
	K21_msf	0.	100.	50.	
	K8_wsf	0.	0.	0.	
	K14_w	0.	0.	0.	
	K22_w	62.5	31.3	46.9	
	K27_m	0.	31.3	15.6	
	K20_msf	0.	12.5	6.3	
	K12_m	0.	12.5	6.3	
	K17_m	0.	100.	50.	15.9
Stufe 4	K18_msf	0.	25.	12.5	
	K4_w	0.	43.8	21.9	
	K24_w	62.5	37.5	50.	
	K23_m	0.	0.	0.	
	K11_m	87.5	6.3	46.9	
	K19_m	0.	100.	50.	
	K10_w	0.	50.	25.	
	K26_m	87.5	50.	68.8	
Stufe 5	K35_w	0.	50.	25.	33.3
	K30_m	0.	12.5	6.3	
	K29_m	100.	100.	100.	
Stufe 6	K31_w	0.	37.5	18.8	41.7
	K34_w	0.	50.	25.	
	K25_w	100.	100.	100.	
	K33_m	87.5	43.8	65.6	
	K28_m	87.5	0.	43.8	
Stufe 7	K32_m	0.	50.	25.	51.9
	K37_m	100.	37.5	68.8	
	K36_w	0.	50.	25.	46.9
Schnitt:		20.9	33.9	26.9	

Tabelle 9

Stufe	Schüler:in	Posttest - Geometrie (%)			
		Ansichten u. Pläne	Symmetrie	Schnitte	
Stufe 1	K3_wsf	0.	100.	50.	31.3
	K2_msf	0.	25.	12.5	
Stufe 2	K9_msf	12.5	87.5	50.	67.5
	K5_msf	87.5	0.	87.5	
	K1_msf	0.	25.	12.5	
	K15_wsf	100.	75.	87.5	
	K13_m	100.	100.	100.	
Stufe 3	K6_msf	100.	62.5	81.3	78.1
	K16_w	75.	100.	87.5	
	K7_w	75.	75.	75.	
	K21_msf	0.	100.	50.	
	K8_wsf	75.	93.8	84.4	
	K14_w	87.5	87.5	87.5	
	K22_w	87.5	75.	81.3	
	K27_m	62.5	87.5	75.	
	K20_msf	100.	100.	100.	
	K12_m	0.	100.	50.	
	K17_m	75.	100.	87.5	
Stufe 4	K18_msf	50.	100.	75.	86.5
	K4_w	0.	100.	50.	
	K24_w	62.5	87.5	75.	
	K23_m	87.5	100.	93.8	
	K11_m	100.	93.8	96.9	
	K19_m	100.	100.	100.	
	K10_w	100.	100.	100.	
	K26_m	100.	100.	100.	
Stufe 5	K35_w	75.	100.	87.5	88.5
	K30_m	75.	87.5	81.3	
	K29_m	100.	93.8	96.9	
Stufe 6	K31_w	75.	100.	87.5	98.8
	K34_w	100.	100.	100.	
	K25_w	100.	100.	100.	
	K33_m	87.5	100.	93.8	
	K28_m	100.	100.	100.	
Stufe 7	K32_m	100.	100.	100.	96.9
	K37_m	100.	100.	100.	
	K36_w	87.5	100.	93.8	
Schnitt:		71.3	90.5	80.8	

Tabelle 10

Stufe	Schüler:in	Steigerung - Geometrie (%)			
		Ansichten u. Pläne	Symmetrie	Schnitte	
Stufe 1	K3_wsf	0.	100.	50.	31.3
	K2_msf	0.	25.	12.5	
Stufe 2	K9_msf	12.5	87.5	50.	58.8
	K5_msf	87.5	0.	87.5	
	K1_msf	0.	25.	12.5	
	K15_wsf	100.	0.	50.	
	K13_m	100.	87.5	93.8	
Stufe 3	K6_msf	100.	62.5	81.3	62.2
	K16_w	75.	100.	87.5	
	K7_w	75.	75.	75.	
	K21_msf	0.	0.	0.	
	K8_wsf	75.	93.8	84.4	
	K14_w	87.5	87.5	87.5	
	K22_w	25.	43.8	34.4	
	K27_m	62.5	56.3	59.4	
	K20_msf	100.	87.5	93.8	
	K12_m	0.	87.5	43.8	
	K17_m	75.	0.	37.5	
Stufe 4	K18_msf	50.	75.	62.5	53.1
	K4_w	0.	56.3	28.1	
	K24_w	0.	50.	25.	
	K23_m	87.5	100.	93.8	
	K11_m	12.5	87.5	50.	
	K19_m	100.	0.	50.	
	K10_w	100.	50.	75.	
	K26_m	12.5	50.	31.3	
Stufe 5	K35_w	75.	50.	62.5	46.9
	K30_m	75.	75.	75.	
	K29_m	0.	-6	-3	
Stufe 6	K31_w	75.	62.5	68.8	46.9
	K34_w	100.	50.	75.	
	K25_w	0.	0.	0.	
	K33_m	0.	56.3	28.1	
	K28_m	12.5	100.	56.3	
Stufe 7	K32_m	100.	50.	75.	50.
	K37_m	0.	62.5	31.3	
	K36_w	87.5	50.	68.8	
Schnitt:		50.3	56.6	53.9	

Tabelle 11

Diagramme

Die Werte der y-Achse sind Prozentangaben.

Diagramm 5

Diagramm 6

Diagramm 7

Diagramm 7.2

10.5 Geometrie - Werte jeder Aufgabe

Die folgenden Tabellen zeigen an, wie oft eine Aufgabe von allen Schüler:innen richtig gelöst wurde (Punkte und Prozent). Die Werte, welche in der Arbeit diskutiert wurden, weil sie im Posttest am wenigsten häufig richtig gelöst wurden, sind gelb markiert.

Ansichten und Pläne								
Aufgabe:	1a	B	c	d	e	f	g	h
Pre Pt.	9	7	8	5	9	7	9	8
Pre in %	24	19	22	14	24	19	24	22
Post Pt.	28	27	26	21	30	22	30	27
Post in %	76	73	70	57	81	59	81	73
Steigerung %	51	54	49	43	57	41	57	51

Tabelle 12

Symmetrie				
Aufgabe:	3a	B	c	d
Pre Pt.	55	51	48	41
Pre in %	38	35	33	28
Post Pt.	135	132	127	127
Post in %	94	92	88	88
Steigerung %	56	56	55	60

Tabelle 13

10.6 Sprachfokus Themen - Daten aller Schüler:innen

Alle Angaben sind in Prozent angegeben. Es wurde kein Ranking vorgenommen. Die Kinder wurden in eine Sprachfokus-Gruppe (SF) und eine nicht-Sprachfokus-Gruppe eingeteilt. Die Schüler:innen sind blau (Versuchsgruppe OP) oder orange (Versuchsgruppe MP) eingefärbt gemäss ihrer Versuchsgruppe, wobei das «sf» in der linken Spalte für Sprachfokus steht.

SF-Gruppe	Pretest - Fokus Sprache Themen (%)		
	Sachaufgaben	Diagramme	Schnitt
K1_msf	16.	12.5	14.3
K2_msf	0.	0.	0.
K3_wsf	48.	12.5	30.3
K5_msf	16.	0.	8.
K6_msf	52.	62.5	57.3
K8_wsf	24.	50.	37.
K9_msf	0.	50.	25.
K18_msf	16.	75.	45.5
K20_msf	44.	50.	47.
K21_msf	0.	62.5	31.3
	21.6	37.5	29.6

Nicht-SF-Gruppe

K4_w	16.	37.5	26.8
K7_w	84.	50.	67.
K10_w	80.	37.5	58.8
K11_m	84.	50.	67.
K12_m	0.	50.	25.
K13_m	16.	50.	33.
K14_w	60.	12.5	36.3
K15_wsf	88.	37.5	62.8
K16_w	16.	75.	45.5
K17_m	4.	37.5	20.8
K19_m	72.	50.	61.
K22_w	76.	62.5	69.3
K23_m	44.	87.5	65.8
K24_w	84.	100.	92.
K25_w	80.	87.5	83.8
K26_m	80.	62.5	71.3
K27_m	16.	50.	33.
K28_m	88.	0.	44.
K29_m	64.	62.5	63.3
K30_m	76.	100.	88.
K31_w	100.	75.	87.5
K32_m	84.	87.5	85.8
K33_m	84.	100.	92.
K34_w	80.	62.5	71.3
K35_w	48.	50.	49.
K36_w	100.	75.	87.5
K37_m	100.	75.	87.5
	63.9	60.2	62

Tabelle 14

SF-Gruppe	Posttest - Fokus Sprache Themen (%)		
	Sachaufgaben	Diagramme	Schnitt
K1_msf	96.	50.	73.
K2_msf	84.	12.5	48.3
K3_wsf	80.	50.	65.
K5_msf	84.	87.5	85.8
K6_msf	80.	62.5	71.3
K8_wsf	40.	50.	45.
K9_msf	84.	37.5	60.8
K18_msf	84.	75.	79.5
K20_msf	96.	75.	85.5
K21_msf	88.	37.5	62.8
	81.6	53.8	67.7

Nicht-

SF-Gruppe

K4_w	96.	62.5	79.3
K7_w	96.	62.5	79.3
K10_w	92.	50.	71.
K11_m	92.	62.5	77.3
K12_m	80.	75.	77.5
K13_m	76.	62.5	69.3
K14_w	96.	37.5	66.8
K15_wsf	96.	62.5	79.3
K16_w	96.	62.5	79.3
K17_m	92.	75.	83.5
K19_m	84.	75.	79.5
K22_w	92.	75.	83.5
K23_m	96.	100.	98.
K24_w	100.	100.	100.
K25_w	96.	100.	98.
K26_m	84.	75.	79.5
K27_m	88.	50.	69.
K28_m	100.	0.	50.
K29_m	100.	100.	100.
K30_m	96.	100.	98.
K31_w	100.	75.	87.5
K32_m	100.	100.	100.
K33_m	100.	100.	100.
K34_w	92.	75.	83.5
K35_w	96.	100.	98.
K36_w	96.	75.	85.5
K37_m	100.	87.5	93.8
	93.8	74.1	83.9

Tabelle 15

SF-Gruppe	Steigerung - Fokus Sprache Themen (%)		
	Sachaufgaben	Diagramme	Schnitt
K1_msf	80.	37.5	58.8
K2_msf	84.	12.5	48.3
K3_wsf	32.	37.5	34.8
K5_msf	68.	87.5	77.8
K6_msf	28.	0.	14.
K8_wsf	16.	0.	8.
K9_msf	84.	-13	35.8
K18_msf	68.	0.	34.
K20_msf	52.	25.	38.5
K21_msf	88.	-25	31.5
	60.	16.3	38.1

Nicht-

SF-Gruppe

K4_w	80.	25.	52.5
K7_w	12.	12.5	12.3
K10_w	12.	12.5	12.3
K11_m	8.	12.5	10.3
K12_m	80.	25.	52.5
K13_m	60.	12.5	36.3
K14_w	36.	25.	30.5
K15_wsf	8.	25.	16.5
K16_w	80.	-13	33.8
K17_m	88.	37.5	62.8
K19_m	12.	25.	18.5
K22_w	16.	12.5	14.3
K23_m	52.	12.5	32.3
K24_w	16.	0.	8.
K25_w	16.	12.5	14.3
K26_m	4.	12.5	8.3
K27_m	72.	0.	36.
K28_m	12.	0.	6.
K29_m	36.	37.5	36.8
K30_m	20.	0.	10.
K31_w	0.	0.	0.
K32_m	16.	12.5	14.3
K33_m	16.	0.	8.
K34_w	12.	12.5	12.3
K35_w	48.	50.	49.
K36_w	-4	0.	-2
K37_m	0.	12.5	6.3
	29.9	13.9	21.9

Tabelle 16

Diagramme

Die Werte der y-Achse sind Prozentangaben.

Diagramm 8

Diagramm 9

Diagramm 10

Diagramm 11

10.7 Sprachfokus Themen - Werte jeder Aufgabe

Die folgenden Tabellen zeigen an, wie oft eine Aufgabe von allen Schüler:innen richtig gelöst wurde (Punkte und Prozent). Die Werte, welche in der Arbeit diskutiert wurden, weil sie im Posttest am wenigsten häufig richtig gelöst wurden, sind gelb markiert.

Sachaufgaben									
Aufgabe:	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
Pre Pt.	90	61	57	54	67	50	30	48	28
Pre in %	81	55	51	49	60	45	27	43	76
Post Pt.	105	102	110	111	101	102	77	92	37
Post in %	95	92	99	100	91	92	69	83	100
Steigerung %	14	37	48	51	31	47	42	40	24

Tabelle 17

Diagramme								
Aufgabe:	b1	b2	c1.1	c1.2	c1.3	c2.1	c2.2	c2.3
Pre Pt.	27	30	29	17	10	26	20	8
Pre in %	73	81	78	46	27	70	54	22
Post Pt.	32	32	32	23	23	31	24	14
Post in %	86	86	86	62	62	84	65	38
Steigerung %	14	5	8	16	35	14	11	16

Tabelle 18

10.8 Alle Themen (Daten aller Schüler:innen)

Die Tabelle zeigt den Mittelwert aus allen sechs Testungen. Das Ranking entspricht den Ergebnissen des Lernlupe-Tests «Zahl & Variabel» - gleich wie bei der Arithmetik. Da Geometrie und die Sprache in diesem Ranking nicht berücksichtigt sind, werden die Stufen nicht abgebildet. Die Schülerinnen (w) und Schüler (m) sind blau (Versuchsgruppe OP) oder orange (Versuchsgruppe MP) eingefärbt gemäss ihrer Versuchsgruppe, wobei das «sf» in der linken Spalte für Sprachfokus steht.

Schüler:in	Pretests (%)	Posttest (%)	Steigerung (%)
K1_msf	4.8	28.5	23.8
K2_msf	2.1	22.3	20.3
K3_wsf	21.3	53.8	32.4
K4_w	17.9	69.8	51.9
K5_msf	30.2	81.3	51.1
K6_msf	34.1	72.1	38.
K7_w	29.3	74.2	44.9
K8_wsf	21.5	64.4	42.9
K9_msf	15.8	42.3	26.5
K10_w	50.4	84.9	34.5
K11_m	55.9	72.6	16.8
K12_m	31.3	72.9	41.7
K13_m	33.9	88.9	55.
K14_w	30.	79.8	49.8
K15_wsf	58.	83.1	25.1
K16_w	29.3	79.8	50.4
K17_m	49.	88.7	39.7
K18_msf	27.2	78.8	51.6
K19_m	62.	90.7	28.7
K20_msf	34.4	92.3	57.8
K21_msf	47.1	68.	20.9
K22_w	60.8	79.1	18.3
K23_m	45.3	94.3	49.1
K24_w	74.	91.7	17.7
K25_w	92.9	99.3	6.4
K26_m	67.9	86.5	18.6
K27_m	41.6	75.5	33.9
K28_m	56.8	80.4	23.7
K29_m	86.1	97.3	11.2
K30_m	46.8	86.	39.2
K31_w	53.3	87.9	34.6
K32_m	61.1	100.	38.9
K33_m	83.	97.1	14.1
K34_w	56.3	94.5	38.3
K35_w	53.4	89.8	36.3
K36_w	56.7	84.3	27.7
K37_m	80.	97.5	17.5
Schnitt:	46.	79.2	33.2

Tabelle 19

Diagramme

Die Werte der y-Achse sind Prozentangaben.

Diagramm 12

Diagramm 13

Diagramm 14

Diagramm 15

Diagramm 16

Diagramm 17

Diagramm 18

10.9 Mädchen / Jungen

Mädchen		Jungen	
K3_wsf	32.4	K1_msf	23.8
K4_w	51.9	K2_msf	20.3
K7_w	44.9	K5_msf	51.1
K8_wsf	42.9	K6_msf	38.
K10_w	34.5	K9_msf	26.5
K14_w	49.8	K11_m	16.8
K15_wsf	25.1	K12_m	41.7
K16_w	50.4	K13_m	55.
K22_w	18.3	K17_m	39.7
K24_w	17.7	K18_msf	51.6
K25_w	6.4	K19_m	28.7
K31_w	34.6	K20_msf	57.8
K34_w	38.3	K21_msf	20.9
K35_w	36.3	K23_m	49.1
K36_w	27.7	K26_m	18.6
Mädchen Total	34.1	K27_m	33.9
		K28_m	23.7
		K29_m	11.2
		K30_m	39.2
		K32_m	38.9
		K33_m	14.1
		K37_m	17.5
		Jungen Total	32.6

Tabelle 20

Diagramm 19

10.10 Rankings

10.10.1 Ranking «Zahl und Variabel»

Für Arithmetik - beide Klassen

Stufe	Schüler:in	Pt. Lernlupe
Stufe 0	K1_msf	317
Stufe 1	K2_msf	359
	K3_wsf	426
Stufe 2	K4_w	431
	K5_msf	432
	K6_msf	435
	K7_w	436
Stufe 3	K8_wsf	455
	K9_msf	467
	K10_w	481
	K11_m	491
	K12_m	504
	K13_m	504
	K14_w	516
Stufe 4	K15_wsf	518
	K16_w	523
	K17_m	525
	K18_msf	527
	K19_m	532
	K20_msf	539
	K21_msf	540
	K22_w	544
Stufe 5	K23_m	547
	K24_w	551
	K25_w	563
	K26_m	576
	K27_m	581
	K28_m	583
Stufe 6	K29_m	592
	K30_m	593
	K31_w	615
	K32_m	626
Stufe 7	K33_m	628
	K34_w	629
	K35_w	630
Stufe 7	K36_w	684
	K37_m	752

Tabelle 21

10.10.2 Ranking «Form und Raum»

Für Geometrie - beide Klassen

Stufe	Schüler:in	Pt. Lernlupe
Stufe 1	K3_wsf	363
	K2_msf	408
Stufe 2	K9_msf	423
	K5_msf	445
	K1_msf	460
	K15_wsf	465
	K13_m	468
Stufe 3	K6_msf	478
	K16_w	482
	K7_w	484
	K21_msf	487
	K8_wsf	490
	K14_w	490
	K22_w	504
	K27_m	509
	K20_msf	510
	K12_m	510
	K17_m	524
Stufe 4	K18_msf	539
	K4_w	556
	K24_w	560
	K23_m	560
	K11_m	571
	K19_m	571
	K10_w	580
	K26_m	585
Stufe 5	K35_w	592
	K30_m	604
	K29_m	637
Stufe 6	K31_w	642
	K34_w	670
	K25_w	675
	K33_m	696
	K28_m	702
Stufe 7	K32_m	736
	K37_m	790
	K36_w	791

Tabelle 22

10.11 Testaufgaben

Alle Aufgaben sind dem Mathematikbuch des Zürcher Lehrmittels entnommen (Keller, Keller et al., 2015).

10.11.1 Rechnen mit Dezimalzahlen

TB S. 104 / 1 **Name** _____

a $0.63 + 0.74 =$ _____

b $0.596 + 0.007 =$ _____

c $2.851 + 0.026 =$ _____

d $0.51 - 0.39 =$ _____

e $0.802 - 0.005 =$ _____

f $4.039 - 0.019 =$ _____

10.11.2 Terme und Gleichungen

TB S. 108 / 1 **Name** _____

a $(2 + 3) \cdot 4$

b $(5000 : 100) \cdot 5$

$2 + (3 \cdot 4)$

$5000 : (100 \cdot 5)$

c $(300 \cdot 2) : 100$

d $(650 + 550) + 450$

$300 \cdot (2 : 100)$

$650 + (550 + 450)$

e $(2000 - 1300) - 700$

$2000 - (1300 - 700)$

10.11.3 Ansichten und Pläne

1 Seitenansichten und Aufsichten von Gebäuden aus Holzwürfeln

Die beiden Gebäude A und B wurden nach dem Bauplan aus je 2 gelben, 2 roten und 2 blauen Würfeln gebaut.

Ordne die Seitenansichten und Aufsichten den Gebäuden A und B zu.

Abbildung 4
(Keller et al., 2015, S. 124)

10.11.4 Sachaufgaben

TB S. 120 / 1a

1. a) Erstelle eine Tabelle mit den Daten zur JU-52.

JU-52

Der Erstflug der JU-52 fand im Jahr 1932 statt. Die JU-52 war einst in beliebtes Passagierflugzeug und bot Platz für 15 Passagiere. Sie ist 18.5 m lang. Ihre Spannweite, das ist die Distanz von Flügelspitze zu Flügelspitze, beträgt 29.3 m. Das Leergewicht des Flugzeugs beträgt 7000 kg. Beim Start darf das Gesamtgewicht 9200 kg nicht überschreiten. Ohne Zwischenlandung kann eine JU-52 eine Strecke von maximal 1300 km zurücklegen (max. Reichweite). Pro. Stunde legt sie rund 290 km zurück. Heute wird die JU-52 auch «Tante JU» genannt.

10.11.5 Diagramme

TB S. 132/1b-c

b1 Wie viele Länder nahmen im Jahr 1964 an den Olympischen Sommerspielen teil?

Schätze die Anzahl der teilnehmenden Länder.

b2 Wie viele Länder nahmen im Jahr 1924 an den Olympischen Sommerspielen teil?

Schätze die Anzahl der teilnehmenden Länder.

<p>c1 Notiere, in welchem Jahr erstmals mehr als 100 Länder an den Olympischen Sommerspielen teilnahmen.</p> <p>_____</p>	<p>Notiere, in welchem Jahr erstmals mehr als 200 Länder teilnahmen.</p> <p>_____</p>
--	---

Wie viele Olympische Sommerspiele fanden dazwischen statt?

<p>c2 Notiere, in welchem Jahr erstmals mehr als 20 Länder an den Olympischen Sommerspielen teilnahmen.</p> <p>_____</p>	<p>Notiere, in welchem Jahr erstmals 140 oder mehr Länder teilnahmen.</p> <p>_____</p>
---	--

Wie viele Olympische Sommerspiele fanden dazwischen statt?

10.11.6 Symmetrie

Das Grundmotiv kann verschoben, gespiegelt oder gedreht werden.

Verschieben

Spiegeln

Drehen um 180°

Drehen um 90°
im Uhrzeigersinn

Drehen um 90°
im Gegenuhrzeigersinn

3 Zeichne Bandornamente mit dem gleichen Grundmotiv.

Übertrage das Grundmotiv des Bandornaments auf Häuschenpapier.

- Zeichne das Bandornament durch Verschieben des Grundmotivs.
- Zeichne das Bandornament durch Spiegeln des Grundmotivs.
- Zeichne das Bandornament durch Drehen des Grundmotivs um 180°.
- Zeichne das Bandornament durch Drehen des Grundmotivs um 90° im Gegenuhrzeigersinn.

Abbildung 5

(Keller, Keller et al., 2015, S. 141)